

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش نهایی طرح پژوهشی

آموزش مستمر اطلاع‌رسانی

مجری: لیلا مرتضایی

ناظر: محمود بابایی

زمستان ۸۵

به نام خداوند جان و خرد

فهرست مندرجات

۶	پیشگفتار
۸	فصل اول: معرفی پژوهش
۹	مقدمه
۱۰	بیان مسئله
۱۰	سوال‌های پژوهش
۱۰	هدف
۱۱	اهمیت پژوهش
۱۱	قلمرو پژوهش
۱۲	تعریف اصطلاحات
۱۴	مرور سابقه پژوهش
۱۶	روش پژوهش
۱۷	فصل دوم: یافته‌های پژوهش
۱۸	پیشینه
۲۱	چالش‌ها
۲۲	انواع آموزش مستمر
۲۴	قابلیت‌های لازم برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی

۳۲	کنترل کیفیت آموزش‌های مستمر
	وضعیت آموزش مستمر کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان
۳۷	اروپا
۳۸	انگلستان
۴۱	لهستان
۴۳	مجارستان
۴۴	بلغارستان
	امریکای شمالی
۴۵	کانادا
۴۶	امریکا
۵۰	امریکای مرکزی و جنوبی
	اقیانوسیه
۵۱	استرالیا
۵۲	نیوزیلند
۵۳	افریقا
۵۶	نیجریه
۵۷	افریقای جنوبی
۵۸	آسیا
۵۸	آسیای شرقی
۶۰	چین
۶۱	هند

۶۲	ایران
۷۰	جمع بندی
۷۱	پیشنهادات
۷۳	فصل سوم: برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی
۷۶	نیازسنجی
۸۰	روش‌های نیازسنجی
۸۲	نمونه پرسشنامه نیازسنجی
۸۵	تعیین هدف‌های آموزشی
۸۶	منابع آموزش
۸۶	طراحی دوره
۸۷	یادگیری بزرگسالان
۹۳	اجرا
۹۳	فضای آموزشی
۹۵	تجهیزات
۹۶	مدرس
۹۶	کارکنان بخش آموزش

۹۷	ارزشیابی
۹۷	ارزشیابی غیررسمی
۹۸	ارزشیابی رسمی
۱۰۱	سنجش اثربخشی طراحی دوره
۱۰۱	ارزشیابی فراگیران از دوره
۱۰۴	ارزشیابی مدرس از دوره
۱۰۶	بررسی فراگیران در کاربرد آموخته‌ها
۱۰۷	مسئول ارزشیابی
۱۰۷	گزارش کردن نتایج ارزشیابی
۱۰۸	فعالیت‌های بعد از اتمام دوره
۱۰۹	فصل چهارم: برنامه‌ریزی آموزش‌های مستمر اطلاع‌رسانی
۱۱۱	ماموریت سازمان
۱۱۲	هدف
۱۱۳	تشکیلات
۱۱۶	انتخاب مدرس
۱۱۶	اطلاعیه دوره
۱۱۶	انتخاب فراگیران
۱۱۷	تجهیزات

۱۱۹	فصل پنجم: پیشنهاد دوره‌های آموزش مستمر اطلاع‌رسانی برای سال ۱۳۸۶
۱۲۰	مقدمه
۱۲۲	طرح درس اطلاعات و جامعه بهزاد دوران
۱۲۶	تفکر نقادانه برای کتابداران و اطلاع‌رسانان نادر نقشینه
۱۳۰	استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نادر نقشینه
۱۳۴	تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعات محمد ابویی
۱۳۷	رفتار اطلاع‌یابی کاربران محمود بابایی
۱۴۵	منابع و مآخذ
۱۵۱	پیوست‌ها

پیوست ۱: پرسشنامه آموزش‌های مستمر دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی
پیوست ۲: پرسشنامه امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مستمر اطلاع‌رسانی

پیشگفتار

لزوم بررسی آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و جهان، از تحصیلات تکمیلی دانشگاهی تا آموزش‌های مستمر، تعمق در نقاط قوت و ضعف آن‌ها و چاره‌اندیشی در رفع کاستی‌ها و مشکلات این رشته در ایران، سبب گردید از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ سه طرح پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران توسط یک مجری دنبال شود. نخستین طرح، بررسی تطبیقی تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در انگلستان، آمریکا، هند و ایران بود که نشان داد برنامه‌ریزی متمرکز برنامه درسی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی که از سال ۱۳۶۱ با تشکیل کمیته کتابداری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران شکل گرفت، نمی‌تواند پاسخگوی تحولات این رشته باشد و ضرورت دارد گروه‌های آموزشی ابتکار عمل را خود به دست گیرند.

در طرح دوم، با عنوان طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، سعی شد تا با استفاده از دانش و تجربه گروه‌های آموزشی کشورهای پیشرو و همفکری و همراهی اساتید داخل کشور، برنامه‌ای برای اجرا پیشنهاد شود.

مطالعات انجام شده مشخص کرد عمر مفید مدارک دانشگاهی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بسیار کوتاه است و چنانچه دانش‌آموختگان به آموزش‌های مستمر تخصصی توجه نکنند و از اهمیت یادگیری مادام‌العمر غافل شوند، فاصله زیادی بین دانش و مهارت‌های آنان و آنچه مورد نیاز بازار کار و لازمه فعالیت موثر حرفه‌ای است، پیدا خواهد شد. این نکته موجب شد تا طرح آموزش مستمر اطلاع‌رسانی پس از بررسی و تصویب شورای پژوهش، از تابستان ۱۳۸۴ آغاز شود.

گزارش حاضر که حاصل این پژوهش است ۲ بخش متمایز دارد. بخش اول علاوه بر نشان دادن پیشینه، دیدگاه‌ها و وضع آموزش‌های مستمر تخصصی در جهان و ایران، به بیان قابلیت‌های لازم برای متخصصان این رشته می‌پردازد و به تلاش‌های دیگر کشورها در زمینه کنترل کیفیت آموزش‌های مستمر تخصصی اشاره دارد. بخش دوم مختص برنامه‌ریزی آموزش‌های مستمر است که خود از ۲ قسمت تشکیل می‌شود: قسمت اول توضیح مطالبی است که رعایت آن‌ها در برنامه‌ریزی آموزش‌های کوتاه مدت، برای کسب نتیجه مطلوب، ضروری است. قسمت دوم به برنامه‌ریزی آموزش‌های مستمر اطلاع‌رسانی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران اختصاص دارد.

توضیح یکی دو نکته خالی از فایده نیست، نخست این که آموزش الکترونیکی (e-learning) یکی از روش‌های ارائه آموزش‌های مستمر تخصصی است. از آنجا که همزمان با طرح حاضر، طرحی پژوهشی در زمینه آموزش الکترونیکی در پژوهشگاه در دست انجام است، سعی شد فقط در حد ضرورت و در ارتباط با آموزش مستمر، به این روش اشاره شود. نکته دوم مربوط به معادل اصطلاح professional در زبان فارسی است. در منابع رسمی ایران واژه "حرفه‌ای" برای Vocational بکار

رفته و وزارت آموزش و پرورش در نظام آموزش متوسطه برای مهارت‌های اولیه کسب و پیشه از اصطلاح "فنی و حرفه‌ای" استفاده کرده است. لذا در این گزارش برای professional که مقصود دانش و مهارت‌هایی در سطح دانش‌آموختگان دانشگاه است، معادل "تخصصی" و برای profession که مقصود شغل و کار می‌باشد، اصطلاح "حرفه" در نظر گرفته شد. نکته سوم در مورد منابع و مآخذ این گزارش است. جستجو، مطالعه و تعمق در منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی، فقط در محدوده زبان انگلیسی و فارسی صورت گرفت. امید است دیگر همکارانی که به سایر زبان‌های مطرح دنیا، مانند زبان آلمانی، فرانسوی و اسپانیایی، تسلط دارند، با تهیه مقاله و گزارش، اطلاعات بیشتری در اختیار علاقمندان قرار دهند.

تشکر و قدردانی

از اعضای هیأت علمی که با قبول تهیه طرح درس برای آموزش مستمر اطلاع‌رسانی، این طرح را یاری کردند؛ از تمام گروه‌های آموزشی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، و مرکز اطلاعات و مدارک کشاورزی که با صرف وقت و بذل توجه پرسشنامه را پاسخ دادند؛ از جناب آقای دکتر حسین غریبی ریاست پژوهشگاه که با فراهم کردن تسهیلاتی برای شرکت در کنفرانس پیشرفت تخصصی و یادگیری‌های محل کار برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی، دیدگاه مجری طرح را وسعت بخشیدند؛ و از جناب آقای محمود بابایی برای پذیرش نظارت طرح، صمیمانه سپاسگزارم.

فصل اول

معرفی پژوهش

دنیای اطلاعات در طول دهه گذشته تحت تغییرات مداوم بوده و هست. دلایلی زیادی وجود دارد که این تغییرات سریع ادامه داشته باشد و درگیر شدن متخصصان این رشته با مسائل محیط‌های اطلاعات الکترونیکی افزایش یابد. ماهیت پویای کار کتابداری و اطلاع‌رسانی تحولاتی را در نقش‌ها و مسئولیت‌های دست‌اندرکاران این رشته موجب شده است و این امر سبب گردید تا بحث‌های زیادی در مورد گستره مهارت‌ها و دانشی که لازمه تخصص اطلاع‌رسانی است مطرح شود.

بعضی پیشرفت‌ها بر روند شناخت قابلیت‌ها و تضمین کیفیت در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی تأثیر گذشته است. این پیشرفت‌ها از ارزش قابلیت‌های رسمی و عناوین دانشگاهی کاسته و بر قابلیت‌های بازارمدار و یادگیری مادام‌العمر^۱ تأکید بیشتری دارد. نخست آن که توسعه جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانش، بر ارزش قابلیت‌های حرفه‌ای تأکید می‌کند و توجه خاص به یادگیری مادام‌العمر دارد. شرایط اقتصادی نیز در این مورد بسیار موثر بوده و سبب انعطاف‌پذیری و تنوع در اعتبار قابلیت‌ها شده است. در ثانی بین‌المللی شدن قابلیت‌های تخصصی این رشته نیز اتفاق افتاده است. این توسعه‌ها اهمیت یادگیری مادام‌العمر را به عنوان شیوه‌ای قابلیت-محور برای ارزیابی افراد- نه تنها به عنوان راهی برای افزایش امکان استخدام‌شان، بلکه برای توسعه فردی و اجتماعی‌شان- موجب شده‌اند. (Tamarro, 2005)

تحول یکباره فناوری اطلاعات نه تنها بر کارکنان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی بلکه بر استفاده‌کنندگان نیز تأثیر داشته است. کتابداران باید چگونگی استفاده از اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید را به کاربران یاد دهند.. آن‌ها همچنین باید در مقابل تحولات نرم‌افزارها و فناوری‌های جدید کاملاً روزآمد بوده و بتوانند فناوری‌های جدید را برای استفاده در خدمات اطلاعاتی انتخاب کرده و بکار برند.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموختگان مهارت‌های لازم را برای بسیاری از فعالیت‌های حوزه تخصصی خود ندارند. لذا برای برقراری تعادل بین آموخته‌ها و نیازهای بازار کار به چشم‌اندازی تازه از استراتژی‌ها و مهارت‌های جدید متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نیاز است. آموزش مجدد و مستمر می‌تواند به قابلیت‌ها و مهارت‌ها بیافزاید و الگوهای ذهنی و درک این متخصصان را از وظایف‌شان تغییر دهد. این امر سبب گردیده تا کشورهای پیشرو توجهی خاص به آموزش مستمر^۲ داشته باشند و هم‌اندیشی‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی در این رابطه برگزار کنند.

¹ Lifelong Learning

² Continuing Education

البته دلایل متعددی وجود دارد که چرا دانشکده‌های مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند مباحث و مهارت‌های جدید را به سرعت در برنامه‌درسی‌شان بگنجانند. بعضی از این دلایل عبارتند از:

۱- نبود منابع کافی (متون، سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت فناوری اطلاعات و غیره)

۲- نبود مدرسان خبره در زمینه‌های جدید

۳- پیدایش سریع فناوری‌های جدید. (Majid, 2004).

بیان مسئله

سرعت تغییر در دنیای اطلاعات الکترونیکی به حدی است که اگر آموخته‌های فارغ‌التحصیلان به طور مستمر روزآمد نشود، بخش قابل توجهی از بودجه عظیمی که صرف آموزش عالی آنان می‌شود به هرز می‌رود. لذا ضرورت دارد مکانیسم‌هایی برای روزآمد نگهداشتن متخصصان این رشته در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری اولیه به هدر نرود و بهره‌وری مطلوب حاصل گردد. یکی از راه‌ها، اولویت دادن به برنامه‌های توسعه کارکنان و آموزش‌های مستمر تخصصی در برنامه‌های استراتژیک سازمان‌ها و دولت است.

سوال‌های پژوهش

در کشورهای پیشرو آموزش مستمر متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی چگونه است؟ چه بحث‌ها و دیدگاه‌هایی مطرح است؟

گروه‌های تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و مرکز (پژوهشگاه فعلی) اطلاعات و مدارک علمی ایران در این زمینه چه کرده‌اند؟ آیا این امر را از وظایف خود می‌دانند و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند؟ و یا معتقدند این گونه آموزش‌ها وظیفه و مأموریت انجمن‌های تخصصی است؟

چه برنامه و راهکاری می‌توان پیشنهاد کرد که در عین جامع و منسجم بودن با تنگناهای موجود در تعارض نباشد و مقبول واقع شود؟ آیا پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران این توانایی را دارد تا در مورد آموزش تخصصی مستمر علوم اطلاع‌رسانی نقشی اساسی و موثر ایفا کند؟

هدف

مراد از این تحقیق آن است که با استفاده از دیدگاه‌ها و الگوهای کشورهای موفق در امر تربیت نیروی متخصص و همچنین راهکارهایی که برای روزآمد نگهداشتن این نیرو استفاده می‌کنند،

طرحی متناسب با نیازهای جامعه و امکانات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران برای آموزش مستمر متخصصان اطلاع‌رسانی که با پیشرفت‌ها و تغییرات سریع دنیای اطلاعات الکترونیکی درگیرند، ارائه شود. در این ارتباط هدف‌های زیر مشخصاً دنبال خواهد شد:

- ۱- ارائه تصویری روشن از عملکرد کشورهای پیشرو در امر آموزش‌های مستمر علوم اطلاع‌رسانی (به معنی وسیع آن) و نظرگاه‌های عمده در این زمینه
- ۲- ارائه تابلویی گویا از عملکرد مرکز و گروه‌های تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در زمینه آموزش مستمر
- ۳- ارائه برنامه پیشنهادی برای اجرای ۴ تا ۵ دوره کوتاه مدت آموزش‌های تخصصی به صورت آزمایشی برای متخصصان اطلاع‌رسانی در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ که براساس توان تخصصی فعلی مرکز اطلاعات و مدارک علمی انتخاب و برنامه‌ریزی خواهد شد.

اهمیت پژوهش

تحولات چشمگیر و بی‌سابقه‌ای که طی دو دهه گذشته در زمینه‌های مختلف علوم به ویژه در محیط‌های الکترونیکی و دانش اطلاع‌رسانی روی داد، متخصصان را شگفت‌زده و ملزم کرد تا برای ادامه حیات حرفه‌ای خود در پی کسب دانش و مهارت‌های نوین باشند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، به دلایل مختلف، مهارت‌های لازم را برای بسیاری از فعالیت‌های حوزه تخصصی خود ندارند. لذا برای برقراری تعادل بین آموخته‌ها و نیازهای بازار کار به چشم‌اندازی تازه از استراتژی‌ها و مهارت‌های جدید متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نیاز است. آموزش مجدد و مستمر می‌تواند به قابلیت‌ها و مهارت‌ها بیافزاید و الگوهای ذهنی و درک متخصصان را از وظایف‌شان تغییر دهد. این امر سبب گردید تا کشورهای پیشرو به آموزش مستمر تخصصی توجهی خاص داشته باشند و هم‌اندیشی‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی در این رابطه برگزار کنند.

قلمرو پژوهش

این تحقیق ابتدا به مطالعه مسایل و دیدگاه‌های تازه که در زمینه آموزش مستمر متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در سطح جهانی مطرح است می‌پردازد. سپس با استفاده از پرسشنامه و منابع موجود عملکرد گروه‌های تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و مرکز اطلاعات و مدارک علمی را در آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی بررسی می‌کند. در نهایت با بررسی توان تخصصی مرکز در برگزاری دوره‌های آموزش مستمر در مباحث جدید علوم اطلاع‌رسانی و زمینه‌های

وابسته، برنامه پیشنهادی برای آموزش مستمر علوم اطلاع‌رسانی برای اجرای آزمایشی در مرکز ارائه می‌دهد

تعریف اصطلاحات

تعاریف زیر عمدتاً برگردان تعاریفی است که انجمن بین‌المللی آموزش مستمر^۳ ارائه داده، مگر مواردی که با ذکر مآخذ مشخص شده است.

آموزش مستمر (CE) به آموزش و یا تجربه‌های مهارت‌آموزی سازمان‌یافته اطلاق می‌شود که به منظور پیشرفت تخصصی فرد صورت می‌گیرد و در آن فرض بر این است که شرکت‌کنندگان قبلاً آموزش، مهارت‌آموزی و یا تجربه در سطح پایه را داشته‌اند. این اصطلاح عموماً برای آموزش و یا مهارت‌آموزی فراتر از آموزش، مهارت‌آموزی و یا تجربه پایه که برای کسب تصدیق، گواهی‌نامه، مدرک دانشگاهی و یا سطح اولیه ورود به کار لازم است بکار می‌رود.

اصطلاح آموزش مستمر اغلب به معنی فعالیت‌هایی بالاتر از سطح مدرک کارشناسی یا هم‌ارز آن است. دانشگاه‌ها تمایل دارند این اصطلاح را آموزش‌های بعدی دانش‌آموختگان یا حداقل فعالیت‌های آموزشی در سطحی نسبتاً پیشرفته فرض کنند^۴.

آموزش مستمر تخصصی^۵ (CPE) رویکردی نظام‌مند است که رشد و اصلاح قابلیت‌های حرفه‌ای را در پی دارد و شخص را قادر می‌سازد تا در محیط کار در حال تحول به نحو موثری عمل کند. به عبارت دیگر هدف از فعالیت‌های پیشرفت مستمر تخصصی^۶ (CPD) پر کردن شکاف بین آموزش رسمی و نیازهای کار تخصصی است^۷.

متخصص اطلاعات/اطلاع‌رسانی^۸ فردی است که در کارش به نحوی استراتژیک از اطلاعات به منظور پیشبرد مأموریت سازمان استفاده می‌کند. متخصص اطلاعات این امر را با توسعه، استقرار و مدیریت منابع و خدمات اطلاعاتی انجام می‌دهد. متخصص اطلاع‌رسانی فناوری را به عنوان یک ابزار مهم برای نیل به اهداف مهار می‌کند و برای سازمان در گردآوری، سازماندهی و هماهنگی دسترسی به

³ International Association for Continuing Education (IACET)

<http://www.iacet.org/documents/pdfs/CriteriaandGuidelines&Application03.09.06.pdf>

⁴ Tarah S.A. Weight & Albert A. Finsiedel jr. 1999. *A New initiative for Continuing Professional Development: the University of Alberta Amazon Project*. Faculty of Education Institute for Professional Development, University of Alberta.

<http://www.oise.utoronto.ca/CASAE/cnf99/tswright.htm>

⁵ Continuing Professional Education

⁶ Continuing Professional Development

⁷ Shaheen Majid. 2004. Continuing professional development (CPD) activities organized by library and information study programs in Southeast Asia. *Journal of Education for Library and Information Science* 45 (1): 64-71.

⁸ Information professional (IP)

بهترین منابع اطلاعاتی موجود در کل، نقشی منحصر به فرد دارد. این فرد در ابداع و اجرای استانداردهایی برای استفاده مناسب و اخلاقی از اطلاعات پیشرو هستند^۹.

قالب ارائه^{۱۰} عبارتند از روش‌هایی است که برای ارائه آموزش به کار می‌رود و مشتمل است بر- و نه محدود به- کارگاه‌های آموزشی در محل، آموزش‌های کامپیوترمبنا، کنفرانس‌های ویدئویی، کارگاه‌های آموزشی اینترنتی خودرهبر، نوارهای شنیداری، نوارهای دیداری، و امثالهم.

واحد آموزش مستمر^{۱۱} (CEU) هر واحد برابر است با ۱۰ ساعت (۶۰۰ دقیقه) شرکت در آموزش مستمر یا تجربه مهارت‌آموزی سازمان‌یافته تحت هدایت و آموزش با صلاحیت و مسئول نیازهای یادگیری^{۱۲} شکافی است که بین سطح فعلی فراگیر با سطح مطلوب دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و یا اجرا وجود دارد و معمولاً به عنوان مشکل یا مسئله ذکر می‌شود.

نیازسنجی^{۱۳} فرایندی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است که به منظور شناسایی نیازهای یادگیری انجام می‌شود: فرایندی که فاصله بین سطح فعلی فراگیر با سطح مطلوب دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و یا اجرا را شناسایی می‌کند.

معیارها^{۱۴} استانداردها، الزامات و یا قواعدی است که عمل مقبول را تعریف می‌کند

ارزشیابی^{۱۵} فرایندی است برای سنجش عناصر مجزا یا موفقیت کلی برنامه‌های یادگیری و شامل عناصری مانند رضایت فراگیران، مزایا، نتایج یا بازده، پیشرفت یادگیری و اثر آن می‌شود.

فراگیر^{۱۶} فردی که در فعالیتی به منظور کسب دانش، مهارت‌ها و یا نگرش‌ها شرکت می‌کند.

روش‌های تدریس^{۱۷} به روش‌هایی که به وسیله مدرس به قصد یادگیری فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، اطلاق می‌شود. این روش‌ها شامل- و نه محدود به- سخنرانی، پرسش، مباحثه، تمرین، تلخیص، انواع مواد و وسایل دیداری شنیداری، بررسی‌های موردی، شبیه‌سازی الکترونیکی، نمایش، تمرین‌های عملی، و جلسات واقعیت مجازی

تماس^{۱۸} به معنی کنش متقابل بین فراگیر و مربی یا بین فراگیر و موادی که برای یادگیری تهیه شده می‌باشد. این اصطلاح دلالت دارد بر ارتباطی دو طرفه که طی آن فراگیر بازخوردی که کنترل‌کننده و ارزیابی‌کننده یادگیری است دریافت می‌دارد.

⁹ Special Libraries Association. 2003. Competencies for Information Professionals of the 21st Century. Revised edition, June 2003.

<http://www.sla.org/content/learn/comp2003/index.cfm>

¹⁰ Delivery format

¹¹ Continuing Education Unit

¹² Learning need

¹³ Need assessment

¹⁴ Criteria

¹⁵ Evaluation

¹⁶ Learner

¹⁷ Instruction methods

¹⁸ Contact

آموزش و یادگیری از راه دور^{۱۹} کسب دانش و مهارت‌هاست از راه تدریس و اطلاعات با واسطه که انواع انواع فناوری‌ها و دیگر فرم‌های یادگیری از راه دور را شامل می‌شود. معمولاً آموزش از راه دور با ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود

(۱) جدایی مکانی و یا زمانی بین مدرس و فراگیر، در بین فراگیران و یا بین فراگیران و منابع

یادگیری

(۲) کنش متقابل بین فراگیر و مدرس، در میان فراگیران و یا بین فراگیران و منابع یادگیری که توسط یک یا چند رسانه هدایت می‌شود

(۳) فرایندهایی که برای تجربه یادگیری از روش‌های ارائه مشخص مانند تحصیل مکاتبه‌ای، برنامه‌های دیداری شنیداری هم‌کنش، رایانه، و دیگر فناوری‌های الکترونیکی استفاده می‌کند و هر کدام از این‌ها ممکن است به تنهایی و یا ترکیبی استفاده شوند. استفاده از رسانه الکترونیکی الزامی نیست، فناوری ابزاری برای کمک به ارائه و تامین فرصت‌هاست.

مرور سابقه پژوهش

نخستین اثر در زبان انگلیسی در زمینه آموزش بزرگسالان، که آموزش مستمر تخصصی بخشی از آن است، به سال ۱۸۱۶ توسط دکتر توماس پول^{۲۰} با عنوان تاریخچه خواستگاه و گسترش مدارس بزرگسالان^{۲۱} انتشار یافت. لیکن نخستین کتابی که به این امر به صورت یک زمینه مستقل پرداخت، اثری است از جی. ایچ. هودسن^{۲۲} با عنوان تاریخچه آموزش بزرگسالان^{۲۳} که در سال ۱۸۵۱ در لندن منتشر شد. اصطلاحاتی مانند آموزش ضمن خدمت (on the Job training)، آموزش حرفه‌ای/تخصصی (professional education) آموزش/یادگیری مادام‌العمر (lifelong learning/education) آموزش مستمر (continuing education) بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز دهه ۱۹۵۰ رواج بیشتری یافت. نخستین توجه مکتوب به آموزش ضمن خدمت کتابداران مربوط به گزارش‌های شورای تحقیقات علوم اجتماعی آمریکا در مورد کتابخانه‌های عمومی است. این گزارش به همت رابرت دی. لایف^{۲۴} و توسط دانشگاه کلمبیا در ۲۷۲ صفحه در سال ۱۹۵۰ انتشار یافت. بعد از آن گزارش‌های دیگری از وی با عنوان‌های "بررسی آموزش کتابداران کالیفرنیا"^{۲۵} و "مشکلات عمده در آموزش کتابداران"^{۲۶} توسط دانشگاه کلمبیا در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴ منتشر شد. از آن

¹⁹ Distance education and learning

²⁰ Dr Thomas Pole.

²¹ A History of the Origin and Progress of Adult Schools

²² J.H.Hudson

²³ The History of Adult Education

²⁴ Robert D Leigh

²⁵ California Librarian Education Survey

²⁶ Major Problem in the Education of Librarians"

زمان تاکنون صدها مقاله و گزارش به بررسی این مسئله پرداخته‌اند و انجمن‌های تخصصی ملی و بین‌المللی کنفرانس‌های متعددی را به آن اختصاص داده‌اند. ایفلا در گردهمایی سال ۱۹۸۷ تدوین کتاب راهنمای آموزش مستمر تخصصی^{۲۷} را مورد تایید قرار داد و اکنون هر دو سال یکبار کنفرانسی خاص آموزش مستمر حرفه‌ای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی برگزار می‌کند که ششمین آن در ۲۰۰۵ در نروژ بود. کتابدارانی که با آموزش‌های مستمر تخصصی سروکار دارند با ارائه مقاله به این کنفرانس، شرکت‌کنندگان را از حاصل تجارب خود مطلع می‌کنند. الیزابت استون^{۲۸} که بعدها شهرت زیادی در زمینه آموزش‌های مستمر کتابداران پیدا کرد، در سال ۱۹۶۸ پایان نامه دکترای خود را با عنوان مطالعه برخی عوامل دخیل در پیشرفت تخصصی کتابداران^{۲۹} نوشت که سرآغازی برای فعالیت‌های این زمینه بود.

در ایران اصطلاحاتی چون آموزش مداوم، آموزش مستمر و آموزش/یادگیری مادام‌العمر اگرچه از دهه ۱۳۴۰ در منابع فارسی ظاهر شد، ولی عمدتاً مربوط به آموزش توده مردم است و به متخصصان یک رشته نمی‌پردازد. برای آموزش تخصصی عموماً از واژه‌هایی مانند بازآموزی، آموزش ضمن خدمت و آموزش ضمن کار استفاده شده است. در دهه اخیر به دلیل سرعت تغییرات در علوم مختلف، اصطلاح آموزش مستمر حرفه‌ای مورد توجه قرار گرفت. اصطلاح آموزش مستمر با دیدگاه آموزش تخصصی ابتدا در منابع رشته‌های پزشکی و سپس در منابع سایر رشته‌ها ظاهر شد. در رشته کتابداری آنچه وجود دارد عموماً در مورد آموزش‌های ضمن خدمت و یا آموزش‌های کوتاه مدت کتابداران غیر متخصص است و به مسئله آموزش مهارت‌های جدید علوم اطلاع‌رسانی به متخصصان این رشته توجه چندانی نشده است. منابعی که در زمینه آموزش‌های کوتاه مدت نوشته شده اغلب گزارش و یا بررسی دوره‌های کوتاه مدتی است که بوسیله کمیته آموزش انجمن کتابداران ایران، مرکز خدمات کتابداری ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر سازمانها به منظور آموزش کتابداران غیر متخصص شاغل برگزار می‌شده است. در این مورد می‌توان به مقاله نوش‌آفرین انصاری رئیس کمیته آموزش در خبرنامه انجمن کتابداران دوره هشتم، شماره چهارم (زمستان ۱۳۵۴) با عنوان "کارنامه سه ساله آموزش کتابداری در دوره‌های کوتاه مدت ۱۳۵۲-۱۳۵۴" اشاره کرد. برای سال‌های اخیر نیز می‌توان مقاله افسانه تیمورخانی با عنوان ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران،^{۱۳۸۲} و مقاله فاطمه اسفندیاری با عنوان "مرکز آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"،^{۱۳۸۳} را ذکر کرد.

مقاله مهرانگیز حریری و حسین داودی فر با عنوان "آموزش مداوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران. ارزیابی دوره‌های کوتاه مدت در سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۶" را می‌توان شروعی برای بازنگری این

²⁷ Continuing Professional Education: an IFLA Guidebook

²⁸ Elizabeth W. Stone

²⁹ A Study of Some Factors Related to the Professional Development of Librarians

آموزش‌ها از جنبه ارائه مطالب تخصصی و عمومی لحاظ کرد. در این رابطه باید پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد فرناز اسدی‌کیا با عنوان "آموزش ضمن خدمت کتابداری در تهران (در سال‌های ۴-۱۳۷۳)" و رضا اردلان با عنوان "ضرورت آموزش ضمن خدمت کتابداران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی"، ۱۳۷۳ را منظور کرد. شاید فاطمه سبکروح عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت اطلاع‌رسانی نخستین کسی بود که با ارائه مقاله‌ای با عنوان "بررسی وضعیت آموزش مستمر اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و مدیریت طی سال‌های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۷۴ در چهارمین سمینار کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، اسفند ۱۳۷۵ بحث آموزش‌های حرفه‌ای متخصصان رده بالای این رشته را مطرح کرد.

روش پژوهش

این تحقیق توصیفی است، در تشریح و تجزیه و تحلیل نظرات، موقعیت‌ها و وقایع از روش توصیفی استفاده شد. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه منابع و مدارک موجود صورت گرفت. تعداد محدودی پرسشنامه برای بررسی وضعیت آموزش مستمر تخصصی در ایران، بین گروه‌های تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و چند ارگان دیگر توزیع شد که به رغم پیگیری‌ها فقط پاسخ ۱۰ پرسشنامه دریافت گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه در مبحث مربوط به ایران آمده است.

فصل دوم

یافته‌های پژوهش

شاید نخستین توجه مکتوب به آموزش ضمن خدمت کتابداران مربوط به گزارش‌های شورای تحقیقات علوم اجتماعی آمریکا در مورد کتابخانه‌های عمومی باشد. این گزارش به همت رابرت دی. لیف و توسط دانشگاه کلمبیا در ۲۷۲ صفحه در سال ۱۹۵۰ انتشار یافت. بعد از آن گزارش‌های دیگری از وی با عنوان‌های "بررسی آموزش کتابداران کالیفرنیا و" مشکلات عمده در آموزش کتابداران" توسط دانشگاه کلمبیا در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۴ منتشر شد.

در آموزش مستمر کتابداری و اطلاع‌رسانی الیزابت استون نام شناخته شده‌ای است. او بنیان‌گذار میزگرد آموزش مستمر تخصصی^{۳۰} (CPERT) در کنفرانس ایفلا بود که اکنون به عنوان بخش پیشرفت مستمر تخصصی و یادگیری‌های محل کار^{۳۱} (CPDWL) فعالیت دارد وی از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲، که این جهان را ترک گفت، یعنی بیش از چهل سال نیروی عمده فشار در امر آموزش مستمر کتابداران بود. فعالیت او با شروع کار در دانشگاه کاتولیک آمریکا^{۳۲} آغاز شد و با تهیه رساله دکترا با عنوان مطالعه برخی عوامل دخیل در پیشرفت تخصصی کتابداران^{۳۳} در سال ۱۹۶۸ به این مسئله در قالبی آکادمیک پرداخت.

الیزابت استون در این مورد سه مطلب را مطرح کرد:

- ۱- آموزش مستمر تخصصی پرسنل کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه این حرفه با آن مواجه است.
- ۲- شکاف زیادی بین دانش موجود و خدمات کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای وجود دارد.
- ۳- آموزش مستمر مسئله‌ای در سطح ملی است که بهترین راه حل برای آن برنامه‌ریزی ملی است.

او در بیانیه خود مفهوم CPE برای کتابداران و اطلاع‌رسانان را چنین ذکر می‌کند: "آموزش علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری باید به صورت مستمر شامل آموزش پیش از تخصص، آموزش‌های دوره کارشناسی ارشد و آموزش مستمر- یعنی فرایندی در مجموع و نه بخش‌هایی مجزا- در نظر گرفته شود."^{۳۴}

³⁰ Continuing Professional Education Round Table

³¹ Continuing Professional Education and Workplace Learning

³² Catholic University of America

³³ Elizabeth W. Stone. 1968. *A Study of Some Factors Related to the Professional Development of Librarians*. (unpublished). PhD Dissertation, American University.

³⁴ Elizabeth W. Stone. 1985. Some historical antecedent of continuing library education. W.G. Asp (ed). *Continuing Education for the Library Information Professions*. Hamden: The Shoe String Press.

در نیمه دهه ۷۰ مطالعاتی زیر نظر الیزابت استون با هدف تعیین این مطلب که آیا مکانیسمی مرکزی برای تامین اطلاعات جهت برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی وجود دارد یا خیر صورت گرفت. بر اثر این مطالعات نیاز به اصلاحات در آموزش مستمر کتابداری و اطلاع‌رسانی مطرح شد که به تاسیس شبکه و تبادل آموزش مستمر کتابداری^{۳۵} (CLENE) در دانشگاه کاتولیک آمریکا، جایی که الیزابت استون برای افزایش بودجه و ایجاد معیارهایی برای کیفیت برنامه‌ها تلاش می‌کرد، انجامید. مشکل بودجه سبب شد تا هیأت مدیره برای انتقال CLENE به ALA تلاش کند. این سازمان مستقل بعدها به صورت یکی از میزگردهای انجمن کتابداری آمریکا در آمد.

الیزابت استون ایده نشست سالانه CPE را در کنفرانس ۱۹۷۷ ایفلا در بروکسل مطرح کرد، ولی این امر به لحاظ مسائل بودجه تا کنفرانس سال ۱۹۸۵ ایفلا در شیکاگو تحقق نیافت. حاصل این کنفرانس برنامه‌کاری در ۸ بند و پیشنهاد تشکیل میزگرد آموزش مستمر تخصصی (CPERT) بود که به هیأت تخصصی ایفلا تقدیم شد و توسط این هیأت در اوایل ۱۹۸۶ تایید گردید. نخستین کنفرانس CPERT به سال ۱۹۸۸ در چکوسلوواکی برگزار شد و قطعنامه‌ای در ۷ ماده صادر کرد. سه ماده آخر این قطعنامه عبارت بودند از:

- استفاده گسترده از روش‌شناسی‌های گوناگون یادگیری در جلسات آموزش مستمر تخصصی.
- کاربرد مناسب نظریه‌های یادگیری و اصول یادگیری بزرگسالان به منظور افزایش کیفیت و اثربخشی آموزش مستمر تخصصی.
- پژوهش در زمینه آموزش مستمر تخصصی به ویژه در مورد اثربخشی روش‌شناسی‌های مختلف برای فراگیران بزرگسال.

دومین کنفرانس CPERT در اسپانیا (۱۹۹۳)، سومین در دانمارک (۱۹۹۷)، چهارمین در چستر وی تی^{۳۶} آمریکا، (۲۰۰۱)، پنجمین در اسکاتلند (۲۰۰۲)، و ششمین با تغییر نام به پیشرفت مستمر تخصصی و یادگیری‌های محل کار (CPDWL) در نروژ (۲۰۰۵) برگزار شد. به علاوه در کنفرانس سالانه ایفلا بخشی به آموزش اختصاص دارد که در آن آموزش مستمر تخصصی و پیشرفت مستمر تخصصی نیز مطرح می‌شود (Woolfs, 2005).

هدف کنفرانس‌های CPERT عبارتند از تامین فرصت‌هایی برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در سراسر جهان برای شرکت در یادگیری‌های مادام‌العمر در داخل و خارج این حرفه، تشریح مساعی و توسعه شبکه‌های مبادله افکار و عقاید، تشویق و ترغیب تحقیق در زمینه آموزش مستمر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی، و شناسایی عناصری که می‌توان در ایجاد معیارهای کیفیت و روش‌های ارزشیابی آموزش مستمر تخصصی استفاده کرد.

(Johnson and Rusch-Feja, 2002)

انجمن کتابداری آمریکا (ALA) نخستین کنگره آموزش تخصصی خود را در سال ۱۹۹۹ برگزار کرد و به بررسی بحث‌های آموزش تخصصی دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی پرداخت. در

³⁵ Continuing Library Education Network and Exchange

³⁶ Chester VT

این کنگره چهل توصیه برای تغییر و اصلاح تصویب شد که دو مورد زیر از جمله این توصیه‌ها بود. به علاوه ALA با همفکری گروه‌های همکار درخواست تقویت آموزش مستمر تخصصی با مدرک معتبر را نمود.

- گسترش رویکردی هماهنگ به مدرک پس از کارشناسی ارشد LIS
- تاسیس مرکزی مستقل برای آموزش مستمر تخصصی (CPE) و پیشرفت تخصصی (PD). از آنجا که تعداد بسیار زیادی از برنامه‌ها، مانند کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و غیره، به آموزش مستمر تخصصی هدایت می‌شوند و هنوز هیچ رویکرد هماهنگی برای تضمین کیفیت و میزان ربط در برنامه‌ها وجود ندارد، تاسیس چنین مرکز مستقلی لازم به نظر می‌رسد.

تعهد قوی نسبت به آموزش مستمر تخصصی و شوق آغاز یک گفتمان ملی بین دست‌اندرکاران، مدرسین و محققین، دومین کنگره آموزش تخصصی را در سال ۲۰۰۰ موجب شد که با تاکید بر آموزش مستمر تخصصی برای یادگیری مادام‌العمر برگزار گردید. این کنگره ۲۲ توصیه عمده اعلام نمود که اقدامات خاصی را به رهبران این حرفه به منظور بهبود پیشرفت مستمر تخصصی توصیه می‌کرد. بعضی از این توصیه‌ها عبارتند از:

- طراحی راهبردی برای اشاعه اطلاعات مربوط به الگوها و برنامه‌های موفق در زمینه پیشرفت مستمر تخصصی

- شناسایی و بسط رهنمودها و روش‌شناسی استانداردها و ارزیابی پیشرفت مستمر تخصصی

- طراحی و ایجاد یک مرکز گردآوری و پخش اطلاعات مربوط به پیشرفت مستمر تخصصی که نیازها را با برنامه‌ها تطبیق دهد

- توضیح و تقسیم نقش و مسئولیت پیشرفت مستمر تخصصی بین فرد و سازمانش
- یافتن راه‌های مختلفی که موجب افزایش اعتبار و توجه به آموزش مستمر تخصصی می‌شود، مانند دادن مدرک

- سنجش اثر سازمانی و اقتصادی پیشرفت مستمر تخصصی (Haycock, 2001)

ALA بحث مدرک بعد از کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را مطرح کرد و طرح پیشنهادی آن را در کنفرانس سالیانه ۲۰۰۱ به تصویب رساند. در طرح پیشنهادی شرکت در تائید کیفیت داوطلبانه است، استانداردهای آن توسط انجمن تهیه می‌شود و ارگان دیگری اداره روند آن را بعهده دارد. گواهی اولیه براساس داشتن مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه‌های مورد تائید ALA، سه سال کار در این زمینه و قبولی در امتحان صادر می‌شود. گواهی بعدی پس از سه سال با نشان دادن پیشرفت مستمر تخصصی صورت می‌گیرد. مدارک رسمی اخذ شده دال بر پیشرفت تخصصی است. (Varlejs, 2003)

چالش‌ها

یکی از چالش‌ها در این زمینه تعریف آموزش مستمر تخصصی - متمایز از آموزش رسمی - است که در طول زمان تحول یافته و از فعالیتی خودانگیزه به رویکردی نظام‌مند تبدیل شده است. نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده در طول بیست و پنج سال اخیر در زیر آمده است:

۱۹۸۰ فرایند یادگیری است که بر پایه دانش، مهارت‌ها و نگرش‌هایی که فرد قبلاً کسب کرده قرار دارد و طی این فرایند روزآمد می‌شود... آموزش مستمر تخصصی معمولاً فعالیتی خودانگیزه است که افراد برای ارتقاء خود و پاسخ به نیازهای یادگیری‌شان مسئولیت آن را تقبل می‌کنند. آموزش مستمر تخصصی وسیع‌تر از توسعه نیروی انسانی است که معمولاً سازمان‌ها به منظور پیشرفت پرسنل خود انجام می‌دهند.^{۳۷}

۱۹۸۳ هرآنچه به فردی یا ارگانی کمک کند تا کاری را بهتر انجام دهد، مطلب تازه‌ای بیاموزد یا در مورد مسئله‌ای به روشی متفاوت بیاندیشد.^{۳۸}

۱۹۸۶ کلیه تلاش‌ها و فعالیت‌های یادگیری - رسمی و غیر رسمی - که به وسیله آن افراد ارتقاء دانش، بینش‌ها، قابلیت‌ها و فهم خود در زمینه خاص کاری (و یا نقش‌شان) را دنبال می‌کنند تا به این وسیله کیفیت کارشان را بالا ببرند و مشاغل کتابداری و اطلاع‌رسانی را غنی سازند.^{۳۹}

۱۹۹۶ آموزش اطلاع‌رسانی از طریق سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی.^{۴۰}

۲۰۰۰ تدارک فرصت‌هایی برای افراد تا یادگیری خود را تداوم بخشند.^{۴۱}

۲۰۰۴ آموزش مستمر تخصصی رویکردی نظام‌مند است که رشد و اصلاح قابلیت‌های حرفه‌ای را در پی دارد و شخص را قادر می‌سازد تا در محیط کار در حال تحول به نحو موثری عمل کند. به

³⁷ National Council on Quality Continuing Education for Library and Media Personnel. 1980. *A program for Quality in Continuing Education for Information, Library and Media Personnel, Policy Statement and Criteria for Quality*, vol.1. Washington, D.C.: CLNE.

³⁸ J.c. Virgo. 1983. The role of the Association in developing Professional Competence. Paper presented at the *20th Annual Clinic on Library Applications on Data Processing*, University of Illinois at Urbana-Champaign, April 14-16, 1983.

³⁹ Elizabeth W. Stone. 1986. The growth of continuing education. *Library Trends.*, 34 (3): 489-513.

⁴⁰ L.O. Aina. 1996. Interest in continuing education programmes among library educators in anglophone Africa. *International Information & Library Review*, 28 (1):23-29.

⁴¹ D. E. Weingand. 2000. Describing the elephant: what is continuing professional education? *Ifla Journal.*, 26 (3):198-202.

عبارت دیگر هدف از فعالیتهای پیشرفت مستمر تخصصی پر کردن شکاف بین آموزش رسمی و نیازهای کار تخصصی است.^{۴۲}

چالش‌های کاربردی‌تر عبارتند از: تصمیم‌گیری در مورد انواع روش‌های آموزش مستمر تخصصی، مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد، فرمتی که باید استفاده شود، چه ارگانی باید ارائه کند و چگونه باید افراد شاغل را تشویق به استمرار در پیشرفت تخصصی‌شان نمود. در مورد انواع آموزش مستمر می‌توان آن‌ها را به دو گروه رسمی و غیررسمی تقسیم کرد:

انواع آموزش مستمر رسمی

شرکت در گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های تخصصی

-گفتگوهای تخصصی

-فراگیری‌های قبل و بعد از کنفرانس

کار در کمیته‌های انجمن‌های تخصصی

تهیه مطلب برای سخنرانی در گردهمایی‌های تخصصی

آماده کردن مطلب برای انتشار

تهیه مطالب درسی و تدریس آن به متخصصان و پیرامتخصصان این رشته

برگزاری کارگاه آموزشی

شرکت در دوره‌های آموزشی

-دوره‌های کوتاه مدت

-آموزش‌های کامپیوترمبنا

-آموزش از راه دور

-سمینارهای آموزشی

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

انجام پروژه‌ها/ فعالیتهای تحقیقاتی و یا مشارکت در آن‌ها

شرکت در برنامه‌های آشناسازی و معرفی^{۴۳}

شرکت در برنامه‌های مهارت‌آموزی ضمن خدمت

شرکت در دوره‌ها/جلسات آموزشی محل کار

بازدید برنامه‌ریزی‌شده از کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی

شرکت در سخنرانی‌های تخصصی

تعویض کار در درون سازمان

⁴² Shaheen Majid. 2004. Continuing professional development (CPD) activities organized by library and information study programs in Southeast Asia. *Journal of Education for Library and Information Science* 45 (1): 64-71.

⁴³ Orientation/induction programs

جابجایی با پرسنل دیگر سازمان‌ها

غیر رسمی

بازدید از نمایشگاه‌های تخصصی
مطالعه متون تخصصی
شبکه‌سازی/گفتگو با همکاران
ارتباطات پست الکترونیکی
خودآموزی و کسب تجربه عملی از فناوری‌ها
شرکت در گروه‌های مباحثه اینترنتی

از دیگر چالش‌ها بحث‌هایی است در مورد این که چه ارگانی‌هایی ممکن است برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی را ارائه کنند. این ارگان‌ها عبارتند از:

۱) **انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی** مناسب‌ترین ارگان برای ارتقا دانش و مهارت‌های لازم محسوب می‌شوند. اغلب این انجمن‌ها در طول سال کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند.

۲) **گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی**. در آموزش رسمی بسیاری از اساتید گروه‌ها باید دانشجویانی را آموزش دهند که دانش ناچیزی از امور کتابخانه‌ها دارند و حتی ممکن است بی‌اطلاع از آن باشند. از طرف دیگر بعضی از دست‌اندرکاران معتقدند که اساتید عمدتاً مباحث نظری را آموزش می‌دهند تا زمینه‌های کاربردی. لذا آموزش مستمر تخصصی می‌تواند برای هر دو طرف موثر باشد. بسیاری از دانشگاه‌ها علاوه بر آموزش رسمی، دوره‌های آموزش مستمر تخصصی را به صورت حضوری و اینترنتی ارائه می‌کنند.

۳) **موسسات دولتی، ملی و یا شبکه‌های منطقه‌ای**. ممکن است کارشناسان این موسسات افرادی مطلع و مسلط باشند که بتوانند در مورد تجارب دست اول و راه‌حل‌های مشکلاتی که داشته‌اند صحبت کنند.

۴) **عرضه‌کنندگان تجاری** که خود دو گروه‌اند: گروهی که فروشنده محصولات هستند و معمولاً آموزش‌های یک روزه یا بیشتر را برای استفاده‌کنندگان از این محصولات را تأمین می‌کنند. گروه دوم عرضه‌کنندگان دوره‌ها و یا کارگاه‌های آموزش مستمر تخصصی‌اند که با کتابخانه‌ها یا موسسات برای آموزش کارکنان قرارداد می‌بندند.

۵) **سازمان‌هایی که کتابدار استخدام می‌کنند** ممکن است برای تأمین مهارت‌آموزی‌های کارکنان‌شان خود را مناسب‌ترین تشخیص دهند، اگرچه معمولاً افراد به متخصصان بیرون راغب‌ترند تا یادگیری از همکاران‌شان. (Woolfs, 2005)

قابلیت‌های لازم برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی

سیلیپ^{۴۴} (CILIP) به منظور تهیه چارچوبی مورد توافق که مهارت‌های مورد نیاز فعلی و مشاهده شده کارفرمایان از متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در آغاز قرن بیست و یکم را شامل شود، پروژه‌ای آغاز کرد که نتیجه آن در ۲۰۰۳ منتشر شد. در این پروژه آگهی‌های روزنامه‌هایی مانند گاردین^{۴۵}، ضمیمه تایمز در آموزش عالی^{۴۶}، و صفحه انتصابات سیلیپ بررسی شد. به علاوه متون تخصصی و مصاحبه‌هایی که به شناسایی نیازهای کارفرمایان در آغاز قرن بیستم پرداخته بود بازنگری شد.

در مورد دامنه دانش و درکی که شرکت‌کنندگان جدید این حرفه نیاز به کسب آن دارند توافق کلی وجود دارد. فقط در مورد مهارت‌هایی که شخص برای عملکرد موثر به آن‌ها نیاز دارد توافق و شفافیت کمتری دیده می‌شود.

بررسی ۱۵۰ آگهی چاپ شده در این روزنامه‌ها نشان داد بیشترین قابلیت‌های عمومی و مهارت‌های خاص این رشته که مورد درخواست‌اند عبارتند از:

قابلیت‌های عمومی

ارتباط

مهارت‌های فردی در زمینه فناوری اطلاعات

دانش/آگاهی از نظام‌های فناوری اطلاعات و کاربردهای آن

مدیریت کارکنان

مدیریت استراتژیک

مهارت‌های میانفردی

مهارت‌های خاص این رشته

نیازهای کاربر/تمرکز بر کاربر/ توجه به مشتری

سواد اطلاعاتی/آموزش کاربر

فهرست‌نویس/ رده‌بندی/ فراداده

مجموعه‌سازی/ حفظ و ارتقاء آن

توسعه نقش متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در تدریس و یادگیری مبتنی بر فناوری

⁴⁴ Chartered Institute of Library and Information Professionals

⁴⁵ Guardian

⁴⁶ Times Higher Education Supplement

کارفرمایان علاقمند به یافتن افرادی خودانگیخته، مشتاق، متعهد، منظم، منعطف، و خلاق در کارگروهی هستند. زمینه‌های کلی که داوطلبان مشاغل باید دانش‌شان را نشان دهند شامل استانداردها و کیفیت خدمات، مدیریت تغییر، و مدیریت پروژه است. دانش خاص رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی شامل مدیریت دانش/اطلاعات، خدمات جستجو، و دیجیتالی کردن مجموعه است. برای پست‌های بالا مهارت‌های رهبری به صراحت درخواست می‌شود. درخواست برای افراد متخصص در نظام‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و دانش - شامل ارزیابی کاربردها - در حال افزایش است. فرصت‌های شغلی در ارتباط با معماری اطلاعات بسیار زیاد است. در دانشگاه‌ها بیشترین تقاضا در مورد نقش فناوری در یادگیری به ویژه یادگیری مبتنی بر وب در محیط‌های یادگیری مجازی⁴⁷ است.. (Fisher, Hallam and Patridge, 2005)

تقریباً در همین زمان، دانشگاه فنی کوئینزلند⁴⁸ در استرالیا پروژه‌ای با هدف شناسایی و سنجش مهارت‌ها و دانش‌هایی که برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در قرن بیست و یکم ضروری است، آغاز کرد. این پروژه به خصوص بر دو موضع مکمل و درهم تنیده دانش این رشته و قابلیت عمومی یا ویژگی‌های فردی متمرکز بود و بحث‌هایی را بین کارفرمایان، مدرسین و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا⁴⁹ (ALIA) موجب شد. اگرچه پروژه‌های تحقیقاتی سیلیپ و دانشگاه فنی کوئینزلند دو رویکرد متفاوت داشتند - یکی از زاویه کارفرما و دیگری از زاویه آموزش - ولی نتیجه به شکل قابل توجهی مشابه بود.

پروژه دانشگاه فنی کوئینزلند در دو مرحله انجام شد. هدف آن توجه به ابعاد دو وجهی دانش این رشته دانشگاهی و قابلیت‌های عمومی یا ویژگی‌های فردی بود. به دست آوردن تعریف دقیق و روشنی از دانش این رشته و قابلیت‌های عمومی مهمترین قسمت این پروژه بود.

در سال‌های اخیر در بخش آموزش عالی این گرایش پیدا شده است که به دانشجویان در پرورش مهارت‌های زندگی که به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در حوزه‌های مختلف شناختی یا زمینه‌های موضوعی متفاوت و در شرایط گوناگون اجتماعی و به خصوص استخدامی مشغول به کار شوند کمک کنند. مهارت‌هایی مانند حل مسئله، تفکر نقادانه، ارتباط موثر، کارگروهی و تفکر اخلاقی نمونه‌هایی از مهارت‌های زندگی هستند. مهارت‌های زندگی هسته مهارت‌ها و توانایی‌های محل کار را شکل می‌دهند که هنگام فارغ‌التحصیلی دانشجوی و استخدام جدید مورد درخواست‌اند. این مهارت‌ها مکمل دانش و مهارت‌های خاص رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی است که دانشجو در طول تحصیل دانشگاهی کسب می‌کند.

روش تحقیقی مورد استفاده دانشگاه فنی کوئینزلند شامل بازنگری گسترده متون جاری و یک تعداد گروه‌های کانونی بود. داده‌های استخراج شده از متون مورد بازنگری به صورت فهرستی مختصر از مهارت‌ها و دانش‌ها در دو زمینه متمایز دانش این رشته و قابلیت‌های عمومی خلاصه و

⁴⁷ Virtual Learning Environment (VLE)

⁴⁸ Queensland University of Technology (QUT)

⁴⁹ Australian Library and Information Association

تنظیم گردید. واژگان و تعاریف استفاده شده در این فهرست مستخرج از متون مورد بازنگری است. این یافته‌های اولیه، برای بحث در اختیار گروه‌های کانونی که از کتابخانه‌های ایالتی، عمومی، دانشگاهی، تخصصی و دولتی، گروه‌های آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی و دفاتر استخدام متخصصان این رشته انتخاب شده بودند قرار گرفت.

نتیجه این پژوهش در جدول‌های ۱ و ۲ آمده است. ۱۴ زمینه از دانش این رشته و ۱۰ قابلیت عمومی که انتظار می‌رود متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در آغاز قرن بیست و یکم واجد آن باشند فهرست شده است. (Fisher, Hallam and. Patridge, 2005). در جدول ۳ خلاصه‌ای از مهارت‌هایی که سلیپ برای فعالیت متخصصان این رشته در قرن بیست و یکم لازم می‌داند آمده است.

زمینه‌های دانش	دامنه
۱	اطلاعات و جامعه نقش اطلاعات در جامعه به عنوان یک نیروی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
۲	مسئولیت اخلاقی و حقوقی مطالعه: • ملاحظات اخلاقی که باید در ذخیره، پردازش، بازیابی و استفاده از اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی رعایت شود • استانداردهای اجرا که متخصصان اطلاع‌رسانی در انجام وظایف‌شان باید در نظر بگیرند • مسائل حقوقی که باید در ذخیره، پردازش، بازیابی و استفاده از اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی رعایت شود
۳	مدیریت مطالعه نظریه‌های مدیریت و اصول بنیادی مدیریت که برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی بکار می‌رود
۴	سازماندهی اطلاعات مطالعه توصیف و سازماندهی منابع اطلاعاتی که دسترسی و بازیابی اطلاعات را تسهیل می‌کنند
۵	خدمات اطلاعاتی مطالعه طراحی و ارائه خدمات اطلاعاتی مرتبط و اثربخش
۶	مدیریت و توسعه مجموعه مطالعه فعالیت‌های مربوط به توسعه، مدیریت و دسترسی به منابع کتابخانه‌ای و اطلاعاتی
۷	منابع اطلاعاتی و بازیابی مطالعه نظریه و کار مرجع و خدمات اطلاعاتی
۸	آموزش سواد اطلاعاتی مطالعه نظریه کاربرد اطلاعات، نظریه تدریس موقتی و طراحی آموزشی
۹	مدیریت اطلاعات / مدیریت دانش مطالعه • اصول مدیریت تهیه، سازماندهی، کنترل، اشاعه و کاربرد اطلاعات به منظور عملکرد موثر سازمان • دانش در متن یک سازمان، شامل تولید، قاعده‌گذاری، تسهیم و یادگیری
۱۰	نظام‌های اطلاعاتی مطالعه کاربرد نظام‌های کامپیوتر مبنا در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی
۱۱	مدیریت محتوای وب مطالعه طراحی و مدیریت سایت‌های اینترنتی و اینترنتی
۱۲	مهارت‌های برنامه‌ریزی شغلی درک مهارت‌هایی که برای برنامه‌ریزی موفق شغلی ضرورت دارد، شامل استراتژی‌های جستجوی کار و برنامه‌ریزی شغلی
۱۳	آرشیوها و مدیریت رکوردها مطالعه کاربرد اصول مدیریت برای کنترل رکوردهای سازمان مدیریت و کنترل رکوردهایی که مشخصاً ارزش همیشگی دارند
۱۴	پژوهش در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی تولید دانش از طریق توانایی گردآوری و تحلیل داده‌ها به صورتی سیستماتیک به منظور پیشبرد نظریه‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و کاربرد آن در تامین خدمات اطلاعاتی

جدول ۱- دانش‌های لازم برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی

شرح	قابلیت‌های عمومی	
قدرت تشخیص این مطلب که چه موقع به اطلاعات نیاز داریم و توانایی جای‌یابی، ارزشیابی و استفاده موثر از این اطلاعات	سواد اطلاعاتی	۱
توانایی یادگیری چگونگی یادگیری در تمام جنبه‌های زندگی (یعنی زندگی حرفه‌ای، شخصی و آموزشی)	یادگیری مادام‌العمر	۲
توانایی کارکردن موثر با دیگران در یک گروه به منظور نیل به اهداف. برای کارگروهی شناخت دو نقش متمایز عضو گروه و رهبر گروه لازم است.	کارگروهی	۳
توانایی تبادل احساسات، نظرات و اطلاعات با دیگران در قالب رفتاری مناسب. ارتباط شامل دو جنبه مهم ارتباط شفاهی و ارتباط نوشتاری است	ارتباط	۴
آگاهی از نیاز و تعهد به حفظ معیارهای عالی تخصصی و عدالت اجتماعی	اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی	۵
توانایی برنامه‌ریزی و نیل به اهداف مورد نظر به منظور دستیابی به استانداردها و معیارهای ویژه یا سازگاری با محیط در حال تغییر از طریق هماهنگی موثر با منابع موجود	مدیریت پروژه	۶
توانایی رسیدن به نتایج از طریق ارزیابی و تعمقی که تفکر مستقل و داوری آگاهانه در آن به کار رفته باشد	تفکر نقادانه	۷
توانایی یافتن راه حل‌های موثر برای مسائل از طریق استدلال خلاق	حل مسئله	۸
توانایی درک و مشارکت در فرهنگ جمعی و محیط کسب‌وکار سازمان مادر	فراست کسب‌وکار	۹
میل و توانایی پروراندن شناختی سنجیده و متعادل از خود. توانایی انجام کاری تاملی به منظور پشتیبانی رشد فردی و تخصصی مداوم که نقاط قوت را بیافزاید و نقاط ضعف را به حداقل برساند	خودمدیریتی	۱۰

جدول ۲- قابلیت‌های عمومی برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در قرن بیست و یکم

مهارت‌های اطلاعاتی متخصصان و قابلیت‌های عمومی که در جدول ۳ ارائه شده مبتنی است بر تحلیل شرح شغل‌ها، مصاحبه‌ها، گزارش‌های تحقیق و متون تخصصی که کار پژوهشی CILIP در انگلستان شکل یافته از آن است.

مهارت‌های حرفه اطلاع‌رسانی	مهارت‌های عمومی
مدیریت دانش معماری اطلاعات مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مهارت‌های تخصصی فنی (سنتی)	مدیریت پروژه برنامه‌ریزی و ارزشیابی مدیریت انسانی مهارت‌های تحقیق پیشنهاد مزایده/مناقصه و پیشنهاد طرح
تخصص موضوعی مدیریت مجموعه توصیف مجموعه مهارت‌های تخصصی فنی (سنتی)	مهارت تفکر نقادانه اندیشه برنامه‌ریزی و ارزشیابی تجزیه و تحلیل حل مسئله پژوهش
فناوری اطلاعات طراحی کاربرد نظام‌ها پشتیبانی کاربر (حل مسئله)	رهبری مدیریت مهارت‌های ارتباطی مدیریت استراتژیک مهارت‌های مردمی مهارت‌های مالی
توسعه خدمات اطلاعات کاربران پیمایش تحلیل تاثیر خدمات برنامه‌ریزی و ارزشیابی ترویج و بازاریابی	ترویج و بازاریابی برآورد طراحی مهارت‌های ارائه برآورد تخصص‌های مختلف

جدول ۳- خلاصه مهارت‌های لازم در قرن بیست و یکم (تهیه شده توسط CILIP)

اگرچه در دسته‌بندی و ارائه حوزه‌های مهارت‌های حرفه‌ای از روش‌های مختلف استفاده شده است، ولی همپوشانی چشم‌گیری بین یافته‌های دو پروژه تحقیقی CILIP و دانشگاه فنی کوئینزلند وجود دارد.

انجمن کتابخانه‌های تخصصی^{۵۰} (SLA) آمریکا در سال ۱۹۹۷ نخستین ویرایش خود از قابلیت‌های متخصصان اطلاع‌رسانی را منتشر کرد^{۵۱} که مانند نمونه‌های مشابه، قابلیت‌ها در دو گروه تخصصی و

⁵⁰ Special Libraries Association

⁵¹ <https://www.sla.org/content/learn/comp2003/97comp.cfm>

فردی دسته‌بندی شده بود. کمیته تخصصی قابلیت‌ها در ویرایش ۲۰۰۳ قابلیت‌های تخصصی را در ۴ گروه زیر دسته‌بندی و در مورد هریک توضیحات مشروح ارائه می‌کند^{۵۲}:

۱-مدیریت سازمان‌های اطلاعاتی

۲-مدیریت منابع اطلاعاتی

۳-مدیریت خدمات اطلاعاتی

۴-کاربست ابزار و فناوری‌های اطلاعاتی

قابلیت‌های تخصصی مربوط می‌شود به دانش فرد در زمینه منابع اطلاعاتی، دستیابی، فناوری و مدیریت و توانایی استفاده از این دانش به عنوان اساس تامین خدمات اطلاعاتی در بالاترین کیفیت. قابلیت‌های فردی شامل یک سری نگرش‌ها، مهارت‌ها و ارزش‌هایی است که فرد را قادر می‌سازد تا به نحو موثری کار کند و در ارتباط با سازمان، حرفه و مراجعانش مشارکتی مثبت داشته باشد. SLA این قابلیت‌ها را مبسوط ذکر کرده است. علاوه بر توانایی‌هایی مانند تفکر خلاق، نوآوری، ارتباط موثر، حل مسئله، برنامه‌ریزی، انعطاف‌پذیری و غیره که سایر ارگان‌های تخصصی هم آن‌ها را ذکر کرده‌اند، مواردی مانند ایجاد تعادل بین کار، خانواده و تعهدات اجتماعی، و بزرگداشت موفقیت‌های خود و دیگران را قید می‌کند.

انجمن کتابداری کانادا^{۵۳} (CLA) نیز به تعیین قابلیت‌های عمومی و قابلیت‌های تخصصی اقدام کرد. پس از برگزاری جلسات کمیته‌های کاری (متشکل از ده‌ها متخصص از بخش‌های مختلف) در فاصله سپتامبر ۱۹۹۸ تا ژانویه ۱۹۹۹، انجام بحث‌های لازم و بازنگری که بوسیله کمیته رهبری و نمایندگانی از بخش‌های مختلف که به پالایش این فهرست کمک کردند، جداولی از قابلیت‌های عمومی و قابلیت‌های تخصصی در سایت این انجمن ارائه گردیده^{۵۴} که فهرستی از عنوانین آنها در زیر آمده است:

قابلیت‌های عمومی

مهارت‌های کسب و کار/مدیریت

۱- تفکر نقادانه

۲- برنامه‌ریزی

۳- مدیریت مالی

۴- سازمانی

۵- مدیریت منابع انسانی

۶- حل مسئله

⁵² <http://www.sla.org/content/learn/comp2003/index.cfm>

⁵³ Canadian Library Association

⁵⁴ <http://www.cla.ca/resourses/competency.htm>

- ۷- تصمیم‌گیری
- ۸- مدیریت پروژه
- مهارت‌های میان‌فردی
- ۱- همساز با مشتری
- ۲- ارتباط شفاهی
- ۳- ارتباط نوشتاری
- ۴- رهبری
- ۵- مذاکره
- ۶- مصاحبه
- ۷- کار تیمی
- مهارت‌های فردی
- ۱- تعقل
- ۲- تحلیل
- ۳- نظم و دقت
- ۴- مدیریت زمان
- ۵- نوآوری
- ۶- آگاهی از فرهنگ جمعی
- ۷- مهارت‌های کامپیوتری
- ۸- مدیریت پیشرفت تخصصی فرد

قابلیت‌های تخصصی

- ۱- ایجاد و حفظ برنامه‌ها و خدمات
- ۲- تهیه و تنظیم منابع اطلاعاتی
- ۳- ایجاد چارچوبی برای دستیابی به منابع اطلاعاتی
- ۴- تامین خدمات مرجع، پژوهشی و مشورتی
- ۵- تامین خدمات دستیابی و پشتیبانی
- ۶- تامین خدمات الکترونیکی
- ۷- ذخیره و حفاظت منابع اطلاعاتی

تیم اون^{۵۵} در کنفرانس علمی سال ۲۰۰۲ انجمن بریتانیایی و ایرلندی کتابداران حقوق^{۵۶} (BIALL) که در لیورپول برگزار شد اظهار داشت متخصصان اطلاع‌رسانی باید نگاهبان دانش، طراح و مدیر

⁵⁵ Tim Owen

نظام‌های دانش، حل‌کننده مسائل، آموزش دهنده، مسیریاب الکترونیکی و ناشر باشند. او گفته شیلا کورال⁵⁷ نخستین رئیس CILIP را تکرار کرد که متخصصان این رشته باید به منظور تکمیل نقش‌شان به عنوان آموزش‌دهنده اطلاعات، در مورد سبک‌های یادگیری و روش‌های آموزش بدانند و این مطلبی است که اغلب دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی نسبت به آن بی‌توجه بوده و هستند. (Owen, 2002)

کنترل کیفیت در آموزش‌های مستمر

کیفیت در آموزش مستمر معمولاً بر حسب معیارهایی که برنامه مورد نظر باید در حیطه نیازسنجی، اهداف، طراحی و ارائه، به‌موقع‌بودن، ارتقاء و ارزشیابی دارا باشد، مورد بحث قرار می‌گیرد. این معیارها ممکن است پیش‌نیاز ارائه یک برنامه خوب آموزشی باشد، ولی کیفیت تجربه‌های یادگیری را تضمین نکند. اثربخشی هر فعالیت آموزش مستمر از تاثیر مثبتی که بر عملکرد شرکت‌کنندگان دارد نتیجه می‌شود.

در تخصص‌های مختلف معمولاً کنترل کیفیت یا تایید کیفیت آموزش مستمر تحت توجه انجمن‌های تخصصی به درجات مختلف وجود دارد. یکی از روش‌های رایج کنترل از طریق نظام تایید برگزارکننده دوره است که در این نظام به انجمن، دفتر دولتی یا یکی از ارگان‌ها مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردها داده می‌شود تا براساس آن به متقاضیان برنامه‌های آموزش مستمر اطمینان دهد که برنامه از معیارهای کیفی پیروی می‌کند. شاید مشخص‌ترین تلاش مستقل در ایجاد نظام کیفیت مناسب برای آموزش مستمر مربوط به سازمانی است که در حال حاضر انجمن بین‌المللی آموزش و مهارت‌آموزی مستمر⁵⁸ (IACET) نامیده می‌شود و در سال ۱۹۶۸ به عنوان گروه کار تاسیس شد. در ۱۹۷۷ با عنوان شورای واحد آموزش مستمر⁵⁹ (CEU) توسعه یافت و از ۱۹۹۰ به صورت فعلی در آمد. در میان تلاش‌های این سازمان، توسعه معیارهای کیفی برای اعطای واحد درسی آموزش مستمر (CEU)، به معنای ملاک واحد برای شرکت در برنامه‌های آموزش مستمری که رهنمودها را اعمال می‌کند، شکل گرفت. CEU به عنوان ۱۰ ساعت پیوسته شرکت در تجربه سازمان‌یافته آموزش مستمر در سازمان برگزارکننده‌ای مسئول، با مدیریتی لایق و آموزشی واجد شرایط تعریف شده است.⁶⁰ برگزارکنندگان برنامه‌های آموزش مستمر اگر معیارهای کیفی را رعایت نمایند می‌توانند به شرکت‌کنندگان CEU اعطا کنند. انجمن بین‌المللی آموزش و

⁵⁶ British and Irish Association of Law Libraries

⁵⁷ Sheila Corral

⁵⁸ International Association for Continuing Education and Training

⁵⁹ Council on the Continuing Education Unit

⁶⁰ http://www.iacet.org/standards/intro_CG.htm

مهارت‌آموزی مستمر به سازمان‌های برگزارکننده به دو شکل افتخاری و یا موفقیت در ارزیابی داوطلبانه، حق اعطای CEU می‌دهد.

کنترل کیفیت مربوط به تمام جنبه‌های یک برنامه/فعالیت آموزش مستمر است. با شناخت نیازهای یادگیری شروع می‌شود و با حصول نتایج مورد نظر و تامین تجارب یادگیری، ارزیابی نظام‌مند عملکرد فراگیران و ارزشیابی نظام‌مند و منظم اجزای برنامه/فعالیت و همچنین ارزیابی کل برنامه ادامه می‌یابد. (Varlejs, 2002).

در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در نیمه دهه ۱۹۷۰ تلاش شد تا فرایندی برای تایید کیفیت آموزش مستمر به صورت رسمی و یکپارچه به وجود آید تا بتوانند آن را به نظام کنترل کیفیت گسترش دهند. اصل این تلاش در قالب یک سری مطالعاتی بود که با مدیریت الیزابت استون صورت گرفت. او نیاز به اصلاحات در آموزش مستمر را مطرح کرد که به ایجاد شبکه و تبادل آموزش مستمر کتابداری (CLENE) انجامید. این ارگان برنامه‌ای برای اعمال کیفیت در آموزش مستمر پرسنل مراکز اطلاع‌رسانی، کتابداری و رسانه‌ای تدوین کرد که شامل معیارهایی برای کیفیت و نظام تایید برگزارکنندگان بود. زمانی که CLENE به صورت یکی از میزگردهای انجمن کتابداری آمریکا درآمد، معیارهای کیفیت با رهنمودهای انجمن تطبیق داده شد و در همین قالب منتشر شد^{۶۱}. این رهنمودها هنوز اعمال می‌شود و از طریق ALA قابل دسترسی است. پنج بخش آن عبارتند از: برنامه‌ها و فعالیت‌های گروهی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فردمدار، مواد و فناوری‌های آموزشی، برگزارکنندگان آموزش مستمر، و مشاوران یادگیری برای برنامه‌های آموزش مستمر فردمدار. این معیارها به نیازسنجی، اهداف، طراحی و ارائه، بموقع بودن، ارتقاء و ارزشیابی می‌پردازد و جزئیات کافی ارائه می‌دهد تا برای تایید رسمی برگزارکنندگان کاربرد داشته باشد. این رهنمود همچنین در مورد ارزیابی برگزارکنندگان آموزش‌های مستمر از جهت منابع انسانی، تسهیلات و منابع مالی معیارهایی ارائه می‌دهد.

متأسفانه روند تایید کیفیت طولانی و پر دردسر به نظر می‌رسید و تعداد کمی از برگزارکنندگان تمایل به شرکت در این ارزیابی داشته‌اند. در واقع اصل معیارها زمانی توسط CLENE برای ارزیابی برگزارکنندگانی که داوطلب ارزیابی شده بودند بکار می‌رفت. برگزارکنندگانی که معیارها در موردشان صدق می‌کرد می‌توانستند از آرم تایید CLENE در تبلیغ برنامه به عنوان تایید کیفیت استفاده کنند.

انجمن‌های تخصصی نقشی اساسی در برنامه‌های تایید رسمی کیفیت ایفا می‌کنند. آنها درگیر یک سلسله اقدامات تشویقی جهت توسعه استانداردها و رهنمودهایی برای تایید آموزش مستمر تخصصی هستند. انجمن‌های تخصصی به طور کلی نقش خود را در حفظ و توسعه قابلیت‌های

⁶¹ ALA. 1988. *Guidelines for Quality in Continuing Education for Information, Library and Media Personnel*. Chicago: Continuing Education Subcommittee of the Standing Committee on Library Education (SCOLE), ALA.

اعضاء حیاتی می‌بینند. بعضی از آنها مانند انجمن کتابداری پزشکی^{۶۲} (MLA)، نظام‌های مفصل تأیید کیفیت در محل دارند که می‌تواند به عنوان الگو برای آن‌هایی که به شناخت رسمی پیشرفت مستمر تخصصی علاقمندند مورد استفاده قرار گیرد. (Varlejs, 2002)

انجمن کتابداری پزشکی فرایند اعتباریابی برنامه‌های پیشرفت مستمر تخصصی را توسط کمیته آموزش مستمر^{۶۳} (CEC) انجام می‌دهد و فرایند نه تنها برگزارکننده، بلکه خود برنامه از جهت اهداف، محتوا، سازمان، پرسنل، روش‌ها، ارزشیابی، ارائه و پشتیبانی را شامل می‌شود. این کمیته در ارتباط با دفتر مرکزی انجمن، معیارها و رهنمودهای خاص مورد نیاز برای حفظ کیفیت برنامه‌ها را تأمین می‌کند. مدیریت فرایند به عهده قسمت پیشرفت تخصصی (PD) انجمن در شیکاگو است که وظیفه دریافت و بررسی مستنداتی که فعالیت آموزشی و مدرسان را تأیید می‌کند به عهده دارد. تأییدیه داده شده به هر برنامه آموزشی فقط به مدت یک سال از زمان صدور اعتبار دارد. کارکنان قسمت PD موظفند اطلاعات فعالیت‌های آموزشی تأیید شده را در یک پایگاه اطلاعاتی ذخیره کنند. کمیته آموزش مستمر باید هر ساله فعالیت‌های آموزشی را که به وسیله کارکنان PD اعتباریابی شده است مورد بررسی قرار دهد و بازخوردی روشن از موفقیت یا شکست فرایند تهیه کند.

به رغم تمام آن چه گفته شد، به نظر می‌رسد در مجموع تضمین کیفیت از وضعیت خوبی برخوردار نیست. از آنجا که در حال حاضر در مورد این که تأمین و ارزشیابی آموزش مستمر چه گونه صورت می‌گیرد اطلاعات کمی در اختیار داریم، نمی‌توان با قاطعیت در این زمینه صحبت کرد. تنها داده‌هایی که داریم مربوط می‌شود به آموزش مستمر در گروه‌های آموزشی کارشناسی ارشد که به وسیله ALA اعتباریابی شده‌اند. این داده‌ها به طور مداوم و طی مدت نسبتاً طولانی ارائه گردیده و در گزارش آماری سالانه انجمن آموزش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (ALISE) منتشر شده است، ولی برای داوری در مورد کیفیت چندان مفید نیستند. دو شاخص کنترل کیفیت که بسیار کمک‌کننده هستند یکی حضور طولانی مدیر آموزش مستمر تخصصی در این پست و دیگری اعطای واحد آموزش مستمر (CEU) است.

به طور کلی می‌توان گفت کنترل کیفیت در حیطه آموزش مستمر تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی نادر است. بعضی برگزارکنندگان CEU را می‌پذیرند تا در خدمت تأیید کیفیت درآیند و درعین حال ملاکی برای گسترش فعالیت‌های برنامه باشد. بعضی از انجمن‌های تخصصی مانند انجمن علم اطلاعات آمریکا^{۶۴} (ASIS) برای نظارت بر کیفیت برنامه‌های آموزش مستمر که ارائه می‌شود، کمیته‌هایی تشکیل داده‌اند. شاید انجمن کتابداری پزشکی (MLA) سخت‌ترین پروسه در توسعه و نظارت بر دوره‌های آموزشی تحت پوشش خود دارد. این انجمن واحد آموزش مستمر (CEU) به برگزارکنندگان اعطا می‌کند. در مورد دیگر برگزارکنندگان به نظر می‌رسد اعتبار سازمان به عنوان ضامن کیفیت در نظر گرفته می‌شود. مشکل‌دارترین برگزارکنندگان آموزش‌های مستمر

⁶² Medical Library Association

⁶³ Continuing Education Committee

⁶⁴ American Society for Information Science

سازمان‌های کوچک تخصصی هستند که اعضای‌شان برای مدت کوتاهی به صورت داوطلبانه وظیفه آموزش مستمر را بعهده می‌گیرند. این افراد معمولاً فاقد تجربه و مهارت کافی در آموزش مستمر هستند و اغلب زمان و منابع محدودی برای برنامه‌ریزی و ترتیب‌دادن کارگاه/دوره آموزشی در اختیار دارند. در مقام مقایسه با آن دسته از آموزش‌های مستمر که توسط برگزارکنندگان خوش‌سابقه‌ای که پیرو رهنمودهای کیفیت هستند ارائه می‌شود، شاغلان بیشتری در برنامه‌هایی که گفته شد و حاصل تلاش‌های داوطلبانه‌اند، شرکت می‌کنند و این امر فقط به دلیل آن است که این گونه آموزش‌های مستمر فراوان‌ترند.

تأیید کیفیت باید حداقل براساس سه معیار صورت گیرد:

(۱) تا چه حد نیازهای شرکت‌کنندگان برآورده شده است،

(۲) برگزارکنندگان با چه کیفیتی این نیازها را برآورده کرده‌اند،

(۳) نظام حرفه‌ای آموزش مستمر تخصصی تا چه حد در ارتقا پیشرفت خود موثر بوده است.

(Varlejs, 2002)

با گسترش سریع آموزش‌هایی که از طریق اینترنت ارائه می‌شود، نیاز به تأیید کیفیت، به لحاظ ماهیت این روش ارائه، افزایش می‌یابد. بدون نوعی آزمون نمی‌توان گفت کسی که برای یک دوره آموزش از راه دور ثبت‌نام کرده واقعا آن را با موفقیت به پایان رسانده است. در یک کارگاه آموزشی یا دوره که به صورت حضوری برگزار می‌شود ممکن است نتوانیم خیلی خوب قضاوت کنیم که شرکت‌کنندگان تا چه میزان یاد گرفته‌اند، ولی حداقل حضور و یا عدم حضورشان در مدت برنامه معلوم است.

یکی از روش‌های معمول آن است که امتحانی برای مهارت‌آموزی خواه حضوری یا غیر حضوری طراحی شود و هر یک از شرکت‌کنندگان که نمره‌اش به حد نصاب رسید گواهی CEU دریافت دارد. اگرچه این نوع ارزیابی در پایان یک برنامه یادگیری تضمین نمی‌کند که فرد این یادگیری را واقعا در عمل بکار خواهد برد.

رهنمودهای ALA در مورد آموزش‌های مستمر اگرچه مبسوط است ولی به جنبه آنلاین آن نمی‌پردازد. جانا وارلجز^{۶۵} مواردی را که از طریق گفتگو با مدرسین و مدیر دوره‌های آنلاین مطالعات پیشرفت تخصصی دانشگاه راتگرز، و همچنین رهنمودهای آموزشی منتشره استخراج نموده به عنوان تلاشی مقدماتی ذکر کرده است:

- آیا در آگهی دوره شرایط فنی که کامپیوتر فراگیران باید داشته باشد و مهارت‌های فنی

پیش‌نیاز توضیح داده شده است؟

- برگزارکنندگان دوره‌های آموزش مستمر، متقاضیان بالقوه را تشویق می‌کنند تا برای

مشخص شدن آمادگی‌شان برای فراگیری آنلاین خودسنجی کنند؟

⁶⁵ Jana Varlejs

- سیستم آنلاین مورد استفاده برای دوره با سخت‌افزارهایی که نوعاً فراگیران استفاده می‌کنند سازگار است؟
 - پشتیبانی فنی برای دانشجویان و مدرسین وجود دارد؟
 - دسترسی کافی به منابع مناسب یادگیری (مثل مواد کتابخانه‌ای و نرم‌افزارها) وجود دارد؟
 - مدرسین به تکالیف، نظرات، پرسش‌های دانشجویان بموقع پاسخ می‌دهند و اصلاً نسبت تعداد فراگیران به مدرس این امکان را می‌دهد؟
 - مدرسین توانایی جلب توجه دانشجویان و پیاده کردن سبک‌های مختلف یادگیری را در محیط آنلاین دارند؟
 - آیا مدرسین برای تعامل بین دانشجویان و شکل دادن جامعه یادگیری امکانی فراهم کرده‌اند؟
 - آیا طراحی دوره ماهیتاً روش‌هایی برای اطمینان فراگیران از این مسئله که به خوبی پیش می‌روند در نظر گرفته است؟
 - به حقوق مربوط به مالکیت معنوی احترام گذاشته می‌شود؟
- البته برای برنامه درسی با مدرک دانشگاهی باید مواردی مانند آشناسازی یا یکپارچگی برنامه درسی را که برای آموزش در خارج پردیس دانشگاه ضروری‌اند ولی خیلی مناسب برنامه‌های آموزش مستمر نیستند، به این معیارها افزود. می‌توان در مجموع معیارهایی برای دوره‌های آنلاین تنظیم کرد که هم دوره‌های با مدرک دانشگاهی و هم آموزش‌های مستمر را پوشش دهد و با علائمی مشخص کرد که این معیار برای هر دو یا یکی از این دو نوع آموزش در نظر گرفته شده است. (Varlejs,2003)

وضعیت آموزش مستمر کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان

اروپا

در اروپا دانشگاه‌ها تامین‌کنندگان عمده آموزش مستمر هستند. آنها دامنه وسیعی از فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر را طراحی می‌کنند که از بالاترین سطح، مهارت‌آموزی‌های پس از دوره دکترا، تا دوره‌های مقدماتی برای افرادی که فرصت‌های تحصیل را از دست داده‌اند شامل می‌شود. پیشرفت مستمر تخصصی و بازآموزی اجزاء مهم آموزش مستمر محسوب می‌شوند که در تجدید و ارتقاء مهارت‌ها که لازمه مشارکت فعال در جامعه اطلاعاتی است سهم بسزایی دارند. البته تامین گستره‌ای از فرصت‌های یادگیری که برای ارتقاء یادگیری مادام‌العمر در میان کلیه احاد جامعه طراحی شده باشد و به افزایش شمول و پیوند اجتماعی کمک کند نیز به همان میزان برای دانشگاه‌ها اهمیت دارد.

یکی از گفتمان‌های رایج در مورد یادگیری مادام‌العمر انعطاف‌پذیری راه‌های دسترسی به آن است. به نظر می‌رسد برای پاسخ به نیازهای دانشجویان در زمان‌ها و محل‌های منتخب خودشان یا کارفرمایان‌شان و در دسترس بودن فرصت‌های یادگیری آزاد و از راه دور که مبتنی بر کاربرد فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات است، دستیابی به این انعطاف‌پذیری بسیار اهمیت دارد.

(Osborne & Oberski, 2004)

به علاوه، تغییر عملی آموزش از تدریس به یادگیری، و تمرکز بر بازده یادگیری و یادگیری مادام‌العمر سبب گردیده تا به فراگیران نقشی اصلی‌تر در فرایند تامین کیفیت واگذار شود. توسعه جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانش، بر ارزش قابلیت‌های حرفه‌ای تاکید می‌کند و به یادگیری مادام‌العمر توجه خاص دارد. تغییراتی که فناوری و ساختار نیروی انسانی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی با آن مواجه است نیازمند آموزش مجدد و فراگیری قابلیت‌ها و مهارت‌های تازه در سطحی بالاتر است. از سوی دیگر مطالعه انتظارات کارفرمایان و تحلیل بازارکار اهمیت یافته و انعطاف‌پذیری و تنوع در ارزش قابلیت‌های حرفه‌ای را موجب شده است. (Tamaro, 2005)

برای آن که بیانی روشن از مجموعه توانایی‌های لازم برای متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و سطح هریک از این توانایی‌ها وجود داشته باشد، سازمان ملی مهارت‌آموزی خدمات اطلاعاتی^{۶۶} استانداردهایی مشروح در ۴ سطح از A (مقدماتی) تا D (پیشرفته) تهیه کرد تا کتابداران و اطلاع‌رسانان بتوانند پیشرفت شخصی و حرفه‌ای خود را در جدولی واضح مشخص نمایند و پرونده

⁶⁶ Information Services National Training Organization

حرفه‌ای^{۶۷} خود را تشکیل دهند. فرم پرونده حرفه‌ای دارای برگ برنامه‌ریزی است که فرد را قادر می‌سازد تا برای هدف‌های آتی پیشرفت تخصصی خود برنامه‌ریزی کند. سیستم ثبت مهارت‌ها و ب-مبناست و به فرد این امکان را می‌دهد تا با انتخاب مهارت مورد نظر و مشخص کردن سطحی که به آن دست یافته، اطلاعات مربوط به این موفقیت را ثبت کند. این فرم دارای ۴ بخش "مهارت‌ها"، "مدیریت خدمات و سازمان‌های اطلاع‌رسانی"، "نظام‌های اطلاعاتی" و آخرین بخش آن "خط‌مشی، محیط و جامعه" است که برای هر بخش ۴ سطح مقدماتی تا پیشرفته قائل شده است. (Brine and Beckett, 2003)

انگلستان

در انگلستان سازمان‌های تامین‌کننده فعالیت‌های توسعه کارکنان گستره‌ای وسیع و غنی دارند که خود نشان‌دهنده تمایل فراوان به توسعه مستمر تخصصی است. این تامین‌کنندگان عبارتند از موسسات حرفه‌ای، مانند موسسه خبره متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی معروف به سلیپ (CILIP)، سازمان‌های تجاری، مشاوران فردی و کنسرسیوم دانشگاهی پیشرفت مستمر تخصصی (CPD25)^{۶۸}.

در انگلستان تحقیقی - مشابه آن چه ایان اسمیت در استرالیا انجام داد^{۶۹} - توسط CPD25 در مورد کتابخانه‌های عضو M25^{۷۰} صورت گرفت که گزارش آن در نیمه سال ۲۰۰۴ منتشر شد^{۷۱}. هدف این تحقیق آن بود که شمایی کلی از وضعیت فعلی خط‌مشی و عملکرد توسعه کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاهی ارائه دهد و معلوم کند توسعه کارکنان چگونه مدیریت و سازماندهی می‌شود.

⁶⁷ Professional Portfolio

⁶⁸ CPD25 بزرگترین کنسرسیوم مهارت‌آموزی کتابخانه‌های دانشگاهی است که در آگوست ۲۰۰۲ شکل گرفت. اعضای این کنسرسیوم هر ساله مبلغی بابت حق‌الاشتراک می‌پردازند که برای امور اجرایی کنسرسیوم هزینه می‌شود. برای شرکت افراد در هر برنامه هزینه‌ای در حد مخارج همان برنامه تعیین می‌شود.

⁶⁹ Ian W. Smith. 2002. Staff development and continuing professional education: policy and practice in Australian Academic and Research Libraries. In: *Continuing Professional Education for the Information Society*. The 5th World Conference on CPE for Library and Information Science Professions. Munchen: Saur: 25-38.

⁷⁰ M25 کنسرسیوم کتابخانه‌های دانشگاهی انگلستان است که برای بهبود خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کند.

⁷¹ CPD2. 2004. *Staff Development and Continuing Professional Education: Policy and Practice in Academic Libraries Within the M25 (CPD25), NQWAL, SALCTG Consortia and Oxford University*. A report by CPD25, June 2004.

این بررسی نشان داد کتابخانه‌ها امر توسعه کارکنان را به صورتی استراتژیک در چارچوبی ساختاریافته و حمایت‌کننده اداره می‌کنند. ویژگی‌های برنامه توسعه کارکنان شامل خط‌مشی‌های مدون رسمی، برنامه‌های سالانه آموزش و مهارت‌آموزی و فرایند ارزیابی و بازنگری سالانه می‌باشد. فعالیت‌های توسعه کارکنان با هماهنگی پرسنل تعیین شده و اغلب در ارتباط با کمیته توسعه کارکنان صورت می‌گیرد. توسعه مستمر به عنوان بالاترین اولویت در برنامه‌های استراتژیک کتابخانه با تعهدات روشنی که مستند شده است در نظر گرفته می‌شود.

۷۴ کتابخانه و خدمات اطلاعاتی به پرسشنامه CPD25 پاسخ دادند (۷۷٪ از کل جامعه). نتایج آماری چنین بود:

- ۷۴٪ کتابخانه‌ها افزایش فعالیت‌های توسعه کارکنان را طی ۵ سال گذشته اعلام کردند و عموماً فناوری اطلاعات را که کاربرد آن نیاز به دامنه وسیع‌تری از مهارت‌ها دارد مهم‌ترین عامل موثر بر فعالیت‌های توسعه کارکنان دانستند. در مرحله بعد تغییر ساختار کارکنان و پیشرفت‌های تدریس و یادگیری را ذکر کردند.

- بیش از ۵۰٪ آن‌ها، به خصوص کتابخانه‌های بزرگتر، دارای خط‌مشی مدون رسمی توسعه کارکنان بودند.

- کتابخانه‌هایی که ردیف بودجه توسعه کارکنان داشتند میزان بودجه‌شان دامنه‌ای بین ۲٪ تا ۲۰٪ کل بودجه را نشان می‌داد.

در بین انواع فعالیت‌های توسعه کارکنان فعالیت‌های استاندارد شده مانند شرکت در دوره‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌ها، و بازدیدها در بین تمامی پاسخ‌دهندگان رایج بود. در حالی که انواعی مانند پشتیبانی برای انتشار مطلب، حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی، تعویض کار در درون کتابخانه و یا بین کتابخانه‌ها به عنوان فعالیت‌های توسعه کارکنان رواج کمتری داشت.

- ۶۲٪ کتابخانه‌ها برای سازماندهی فعالیت‌های توسعه کارکنان برنامه‌ای طراحی شده داشتند.

- ۳۹٪ رویکردشان نسبت به توسعه کارکنان غیر رسمی بود.

- ۸٪ برنامه‌های توسعه کارکنان را در درجه اول مسئولیت خود فرد به حساب می‌آوردند.

- در مجموع ۴۱٪ کتابخانه‌ها دارای کمیته توسعه کارکنان بودند.

- در ۵۰٪ کتابخانه‌ها مسئولیت هماهنگی کلی برنامه با پرسنل تعیین شده برای شرکت در برنامه بود و تنها در ۱۵٪ کتابخانه‌ها مسئولیت برنامه‌های توسعه با کمیته توسعه کارکنان بود که با هماهنگی کلی شخص انتخاب شده صورت می‌گرفت.

از جهت نوع و دامنه فعالیت‌های انجام شده برای توسعه کارکنان درصدها چنین بود:

- برنامه‌های آشناسازی و معرفی ۹۹٪،

- شرکت در کنفرانس‌ها ۹۷٪،

- کارگاه‌ها/سمینارهای آموزشی ۹۷٪،

- بازدید از کتابخانه ها ۹۷٪،
- دوره‌های آموزشی کوتاه مدت بیرون از سازمان ۸۸٪
- موارد فوق به ترتیب بالاترین‌ها و تعویض کار در درون کتابخانه ۲۶٪، جابجایی پرسنل با دیگر سازمان‌ها ۲۴٪، پشتیبانی از انتشار مطلب ۲۳٪ به ترتیب کمترین‌ها بودند.
- چگونگی حمایت سازمان برای شرکت کارکنان در فعالیتهای توسعه عبارت بود از:
 - پرداخت هزینه سفر و اقامت ۹۵٪،
 - صرف ساعات کاری ۹۳٪،
 - پرداخت هزینه شرکت در برنامه ۵۵٪،
 - دیگر موارد ۴٪.
- در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیسمی برای ارزیابی اثربخشی فعالیتهای توسعه کارکنان وجود دارد، ۷۳٪ پاسخ مثبت دادند. در مورد انواع مکانیسم‌ها پاسخ‌ها چنین بود:
 - تکمیل فرم هدف‌گذاری قبل از برنامه ۲۸٪
 - تکمیل فرم ارزشیابی توسط شرکت‌کننده بعد از اتمام برنامه ۵۷٪
 - تکمیل فرم ارزشیابی توسط شرکت‌کننده مدتی پس از اتمام برنامه ۲۴٪
 - بررسی فرم ارزشیابی توسط مسئول مستقیم فعالیتهای توسعه کارکنان ۴۶٪
 - بررسی فرم ارزشیابی توسط کمیته توسعه کارکنان ۹٪
 - بررسی منظم خط‌مشی توسعه کارکنان ۴۳٪
 - بررسی کلی برنامه‌های توسعه کارکنان به طور منظم ۵۰٪
- چگونگی شناسایی و تأیید فعالیتهای توسعه کارکنان عبارت بود از:
 - گواهی یا اعتباریابی رسمی ۱۸٪،
 - گواهی داخلی ۳۸٪،
 - ثبت در پرونده پرسنلی ۶۴٪،
 - هیچکدام ۱۷٪،
 - سایر ۹٪.

این بررسی مشخص کرد توسعه کارکنان یکی از اولویتهای برنامه‌های استراتژیک است و تعهد شفاف به توسعه کارکنان با تهیه خط‌مشی‌های توسعه و برنامه‌های طراحی شده مهارت‌آموزی نشان داده شده بود. افزایش سطح فعالیتهای توسعه کارکنان طی ۵ سال گذشته مبین اهمیت است که برای پشتیبانی کارکنان قائل شده بودند. رهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان هدایت‌کننده‌های این تغییر در نظر گرفته شدند. درصدی از بودجه پرسنلی که به فعالیتهای توسعه کارکنان اختصاص داده می‌شود یکی از شاخص‌های تعهد نسبت به مهارت‌آموزی کارکنان است. خرید خدمات مدرسین بیرون از سازمان برای برنامه‌های داخلی، حمایت از شرکت کارکنان در برنامه‌های بیرونی و پشتیبانی از کسب صلاحیتهای حرفه‌ای، تمایل سازمان به تعهد مالی برای

فعالیت‌های توسعه کارکنان را نشان می‌داد. خط‌مشی‌ها و بیانیه‌های رسمی بیان‌کننده تعهدات سازمانی است. بعضی از سازمان‌ها حتی با تعطیل بعضی از خدمات، ساعاتی از وقت اداری را به برنامه‌های توسعه کارکنان اختصاص داده بودند. (CPD25)

لازم به ذکر است که در انگلستان سازمان ملی مهارت‌آموزی خدمات اطلاعاتی^{۷۲} (isNTO) در سطح ملی ارزشیابی اثربخشی و کارایی آموزش و مهارت‌آموزی در بخش‌های کتابخانه، آرشیو و مدیریت رکوردها را سرپرستی می‌کند. (Yeoh, 2005)

لهستان

قانون کتابخانه‌ها که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسید، اگرچه تمامی نیازهای جامعه کتابداری لهستان را برآورده نکرد، اما وجهه حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی و قابلیت‌های آن را تغییر داد. اصلاحاتی که بعد از ۱۹۹۷ صورت گرفت، ابعاد تازه‌ای به این حرفه بخشید و جذابیت آن را افزایش داد. همزمان با این اصلاحات، لزوم کسب قابلیت‌های جدید و تقبل وظایف تازه، به ویژه در زمینه فناوری اطلاعات، برای کتابداران احساس شد. این امر به خصوص در ابتدای ۲۰۰۱ که میزان بیکاری در این کشور به ۲ میلیون نفر یعنی ۱۶٪ جمعیت افزایش یافت، حائز اهمیت بیشتری شد. آن چه این مسئله را حادتر می‌کرد پیش‌بینی افزایش تعداد بیکاران به ۳ میلیون نفر بود.

کتابداران لهستان برای کسب موقعیت بهتر و یا حفظ آن از سه طریق زیر به آموزش مستمر می‌پردازند:

۱) راه نخست، یعنی روش رایج، استفاده از مهارت‌آموزی‌هایی است که موسسات تخصصی، دانشگاه‌ها یا دفاتر خصوصی تأمین می‌کنند. متأسفانه نمونه‌های کمی که نشان‌دهنده همکاری بین کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها در ارائه دوره‌های تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی باشد وجود دارد. یکی از این نمونه‌ها، همکاری بین کتابخانه جگی‌لونین^{۷۳} و موسسه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه جگی‌لونین است که این دانشگاه کتابدارانی برای اجرای سیستم کامپیوتری کتابخانه‌ای در تعدادی از کتابخانه‌های کرکو^{۷۴} آماده نمود.

تحقیقی که در سال ۱۹۹۹ انجام شد مشخص کرد که کتابداران مدارس بیش‌ترین گروهی هستند که در آموزش‌های تکمیلی موسسات شرکت می‌کنند. دانشگاه ورشو و دانشگاه وروکلا^{۷۵} دوره‌های مهارت‌آموزی برای کتابداران کتابخانه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی برگزار می‌کنند. دانشگاه ورشو و دانشگاه جگی‌لونین آموزش‌های اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات را در دو تخصص "بازیابی اطلاعات از اینترنت" و "پایگاه‌های اطلاعاتی" تأمین می‌کنند. آموزش افرادی که رهبری سازمان‌های پردازش و

⁷² Information Services National Training Organization

⁷³ Jagiellonian Library

⁷⁴ Krakow

⁷⁵ Wroclaw

اشاعه اطلاعات را به عهده دارند در بیالیستاک^{۷۶} صورت می‌گیرد. از سال ۱۹۹۹ دانشگاه جگی لونین که نخستین دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی در این دانشگاه دایر شد، ایده آموزش از راه دور را به صورت ساده عمومیت داد. این دانشگاه با همکاری کنسول آمریکا در کراکو، دو تله کنفرانس را با همکاری متخصصان آمریکایی در موضوعات تخصصی سازمان داد. این دو تله کنفرانس عبارت بودند از: آزادی فکری در کتابخانه‌ها، سخنرانی‌هایی از واشنگتن با ۸۰ شرکت‌کننده، و ارزشیابی کیفیت کتابخانه که مقایسه دو کتابخانه عمومی شهر نیویورک بود. شکل بحث و گفتگو به صورت میزگرد بسیار جذابیت داشت و برای بسیاری از شرکت‌کنندگان لهستانی این نخستین تماس با فناوری تله کنفرانس بود. علاوه بر آن، وب سایت دانشگاه جگی لونین با ارائه امکان دستیابی به منابع اطلاعاتی حائز اهمیت برای کتابداران و استفاده‌کنندگان از اطلاعات الکترونیکی، فرصتی برای یادگیری مادام‌العمر فراهم کرده است. کتابخانه مجازی دانشگاه جگی لونین که با منابع علوم و خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی سازماندهی شده است، دارای نخستین و جامع‌ترین مجموعه مجلات الکترونیکی لهستان؛ پایگاه اطلاعاتی مجموعه‌های آرشیوی؛ اتصال به کتابخانه‌ها، دیگر گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، و برخی خدمات اطلاعاتی در جهان می‌باشد.

۲) راه دوم با شرکت در کنفرانس‌ها و استفاده از مهارت‌آموزی‌های داخلی که به وسیله کتابداران و یا کنسرسیومی که برای خودکارسازی کتابخانه‌ها دایر شده صورت می‌گیرد. رایج‌ترین شکل آموزش‌های مستمر، شرکت در کنفرانس‌های تخصصی بین‌المللی است که در لهستان یا خارج از کشور برگزار می‌شود. برای شرکت در کنفرانس‌هایی که در اروپا سازماندهی شده‌اند، امکان دریافت کمک مالی از کمیسیون اروپا (EC) وجود دارد. این کمک‌های مالی سبب افزایش و ارتقاء فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌های اتحادیه اروپا می‌شود.

کتابداران لهستان اخیراً تجربه‌ای را از طریق آموزش از راه دور برای یادگیری مادام‌العمر، اغلب با استفاده از کمک‌های خارجی آغاز کرده‌اند. از فعالیت‌ها و رویدادهای قابل ذکر در این زمینه، تلاش‌هایی است که با همکاری کتابخانه‌ها برای آموزش کتابدارانی که در فرایند مدرنیزاسیون و اجرای نظام‌های کامپیوتری دخیل هستند صورت می‌گیرد.

آنچه در لهستان تازگی دارد آموزش‌های تخصصی در شبکه کتابخانه‌های دانشگاهی و شبکه‌های محلی است. شرکت‌کنندگان مشترکاً برای آماده کردن آموزش، سهیم کردن دیگران در تجاربشان از دوره‌ها و مهارت‌آموزی‌ها، کار در داخل یا خارج کشور و انجام مکاتبات الکترونیکی آموزنده فعالیت می‌کنند.

۳) راه سوم تلاش‌های فردی است که از طریق مطالعه، برنامه‌های کامپیوتری و هدایت‌های آنلاین انفرادی صورت می‌گیرد. یکی از فرم‌های یادگیری مادام‌العمر استفاده از متون چاپی است. متأسفانه به رغم وجود ده‌ها مجله تخصصی، سریال‌ها و مجموعه کتاب‌ها در لهستان، این نوع از آموزش مستمر چندان مورد توجه نیست. از این منابع تعداد اندکی به صورت الکترونیکی وجود دارند، در

⁷⁶ Bialystok

برخی مواقع پیدا کردن تمام‌متن این منابع در اینترنت ممکن می‌گردد. موسسه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه جگی‌لونین مجموعه‌ای تمام‌متن در اختیار دارد. به طور کلی از طریق وب‌سایت کتابخانه‌ها می‌توان به پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین دسترسی پیدا کرد. در حال حاضر بحث استفاده وسیع‌تر از آموزش از راه دور برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی، با فائق آمدن بر موانع زمان و فاصله در توزیع آخرین دستاوردهای این رشته و انجام آن به شکلی کاربرپسند، مطرح است و تحقق این امر تعداد شرکت‌کنندگان در یادگیری مادام‌العمر و کارایی برنامه را افزایش خواهد داد. (Kocojowa, 2001)

مجارستان

تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در دهه ۱۹۹۰، نقش‌ها و عملکردهای تازه‌ای در حیطه اطلاعات و ارتباطات برای کتابخانه‌ها به همراه آورد، آموزش‌های تخصصی و مهارت‌آموزی‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی را دگرگون کرد و بازنگری و تثبیت مجدد ماهیت این رشته، کتابخانه‌ها و موسسات اطلاع‌رسانی ضرورت یافت. این تغییرات بر تمام انواع کتابخانه‌ها تأثیر گذاشت و چالش عمده در آموزش مستمر تخصصی را سبب گردید. دولت به دلیل مشکلات اقتصادی، بودجه لازم برای آموزش کتابداران که در سراسر مجارستان مجموعاً رقمی حدود ۷۵۰۰ نفر را شامل می‌شد، در اختیار نداشت. در سال ۲۰۰۰ دو رویداد باعث پیشرفت قابل توجه در آموزش‌های مستمر گردید:

(۱) موسسه جامعه باز- برنامه شبکه کتابخانه‌ای^{۷۷} (OSI-NLP) حمایت از توسعه مراکز مهارت‌آموزی کتابداران در اروپای مرکزی و شرقی را آغاز کرد تا پیشرفت فکری و زیرساختی را توأمی ممکن سازد (برنامه‌ریزی درسی و برنامه‌ریزی دوره‌ها، تولید مواد آموزشی، ایجاد زیرساخت‌ها برای مراکز آموزشی و شبکه‌های ملی و...).

(۲) وزارت میراث فرهنگی مجارستان مجوز قانونی برای حمایت مالی از توسعه منابع انسانی در زمینه‌های کتابداری، آرشیو و سایر تخصص‌هایی که در سازمان‌های فرهنگی مشغول به کار هستند، صادر کرد. این مجوز، پرداخت هزینه شرکت کتابداران در آموزش‌های مستمر تخصصی را به شکلی نظام‌مند ممکن ساخت.

با توجه به موقعیت مناسب بوداپست، تعدادی کارگاه آموزشی و کنفرانس بین‌المللی برای برگزاری در این شهر سازماندهی شد. این رویدادها به کتابداران کمک کرد تا از گرایش‌های نوین در زمینه‌های حرفه‌ای مطلع شوند.

در سال ۱۹۹۹ OSI-NLP فراخوان طرح پیشنهادی "مراکز آموزشی برای آموزش مستمر کتابداران" را به مجارستان و کشورهای آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرووات،

⁷⁷ Open Society Institute, Network Library Program

لاتویا^{۷۸}، مونته‌نگرو^{۷۹} و روسیه ارسال کرد. از مجارستان دو طرح پیشنهادی ارائه شد که بعداً بر اساس توصیه‌ها، این دو طرح درهم ادغام شدند و ایجاد مراکز شبکه آموزش مستمر کتابداری و اطلاع‌رسانی^{۸۰} (LICENCE) را نتیجه داد. OSI-NLP تامین بودجه سال اول این پروژه چهار ساله را بعهده گرفت.

مجارستان علاوه بر اقدامات مختلف در زمینه آموزش متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی - مانند برنامه‌ریزی درسی، تشکیل طرحواره آموزش از راه دور، و گسترش شبکه‌ها - به تشویق همکاری‌های بین‌المللی نیز مبادرت کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اجرای پروژه‌های مشترک، برنامه‌های تحقیق و توسعه مشترک، توسعه ساختار واژگان‌های چندزبانه، تحلیل تطبیقی برنامه‌درسی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، آموزش مدرسان، توسعه قابلیت‌های کتابداران و اطلاع‌رسانان، تحلیل تطبیقی شرح مشاغل و معیارهای عملکرد و قابلیت‌های متخصصان این رشته در سطوح مختلف. (Csapo, 2001)

بلغارستان

با مصوبه هیأت وزیران در ۱۹۷۳ تحصیلات تکمیلی رشته‌های مختلف از جمله کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه ایاصوفیه که با سابقه‌ترین و واجد شرایطترین از جهت کادر آموزشی بود تشکیل شد. در سال ۱۹۸۰ مصوبه دیگر هیأت وزیران چارچوب ایجاد نظام هماهنگ ملی برای آموزش‌های بعدی کارکنان کتابخانه‌ها را اعلام کرد. بلغارستان با مشکل مالی مواجه است و برای برنامه‌ریزی آموزش مستمر متخصصان خود به کمک‌های OSI-NLP نیاز دارد. در کنفرانس سالانه اتحادیه کتابداران و کارکنان خدمات اطلاعاتی^{۸۱} (ULISO) در ژوئن، ۲۰۰۰ ایجاد مرکزی در بلغارستان برای آموزش‌های مستمر تخصصی مطرح و تصویب شد. اولویت‌های آموزشی این مرکز عبارت بودند از:

فناوری‌های نوین و کاربرد آنها

مدیریت کتابخانه، منابع و خدمات اطلاعاتی

نظام آموزش مدرسین

این مرکز جزء شبکه مراکزی است که OSI-NLP در کشورهای اروپای شرقی شامل چکوسلواکی، مجارستان، اسلواکی، اسلوانی، اکراین، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و هم چنین بلغارستان حمایت مالی می‌کند. سه محور اولیه همکاری این مراکز عبارتند از:

۱. مدیریت و بازاریابی فعالیت‌های مراکز

⁷⁸ Latvia

⁷⁹ Montenegro

⁸⁰ Library and Information Continuing Education Network Centers

⁸¹ Union of Librarians and Information Services Officers

۲. هماهنگی برنامه‌های آموزشی

۳. استفاده از منابع اطلاعاتی در قالب‌های مختلف چاپی، دیداری شنیداری، دیسک‌های لیزری و مبتنی بر وب برای نیازهای آموزشی (Yanakieva, 2001)

آمریکای شمالی

کانادا

در سال ۲۰۰۱ مطالعاتی چند توسط انجمن‌های تخصصی کانادا در مورد آموزش مستمر کتابداران و اطلاع‌رسانان صورت گرفت. دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه دالهوری^{۸۲} کانادا و مدیریت استراتژیک پیشرفته^{۸۳} مشترکاً با توجه به این مطالعات و گزارش KALIPER در مورد آموزش متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی در قرن بیست و یکم^{۸۴} و صلاحیت‌های تخصصی که سلین جندرون در تحقیق خود^{۸۵} در مورد متخصصان مدیریت اطلاعات در کتابخانه‌ها، آرشیوها و مدیریت اسناد خطوط کلی آن را مشخص کرد، به بررسی وضعیت آموزش مستمر متخصصان این رشته پرداختند. این بررسی با ارسال پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی به دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد دانشکده‌های علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری کانادا که در پایگاه اطلاعاتی دانش‌آموختگان دارای نشانی پست الکترونیکی معتبر بودند و در کانادا زندگی و کار می‌کردند، صورت گرفت. تعداد نمونه ۳۶۸ نفر بود که ۵۵٪ به پرسشنامه پاسخ دادند. بیشترین میزان مشارکت مربوط به کتابخانه‌های دانشگاهی بود. هیچ‌یک از پاسخ‌دهندگان آموزش مستمر را بی اهمیت ندانستند. ۴۷٪ آن را بسیار با اهمیت و ۴۲٪ آن را با اهمیت ذکر کردند. در پاسخ به این دو پرسش که در سال گذشته در چه برنامه‌های آموزش مستمر شرکت کرده بودند و در دو سال آینده مایلند در چه برنامه‌های آموزش مستمر شرکت کنند، فناوری اطلاعات و مدیریت به ترتیب گزینه‌هایی بودند که بالاترین در صد انتخاب را به خود اختصاص دادند. از بین انواع فعالیت‌های آموزش مستمر بیشترین گزینه مربوط به کارگاه آموزشی بود. ۴۲٪ پاسخ‌دهندگان کارگاه آموزشی را نسبت به سایر انواع ارجح دانستند و ۲۹/۴٪ پاسخ‌دهندگان (بالاترین درصد) حداقل در یک کارگاه آموزشی در سال گذشته شرکت کرده

⁸² Dalhousie University

⁸³ Advanced Strategic Management (ASM)

⁸⁴ Association for Library and Information Science Education (ALISE). 2000. *Educating Library and Information Science Professionals for a New Century: The KALIPER Report*. Virginia, USA: ALISE.

⁸⁵ Celine Gendron. *Competency Profile of Information Management Specialists in Archives, Libraries and Record Management: A comprehensive Cross-Sectoral Competency Analysis*.

<http://www.cla.ca/resources/competency.htm>

بودند. نکته جالب آن بود که به رغم آن که ۲۶٪ پاسخ‌دهندگان در سال گذشته حداقل در یک کنفرانس شرکت کرده بودند، ولی میزان تمایل به شرکت در کنفرانس‌ها ۵/۱٪ بود. در مورد پرداخت هزینه آموزش مستمر سوال شد که هزینه هرگونه آموزش مستمر رسمی که در سال گذشته داشته‌اید توسط چه کسی پرداخت شد. نتیجه پاسخ‌ها چنین بود: ۵۹/۲٪ کارفرما، ۲۱/۸٪ خود شخص، ۷/۸٪ انجمن‌های تخصصی و ۱۱/۲٪ غیره یا مشترک. به نظر می‌رسد اگرچه سازمان‌ها و افراد به آموزش مستمر اهمیت می‌دهند ولی هیچ یک از دو گروه از بابت پرداخت هزینه تعهد محکمی نسبت به آموزش مستمر و یادگیری مادام‌العمر احساس نمی‌کنند.

شواهد کمی وجود دارد که هیچ یک از محل‌های کار پاسخ‌دهندگان دارای خط‌مشی رسمی و برنامه‌ریزی شده برای آموزش مستمر باشند. اگر این مطلب صحیح باشد در این محل‌های کار مشکل یا کمبود جدی آموزش وجود دارد. به علاوه شواهد کمی در مورد برنامه‌ریزی نظام‌مند آموزش مستمر توسط موسسات یا افراد به چشم می‌خورد و استفاده از برنامه‌های آموزش مستمر بیشتر وضعیت شانس و تصادفی دارد تا برنامه‌ریزی براساس نیازها. (Black and others, 2002)

کانادا از جمله کشورهایی است که ارگانی ملی برای نظارت بر اثربخشی و کارایی آموزش و مهارت‌آموزی‌های حوزه کتابداری، اطلاع‌رسانی و آرشیو ندارد. دوره‌های تحصیلات تکمیلی کانادا توسط انجمن کتابداری آمریکا (ALA) اعتباریابی می‌شوند. آمار مربوط به فعالیت‌های آموزش مستمر تخصصی دانشگاه‌های این کشور توسط انجمن آموزش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی^{۸۶} (ALISE) آمریکا منتشر می‌شود.

آمریکا

در زمینه پیشرفت مستمر تخصصی و یادگیری مادام‌العمر آمریکا پیشتاز است. امروزه برای ورود به دنیای اشتغال و پیشرفت شغلی، صرف داشتن مدرک دانشگاهی کافی نیست. پیشرفت مستمر تخصصی به صورت فرایندی مادام‌العمر و ضروری برای بزرگسالان در آمده است.

(Weight & Finsiedel, 1999)

دانشگاه‌ها به این نکته توجه خاصی دارند و عموماً دارای مرکز یا بخشی ویژه برای برنامه‌های پیشرفت مستمر تخصصی هستند. به عنوان مثال در دانشگاه ایلینویز مرکز مورتنسون^{۸۷} و در دانشگاه آلبرتا^{۸۸} موسسه پیشرفت تخصصی^{۸۹} (IPD) مسئولیت برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی را به عهده دارند و تلاش می‌کنند با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، منابع و فرصت‌های پیشرفت مستمر شغلی را نشان دهند و از سراسر جهان دانشجو جذب کنند.

⁸⁶ Association for Library and Information Science Education

⁸⁷ Mortenson Center

⁸⁸ University of Alberta

⁸⁹ Institute of Professional Development

علاوه بر دانشگاه‌ها انجمن‌های تخصصی نیز در حیطه آموزش مستمر بسیار فعال‌اند. به عنوان مثال انجمن کتابخانه‌های تخصصی^{۹۰} (SLA) به راه‌اندازی سمینارهای مجازی اقدام نموده که حداقل ماهی دو برنامه اجرا می‌شود و اعضا می‌توانند از محل کار خودشان به این برنامه‌ها گوش کنند. بعضی مواقع تعدادی از اعضا برای گوش دادن به سمینارهای مجازی در یک سایت محلی جمع می‌شوند تا هزینه شرکت در سمینار بین آن‌ها تقسیم شود. استراتژی دیگر انجمن توسعه دوره‌های با مدرک توسط سازمان‌های معتبر است. برنامه درسی این دوره‌ها به نحوی برنامه‌ریزی می‌شود که برنامه‌های معمول دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی را ارتقاء دهد و بهبود بخشد. طبق توافق صورت گرفته با دانشکده‌ها، به اعضای انجمن برای آموزش از راه دور تخفیف داده می‌شود. به علاوه انجمن با همتایانش در صنعت اطلاعات برنامه‌های مشترک اجرا می‌کند. هدف از این همکاری تامین حمایت مالی بخشی از برنامه توسط همتایان است. انجمن دوره/کارگاه‌های آموزشی دو یا سه روزه خود را به عنوان پیش‌کنفرانس در زمان کنفرانس سالیانه، که معمولاً ۴-۵ روزه است و به طور متوسط ۵ تا ۷ هزار نفر در آن شرکت می‌کنند، برگزار می‌کند. افزون بر این‌ها انجمن برای متخصصان در سطوح مختلف محفل یادگیری آنلاین تاسیس کرده است. این محفل به اعضایی که نمی‌توانند در کنفرانس‌های سالانه شرکت کنند این امکان را می‌دهد تا از طریق کامپیوتر یا کنفرانس‌های ویدئویی از چنین برنامه‌هایی بهره‌مند شوند. انجمن با مشارکت الزویر^{۹۱} دانشگاه آنلاین^{۹۲} دایر نمود تا امکان دسترسی به دوره‌ها و محتویات آن‌ها را برای متخصصان سراسر دنیا فراهم سازد و نیازهای آموزشی متقاضیان را برآورده کند. علاوه بر آن تلاش می‌کند تا با فراهم کردن امکان دسترسی ارزان‌تر اعضای خود به دوره‌های فراگیر آنلاین در دانشگاه‌های مهم، خدمات خود را در زمینه آموزش مستمر گسترش دهد. انجمن همچنین قابلیت‌های فردی و محوری لازم برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی را انتشار داده است تا در آموزش‌های مستمر مدنظر قرارگیرد. (Piggott, 2005)

انجمن آموزش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (ALISE) علاوه بر انتشار نشریه‌ای تخصصی با عنوان مجله آموزش در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی^{۹۳} (JELIS) در هر فصل، گزارش سالانه آمار آموزش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی آمریکا و کانادا را نیز منتشر می‌کند که هدف آن گردآوری، تحلیل، تفسیر و گزارش اطلاعات آماری آن دسته از برنامه‌های آموزش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی است که دانشکده‌های عضو این انجمن و اعتباریافته توسط ALA ارائه می‌دهند. بیست و چهارمین شماره از این گزارش آماری که مربوط به سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ است، آمار آموزشی ۵۵ دانشکده از ۵۶ دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی که توسط ALA در آمریکا و کانادا

⁹⁰ Special Library Association

⁹¹ Elsevier

⁹² Online University

⁹³ Journal of Education for Library and Information Science

اعتباریابی شده‌اند، را در بر دارد^{۹۴}. در این گزارش ۳۸ دانشکده - ۷ مورد کمتر از سال قبل - اطلاعات مربوط به فعالیتهای آموزش مستمر خود را ارائه داده‌اند. ۱۸ دانشکده در حیطه آموزش مستمر تخصصی اطلاعاتی ارائه نکردند و یا اعلام داشتند در این سال فعالیتی در این زمینه نداشته‌اند. فعالیتهای آموزش مستمر تخصصی ذکر شده از جهت فرمت دامنه گسترده‌ای دارد. از جهت مدت نیز از سخنرانی یک ساعته تا یک برنامه چندین ساعته وب مبنا را شامل می‌شود. اطلاعات مربوط به شرکت افراد در این گونه برنامه‌ها به صورت‌های مختلف -از رسید نام‌نویسی تا اعطای واحد درسی آموزش مستمر^{۹۵} (CEU) و یا حتی گواهی دانشگاهی - ثبت و ضبط می‌شود. جدول یک این گزارش نشان می‌دهد که در بخش برنامه‌های بدون مدرک دانشگاهی، تعداد ۷۹۸ برنامه طی ۹۳۶۹ ساعت برگزار شده و ۲۰۵۳۵۹ نفر در آن شرکت کرده‌اند. دانشگاه تورنتو در کانادا با ۳۱۲ برنامه طی ۴۹۳۳ ساعت و ۷۰۰۷ شرکت‌کننده بالاترین ارقام را دارا می‌باشد. بیش از نیمی از دانشکده‌هایی که برنامه‌های پیشرفت مستمر تخصصی ارائه کرده بودند، تعداد برنامه‌ها را بین یک تا ۱۰ ذکر کردند و تنها ۵ دانشکده بیش از ۳۰ رویداد آموزش مستمر تخصصی طی سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ داشتند.

آمار مربوط به انواع فعالیتهای آموزش مستمر در جدول دو این گزارش آمده است. کارگاه آموزشی مانند سال‌های قبل، رایج‌ترین فرم ارائه بود. از ۷۹۸ برنامه آموزش مستمر تخصصی ۴۸۴ مورد آن کارگاه آموزشی است که طی ۵۸۷۶ ساعت برگزار شد و ۹۶۶۸ نفر در آن شرکت کردند. ۱۰۱ دوره آموزشی کوتاه مدت که طی ۱۹۴۶ ساعت برگزار شد در مقام دوم پس از کارگاه آموزشی قرار دارد و نسبت به سال قبل ۵۸٪ افزایش را نشان می‌دهد. دلیل این افزایش ممکن است مربوط به افزایش روش‌های ارائه اینترنتی باشد که دوره‌های آموزشی کوتاه مدت ۴۷٪ و کارگاه‌های آموزشی ۲۹٪ افزایش داشته‌اند. مقایسه این جدول با جدول مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش ۵۵ درصدی برنامه‌هایی است که به دیگر روش‌ها ارائه می‌شوند. از ۲۲۲ رویداد آموزش مستمر تخصصی که به روش‌های دیگر ارائه شده‌اند ۱۴۱ مورد آن از طریق اینترنت و به صورت هم‌زمان، ۶۴ مورد از طریق اینترنت و به صورت ناهم‌زمان، ۶ مورد از طریق شبکه تلفن آموزشی، ۵ مورد به شکل وب‌کست^{۹۶}، ۴ مورد مکاتبه‌ای و ۲ مورد ویدئوکنفرانس بودند. ۶۷ درصد از ۲۰۵ برنامه اینترنتی فوق به وسیله دانشگاه تورنتو ارائه شده بود. جدول دو هم‌چنین نشان می‌دهد که از ۷۹۸ برنامه برگزار شده ۳۲ درصد آن یعنی تعداد ۲۵۷ برنامه به شرکت‌کنندگان واحد آموزش مستمر (CEU) اعطا کردند.

⁹⁴ Jana. Verlejs. 2003. *Continuing Professional Education, 2003 ALISE statistical Report and database.* <http://ils.unc.edu/ALISE/2003/CE01.htm>

⁹⁵ Continuing Education Unit

روشی استاندارد برای گزارش‌دهی آموزش‌های مستمر بدون مدرک است و اعطای آن به افراد تائید کیفیت را به نوعی نشان می‌دهد. هر واحد نماینده ۱۰ ساعت کنش متقابل بین فراگیر و مربی و یا بین فراگیر و موادی که برای یادگیری تهیه شده می‌باشد.

⁹⁶ Webcast

به منظور مقایسه آمار برنامه‌های آموزش مستمر، ساعات برنامه‌ها و تعداد شرکت‌کنندگان طی بیست سال گذشته، در جدول سه داده‌های مندرج در گزارش‌های سال‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ کنار یکدیگر قرار داده شده است. مقایسه تعداد رویدادهای آموزش مستمر در گزارش سال ۲۰۰۰ با گزارش سال ۱۹۸۰، افزایشی بیش از ۷۰٪ را نشان می‌دهد.

جدول چهار که عملاً حذف شده است، میزان آموزش‌های مستمر را به تفکیک نوع ارائه - در محیط یا خارج دانشکده، چند رسانه‌ای یا آمیخته^{۹۷}، اینترنتی یا وب مینا و غیره - و بر اساس هر دانشکده بیان می‌کند.

جدول پنج نشان دهنده آمار دوره‌های آموزش مستمر با مدرک دانشگاهی است که به ویژه برای شاغلین طراحی شده و در ۸ دانشگاه برگزار می‌شود. این دوره‌ها که یک، دو و یا سه واحدی هستند به صورت‌های مختلف - کلاس‌های آخر هفته، دوره‌های ۷ هفته‌ای، دوره‌های کوتاه مدت ۱-۲ هفته‌ای و غیره - برگزار می‌شود. تعداد دوره‌ها، یعنی ۲۵۱ دوره گزارش شده در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲، به همان میزان سال قبل است، ولی تعداد ثبت‌نام‌ها اندکی افزایش داشته است. دانشگاه کنت^{۹۸} و دانشگاه واشنگتن بیشترین تعداد دوره‌ها را دارند. دوره‌های دانشگاه واشنگتن سه واحدی و برنامه‌های دانشگاه کنت اساساً یک واحدی است که آخر هفته‌ها ارائه می‌شود. از ۲۵۱ دوره با مدرک دانشگاهی، ۲۶ مورد آن از طریق اینترنت و عمدتاً به صورت ناهم‌زمان ارائه شده که تعداد ۱۰ مورد آن مربوط به دانشگاه روتگرز^{۹۹} است.

میزان پراکندگی شرکت‌کنندگان در آموزش‌های مستمر از جهت محلی، ایالتی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در جدول ۶ نشان داده شده است. شرکت‌کنندگان عمدتاً محلی بودند. ۹ دانشکده تعدادی ثبت‌نام بین‌المللی نیز داشتند.

چگونگی تامین بودجه آموزش‌های مستمر در جدول هفت گزارش شده است. ۵۳٪ از دانشکده‌ها برای تامین بخش عمده بودجه خود به شهریه متکی هستند. آنهایی که اتکا خیلی بیشتری به شهریه داشتند ضمناً فعال‌ترین تامین‌کنندگان آموزش مستمر بودند. ۶ دانشکده که ۷۵ تا ۱۰۰ درصد بودجه آنها از شهریه تامین می‌شد، اعلام کردند که لازم نیست هیچ سهمی از درآمد خالص‌شان را به حساب سازمان مادر واریز کنند. لکن در بین دیگر دانشکده‌ها دامنه این بازپرداخت از ۱۵ تا ۱۰۰ درصد متفاوت بود.

چگونگی حساب و کتاب با اساتید دانشکده و مدرسین مدعو در دو گروه آموزش‌های مستمر بدون مدرک و دوره‌های آموزش مستمر با مدرک دانشگاهی در جدول هشت بیان شده است. انواع آن عبارتند از: توافقی، ثابت، فرمولی، و یا به عنوان بخشی از ساعات موظف. پرداخت‌های اساتید مدعو عمدتاً به صورت توافقی و یا نرخ ثابت است. در مورد اساتید خود دانشکده‌ها تمامی انواع مذکور اعمال شده است.

⁹⁷ Hybrid

⁹⁸ Kent University

⁹⁹ Rutgers

چگونگی تامین مدرسین آموزش‌های مستمر در جدول ۹ نشان داده شده است. بخش عمده این آموزش‌ها توسط اساتید خود دانشکده و شاغلین با تجربه صورت می‌گیرد. دیگر اشکال آن عبارت بودند از: اساتید مدعو علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، اساتید غیر کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان، اساتید غیر کتابداری و اطلاع‌رسانی خارج سازمان، مشاورین، فروشندگان کالا و خدمات، و شخصیت‌های برجسته.

جدول ۱۰ نشانگر پاسخ‌ها به این پرسش است که مدیریت و هماهنگی برنامه‌های آموزش مستمر را چه کسی به عهده دارد. از ۳۵ دانشکده‌ای که به این پرسش پاسخ دادند، تعداد ۱۰ دانشکده دارای پست‌هایی با عناوینی بودند که نشان می‌داد آموزش مستمر جزء شرح وظایف آن‌هاست. در بعضی از دانشکده‌ها، از سال‌ها قبل، رسم بوده است کسی که سمت هماهنگ‌کننده را در دانشکده عهده‌دار می‌شود، مدیریت یا هماهنگی برنامه‌های آموزش مستمر را نیز به عهده بگیرد. در سایر دانشکده‌ها مسئولیت این امر با افراد و یا تشکیلات زیر بود: رئیس دانشکده، یکی از اساتید به عنوان مدیر ثابت، کمیته اساتید، دفتر آموزش‌های مستمر دانشگاه، و یا چرخش مسئولیت بین اساتید دانشکده. (Verlejs, 2003)

امریکای مرکزی و جنوبی

با حمایت مالی ایفلا بررسی‌ای جهانی در مورد نیازهای آموزشی مناطق محروم جهان از اول دسامبر ۲۰۰۰ آغاز شد. پرسشنامه‌ای به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی تهیه و همراه با مقدمه‌ای در مورد این بررسی، در وب سایتی که به همین منظور ایجاد گردیده بود، در دسترس عموم قرار گرفت. دفاتر و اعضای ایفلا توزیع گسترده آن را انجام دادند. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ پرسشنامه پاسخ داده شده از ۴۱ کشور جهان دریافت شد. پاسخ‌دهندگان عمدتاً کتابدار بودند و از جهت جغرافیایی بیشترین تعداد پاسخ‌ها از مناطق آمریکای جنوبی، مرکزی و دریای کارائیب بود. این بررسی نشان داد که دوره‌های آموزش فناوری اطلاعات در مناطق بسیار کمی وجود دارد، با این حال به رغم ارائه خوب فرصت‌های آموزشی فناوری اطلاعات، ولی در اغلب موارد به دلایل هزینه، نداشتن وقت، حمایت نکردن کارفرما و نبود امکان کافی برای بکار بستن دانش جدید، از این فرصت‌ها استفاده نمی‌شود. این بررسی مشخص کرد که در هر منطقه به رغم وجود افراد خبره با تحصیلات درخشان در زمینه فناوری اطلاعات، هنوز کتابدارانی وجود دارند که در این زمینه نیاز به آموزش مقدماتی دارند و همچنین افرادی هستند که قابلیت‌های مقدماتی فناوری اطلاعات را دارند و علاقمندند از فرصت‌ها برای آموزش‌های پیشرفته استفاده کنند تا بتوانند فناوری اطلاعات را در کار روزانه‌شان بکار برند و خدمات اطلاعاتی را توسعه دهند.

مشکلاتی که ذکر شد عبارت بودند از تسلط نداشتن به زبان انگلیسی، نداشتن دانش عمومی کامپیوتر و ترجیح دادن دوره‌هایی که به زبان بومی ارائه می‌شود. به طور کلی این بررسی نشان داد

که پاسخ‌دهندگان در تمام مناطق با انگیزه زیاد مشتاق‌اند تا بررسی حاضر محرکی باشد برای توسعه دوره‌های خاصی که مناسب منطقه تهیه شده باشد. بعضی از پاسخ‌دهندگان متذکر شدند که به دوره‌هایی از آموزش مستمر تخصصی نیاز دارند که کاربردی و شغل‌گرا باشند و نه دوره‌های معمول که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. (Rusch-Feja, 2001)

اقیانوسیه

استرالیا

تحقیقی که ایان اسمیت¹⁰⁰ به منظور سنجش الگوی فعالیت‌های پیشرفت مستمر تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی، ایالتی، ملی و شبکه کتابخانه‌ای سازمان تحقیقات علمی و صنعتی بازار مشترک¹⁰¹ در سال ۲۰۰۱ در استرالیا انجام داد مشخص کرد که توسعه کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی استرالیا در وضع بسیار خوبی قرار دارد. اغلب کتابخانه‌های کوچک و بزرگ برای این امر، که به صورت رسمی خط‌مشی توسعه کارکنان و برنامه‌های نظام‌مند توسعه کارکنان عنوان می‌شود، اولویت استراتژیکی قائل شده‌اند. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا¹⁰² همواره مدافع پرحرارت توسعه کارکنان بوده و برای اعضای خود برنامه‌هایی به منظور تشویق و تسهیل آموزش مستمر تخصصی داشته است.

پاسخی که کتابخانه‌ها به انواع و الگوهای فعالیت‌های توسعه کارکنان دادند چنین بود:

-حمایت برای شرکت در کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و سمینارها ۹۳٪

-برنامه‌های آشناسازی و معرفی ۹۰٪

-شرکت در مهارت‌آموزی‌های کوتاه مدت و برنامه‌های توسعه خارج از سازمان ۹۰٪

-بازدید از دیگر کتابخانه‌ها ۸۹٪

-شرکت در برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی ۸۷٪

-دوره‌های کوتاه مدت در محل کار ۸۲٪

-برنامه‌های مهارت‌آموزی ضمن کار ۷۸٪

-تعویض کار در درون کتابخانه ۷۵٪

-دعوت از سخنران میهمان در موضوعات تخصصی مورد علاقه ۶۹٪

-جایجایی پرسنل با دیگر سازمان‌ها ۶۰٪

-حمایت از انتشار مطلب ۴۴٪

¹⁰⁰ Ian Smith

¹⁰¹ The Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization Library Network

¹⁰² Australian Library and Information Association (ALIA)

حمایت از پژوهش ۳۸٪

- گزارش تحقیق در دست انجام یا خاتمه یافته ۱۵٪

۶۲٪ کتابخانه‌ها اعلام کردند که سازمان مادر و یا کتابخانه دارای خط‌مشی مدون در مورد توسعه کارکنان است و ۸۴٪ کتابخانه‌ها در کل برنامه استراتژیک برای توسعه کارکنان دارند. عمدتاً کتابخانه‌های بزرگ دارای خط‌مشی مدون و فردی مسئول امور توسعه کارکنان هستند. کتابخانه‌های کوچک اگرچه ممکن است خط‌مشی مدون و مسئول امور توسعه کارکنان نداشته باشند ولی تعهد کمتری در امر توسعه کارکنان احساس نکرده‌اند. بیش از دو سوم این کتابخانه‌ها برنامه طراحی شده برای توسعه کارکنان دارند و فرصت‌های گسترده‌ای به کارکنان‌شان عرضه می‌کنند.

۵۱٪ از کتابخانه‌ها ابراز کردند که کل برنامه توسعه کارکنان متناوباً بازبینی می‌شود. زیرا که سنجش فعالیت‌های توسعه کارکنان برای ارزشیابی کارایی برنامه (برای فرد، گروه و سازمان در کل) و آگاهی جهت برنامه‌ریزی‌های آتی اهمیت دارد.

عموماً افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات را عامل موثر در نیاز بیش‌تر به آموزش کارکنان در زمینه فناوری اطلاعات اعلام کردند و معتقد بودند کاربردهای فناوری اطلاعات بر محتوای برنامه‌های توسعه کارکنان تاثیر داشته و موجب تاکید بیش‌تر در این زمینه شده است (Smith, 2002).

نیوزیلند

به رغم نبود برنامه منظم پیشرفت مستمر تخصصی در نیوزیلند، برنامه‌های زیادی برای متخصصان کتابداری، اطلاع‌رسانی و آرشیو ارائه می‌شود. فیلدز معتقد است در حال حاضر فرصت‌های زیادی برای پیشرفت مستمر تخصصی در نیوزیلند وجود دارد و این مسئولیت فرد است که این خدمات را بیابد و استفاده کند^{۱۰۳}.

در این کشور بعضی از موسسات آموزش عالی مانند دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون^{۱۰۴} (VUW) یا پلی‌تکنیک آزاد نیوزیلند^{۱۰۵} دوره‌های تک‌درس برگزار می‌کنند که به فراگیران گواهی مهارت در آن زمینه می‌دهند. انجمن‌های تخصصی دامنه وسیعی از فرصت‌های پیشرفت مستمر تخصصی ارائه می‌کنند. ولی تعداد و اهمیت این برنامه‌ها به مقدار زیاد بستگی به منابع موجود در هر منطقه و توانایی کمیته‌های تخصصی در تامین حمایت‌های لازم دارد.

اغلب کنفرانس‌های انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی که معمولاً سالیانه برگزار می‌شوند هسته اصلی فرصت‌های پیشرفت مستمر تخصصی را تشکیل می‌دهند. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

¹⁰³ A. Fields. 2003. Consultancy and contact work: perspectives from New Zealand.

Australian Library Journal 52(1): 31-44.

¹⁰⁴ Victoria University of Wellington

¹⁰⁵ The Open Polytechnic of New Zealand

نیوزیلند^{۱۰۶} (LIANZA) اکنون در بسیاری از مناطق برای اعضای آن منطقه، مدرسه آخر هفته که دوره‌های خیلی کوتاه یا یک سری کارگاه‌های آموزشی ارائه می‌کند، دایر کرده است. در نیوزیلند، به مانند بسیاری از کشورها، صلاحیت‌های کتابداران و اطلاع‌رسانان همگن نیست. پیشینه تحصیلی این متخصصان طیف وسیعی از مدارک دوره کارشناسی تا درجه کارشناسی ارشد را در بر می‌گیرد. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی نیوزیلند (LIANZA) نیز هیچ شرط رسمی در مورد این که کتابداران و اطلاع‌رسانان برای دستیابی یا حفظ جایگاه تخصصی خود ملزم به پذیرش پیشرفت مستمر تخصصی باشند تعیین نکرده است. دولت نیوزیلند اخیراً استراتژی دیجیتال ملی را تدوین کرد که تامین خدمات کتابخانه‌ای را نیز شامل می‌شود. در نتیجه کتابداران این کشور باید به پیشرفت مستمر تخصصی دسترسی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود آن‌ها می‌توانند نیازهای جامعه دیجیتالی را پاسخگو باشند.

یکی از مشکلات این کشور در امر آموزش تخصصی پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف این سرزمین است که گسترش نابرابر فرصت‌های آموزش مستمر تخصصی را موجب شده است. بسیاری از برنامه‌ها فقط در بعضی مناطق، بعضی اوقات و یا به صورت‌های خاص ارائه می‌شوند. کیفیت و ارزش آن‌ها نیز متفاوت است. در بسیاری از نقاط به دلیل بعد مسافت انتخاب و استفاده موثر از این رویدادها امکان‌پذیر نیست. امید است آموزش از راه دور با کمک رسانه‌های ارتباطی جدید، بتواند این مشکل را تا حدودی برطرف کند. علاوه بر آن چه که گفته شد توانایی فرد برای شرکت در برنامه‌هایی که ارائه می‌شود به عواملی چند بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: انگیزه برای جستجوی برنامه و شرکت در آن، سطح برنامه، قابلیت‌های خود فرد (اگر داشته باشد)، باب روز بودن برنامه، زمینه تخصصی برنامه، زمان و محل برگزاری، فرهنگ محل کار و پشتیبانی کارفرما. هزینه نیز هنوز عامل مهمی برای بسیاری از افراد است، به خصوص وقتی کارفرما درک درستی در مورد نیاز به استفاده از برنامه‌هایی فراتر از برنامه‌های داخلی نداشته باشد. (Cossham, Fields and Oliver, 2005).

آفریقا

برنامه‌های آموزشی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی آفریقا از نیمه ۱۹۹۰ آغاز شد. برنامه‌های آموزش مستمر بیشتر وابسته به آموزش از راه دور است. برای دانشجویان آفریقایی نیز که قصد تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور را دارند، برنامه‌های آنلاین امکانی برای حذف هزینه‌های سفر و اقامت است. با آموزش‌های از راه دور، آن‌ها در حالی که با خانواده‌شان زندگی می‌کنند و شغل‌شان را دارند می‌توانند به ارتقاء دانش و مهارت‌های‌شان بپردازند. در حال حاضر برنامه‌های درسی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کشورهای آفریقایی برای پاسخ به نیازهای کشور

¹⁰⁶ Library and Information Association of New Zealand Aotearoa

طراحی می‌شوند که لازم است چشم‌اندازی فراتر از محدوده آفریقا در نظر گرفته شود. به دلیل نبود نظام اعتباریابی در آفریقا، فراگیران نمی‌توانند دوره‌ها را در دانشگاه‌های مختلف بگذرانند و واحدهایشان را منتقل کنند. این مشکل در مورد اغلب موسسات صادق است. با تشریک مساعی و همکاری بین دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی آفریقا، می‌توان دوره‌های آنلاین آموزش مستمر تخصصی را با استفاده از تجارب جمعی مدرسین، برای آفریقایی بزرگ طراحی کرد. فناوری می‌تواند تشریک مساعی و گسترش برنامه‌ها را تسهیل کند و از مخاطبان وسیع‌تری بهره‌گیرد. منتهی مشکل کشورهای آفریقایی آن است که بخش عمده‌ای از مردم به اینترنت دسترسی ندارند. ارتباط از طریق اینترنت عمدتاً محدود به پایتخت و شهرهای بزرگ است. در نتیجه هر برنامه آموزش مستمر که مکانیسم ارائه آن بر اساس اینترنت باشد، موفقیت محدودی در پوشش دادن کتابداران آفریقا خواهد داشت. به علاوه در شهرهایی که اینترنت به صورت گسترده استفاده می‌شود نیز، بیشتر این ارتباطات از طریق موسسات دانشگاهی و یا شرکت‌های خصوصی است. کتابخانه‌های عمومی و افراد کمتر به اینترنت دسترسی دارند. اگر کتابداران آفریقا بخواهند برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی که در سطح جهان به وسیله اینترنت ارائه می‌شود دنبال کنند، باید آن را از طریق دسترسی به خط اینترنت کارفرمای خود و یا عضویت در موسسه‌ای دانشگاهی انجام دهند. دسترسی به خط اینترنت محدود به چند ساعت در هفته است، چون تعداد محدودی کامپیوتر وجود دارد. با توجه به مسائلی که بیان شد، احتمال کمی وجود دارد که متخصصان بتوانند از دوره‌های آنلاین که نیاز به مشارکت فعال دارد به خوبی استفاده کنند.

نگاهی به برنامه‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی آفریقا نشان می‌دهد، گروه مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه بوتسوانا^{۱۰۷} گسترده‌ترین برنامه درسی را هماهنگ با نیازهای منطقه، از مدرک کاردانی تا دکترا، ارائه می‌دهد. گروه به منظور هماهنگ شدن با بازار اطلاعاتی وسیع‌تر در درون بوتسوانا و هم‌چنین کشورهای آفریقایی، گام‌هایی سنجیده برداشته است. برنامه هر یک از مقاطع شامل دامنه‌ای از دروس اصلی و انتخابی است. به علاوه هر ساله در تعطیلات تابستانی برای متخصصان کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برگزار می‌کند.

بعضی متخصصان این نگرانی را دارند که برنامه‌های درسی تحت تاثیر مسائل تخصصی اروپا و کشورهای انگلوآمریکن قرار گیرد و کمتر در بافت و محتوای محلی ارائه شود و به بحث‌های بجایی مانند: چگونه می‌توان کتابخانه‌ای را با بودجه اندک اداره کرد؛ چگونه مفهوم کتابخانه را به دولت شناساند؛ چگونه بهره‌وری از یک مجموعه محدود را به حداکثر رساند؛ چگونه می‌توان در مناطق روستایی برای کتابخانه کسب حمایت کرد؛ چگونه کارکنان کتابخانه را ترغیب و حفظ کرد و ... نپردازد.

آفریقا در حال حاضر با کمبود شدید اساتید حاذق که بتوانند برنامه درسی دانشگاهی را به خوبی ارائه کنند مواجه است. افراد خبره جذب کشورهای پیشرفته شده‌اند، در نتیجه منابع آموزشی

¹⁰⁷ Botswana

موجود کفایت نمی‌کند. افراد کمی شانس آن را دارند که تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. آمار نشان می‌دهد که تنها ۳٪ از جمعیت ۱۸ تا ۲۵ ساله در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل‌اند. از سوی دیگر دانش‌آموختگانی که دارای قابلیت‌های اولیه هستند نیاز به آموزش‌های مستمر تخصصی دارند. متأسفانه تعداد کمی از کشورهای آفریقایی ثبات اقتصادی دارند. این کشورها اگر هم زیر ساخت فناوری اطلاعات داشته باشند، منابع لازم برای حمایت برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی در اختیار ندارند. بسیاری از بخش‌های روستایی آفریقا حتی از داشتن برق محرومند. در حالی که کتابداران مناطق روستایی نیاز دارند پیشرفت‌های جدید این حرفه را بیاموزند و عملکردشان را اصلاح کنند، فناوری موجود تنها می‌تواند در خدمت اقلیتی از کتابداران آفریقا باشد.

دانشگاه مجازی آفریقا^{۱۰۸} در سال ۱۹۹۷ با بودجه بانک جهانی تاسیس شد. در سرویس‌دهی به دانشجویان این دانشگاه که از ۱۵ کشور آفریقایی هستند، ۲۶ دانشگاه و کالج در آفریقا و ۳۶ موسسه آموزشی در آمریکای شمالی، کانادا و اروپا به عنوان منبع این آموزش، پذیرش متقاضیان را به عهده دارند. کلاس‌ها در مقابل دوربین تلویزیون برگزار می‌شود و آموزش از طریق ارتباطات دو جانبه ماهواره‌ای صورت می‌گیرد. دانشجویان در کلاس‌های درس روابط متقابل دارند، پرسش می‌کنند و امتحان می‌دهند. بانک جهانی برای پشتیبانی این جامعه مجازی کتابخانه‌ای با پایگاه اطلاعاتی و فهرستی حاوی ۳۸۵۵ مدخل از منابع وب‌مبنا و انتشارات الکترونیکی بانک جهانی دایر کرده است. جلسات مجازی بحث و گفتگو از طریق وب سایت این دانشگاه مجازی برگزار می‌شود. برنامه‌ها طراحی شده از طریق اینترنت به مناطقی که اتصال به اینترنت و زیرساخت آن موجود است فرستاده می‌شود. دانشگاه مجازی آفریقا، به منظور تسهیل آموزش‌های مستمر تخصصی، مدلی موثر برای اشتراک منابع آموزش در بین دانشکده‌ها و دانشگاه‌های آفریقا ارائه کرده است. گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌توانند برای ارائه برنامه‌ها به صورت مشترک با اساتید سایر دانشکده‌ها و دانشگاه‌های آفریقا و دیگر نقاط جهان این مدل را اقتباس کنند. دانشگاه مجازی آفریقا از مرحله پایلوت که زیر نظر بانک جهانی بود به سازمانی مستقل و غیر انتفاعی که دفتری منطقه‌ای در شهر نایروبی کنیا دارد، تبدیل شده است. با توسعه برنامه‌های درسی این دانشگاه، متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی امکان می‌یابند تا برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی را عهده‌دار شوند.

در آفریقای جنوبی نیز موسسه‌ای مستقل با استفاده از فناوری‌هایی مشابه آنچه دانشگاه مجازی آفریقا بکار می‌برد به ارائه دوره‌هایی در زمینه‌های مختلف در سطح کشور اقدام کرده است. علاوه بر این، امکانات دیگری مانند Ubuntu برای آموزش‌های مستمر تخصصی به صورت آنلاین وجود دارد که یادگیری از راه دور را با برگزاری کنفرانس‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ممکن می‌سازد.

(Lesley, 2001)

نیجریه

این کشور که بیست و چهارمین کشور فقیر جهان است، در آمد سالانه بسیار پائینی دارد و قرضه ملی هنگفتی را متحمل شده است. بیشتر مردم نیجریه به دلیل فقر، بی‌سوادی کامپیوتری و ناکافی بودن تسهیلات الکترونیکی از شبکهٔ دهکدهٔ جهانی و امکانات آن محرومند. وضع کتابخانه‌ها از جهت منابع وخیم است و این امر عمدتاً به دلیل مسائل اقتصادی است. کتابداران وظایف خود را در رفع نیازهای کاربران، سازماندهی اطلاعات، ذخیره‌سازی و فراهم کردن دستیابی به اطلاعات، بر اساس توانایی‌های‌شان، که همان قابلیت‌های سنتی است، انجام می‌دهند. بهر حال فرصت‌هایی که فناوری اطلاعات فراهم کرده است محرکی برای توسعه خدمات جدید خواهد بود.

نیجریه برای آموزش تخصصی نیروهایش نیازمند کمک‌های جهانی است. این کشور تاکنون از سازمان‌هایی مانند یونسکو، بنیاد فورد، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی کانادا و بریتیش کانسیل^{۱۰۹} کمک دریافت کرده است. نیجریه همیشه از حمایت سازمان‌ها در اعزام متخصصان خبره به منظور برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار برای کتابداران متخصص استقبال کرده است. تله‌کنفرانس عرصه دیگری است که سازمان‌های اعطاء کننده کمک، در استفاده از آن برای آموزش مستمر تخصصی کتابداران متخصص سهم قابل توجهی می‌پردازند. نیجریه برنامه درسی ملی برای آموزش فناوری اطلاعات ندارد و نظام رسمی آموزش فناوری اطلاعات برای هماهنگ شدن با نیازهای سریع‌التغییر بسیار کند و عقب است. (Jegade, 2001)

در سال‌های اخیر پیشرفت مستمر کتابداران شاغل استان دلتا^{۱۱۰} که یکی از ۳۶ استان نیجریه مورد بررسی قرار گرفت. این استان ۳ میلیون نفر جمعیت دارد که ۶۸٪ آن بی‌سوادند. ۷۰٪ کل جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند. استان دلتا از جهت ذخائر نفتی که عمده درآمد ملی کشور از آن به دست می‌آید، غنی است. بررسی انجام شده نشان داد که ۴۱/۲٪ از کل کارکنان کتابخانه‌ها را کمک‌کتابداران تشکیل می‌دهند. کتابداران تعهد زیادی نسبت به ارتقاء شغلی خود احساس می‌کنند و با استفاده از برنامه‌های رسمی به ادامه تحصیل می‌پردازند. به عنوان مثال ۷ نفر از پاسخ‌دهندگان کارشان را با مدرک دیپلم آغاز کردند و حال با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در پی کسب دکترا در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی هستند و یا ۱۴ نفری که کارشان با مدرک دیپلم دبیرستان شروع کردند، اکنون هیچ کدام از آن‌ها در این مقطع تحصیلی نیستند. وقتی از کارکنان کتابخانه‌ها در مورد آموزش مهارت‌هایی که نیاز دارند پرسش شد جستجو از اینترنت و جستجوی آنلاین بالاترین گزینه بود و بیش از دو سوم کتابداران یادگیری آن را مقدم دانستند. مهمترین دلیل این مطلب می‌تواند عدم اتصال استان دلتا به اینترنت و نبود امکان یادگیری مهارت‌های جستجو از اینترنت و خبرگی در این زمینه باشد. دلیل دیگر آن است که بخشی از کارکنان کتابخانه‌ها هنوز سواد کامپیوتری ندارند و آموزش‌هایی در این زمینه را طالب‌اند. (Adomi and. Nwalo, 2003)

¹⁰⁹ British Council

¹¹⁰ Delta State

این کشور دارای زیرساخت ملی یا منطقه‌ای برای آموزش مستمر تخصصی در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی نیست. برگزارکنندگان دوره‌ها به طور مشخص افراد آکادمیک (اعضای گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها) نیستند، بلکه افراد با تجربه‌ای مانند کارکنان کتابخانه‌ها/ مراکز مدارک یا بخش‌های خصوصی هستند که ممکن است مدرک معتبر دانشگاهی نداشته باشند. برگزارکنندگان عموماً به افراد گواهی شرکت در دوره می‌دهند و گواهی تأیید اتمام موفقیت‌آمیز دوره صادر نمی‌کنند. در حال حاضر هیچ مکانیسمی برای اعتباریابی دوره‌های آموزش مستمر تخصصی در مرجع مدارک تحصیلی آفریقای جنوبی^{۱۱۱} (SAQA) وجود ندارد، در نتیجه نمی‌توان انتظار هیچ تضمینی برای کیفیت برنامه‌ها را داشت.

مرجع ملی مهارت‌ها^{۱۱۲} در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد که سازمان‌ها را موظف می‌کند برای آموزش‌های مستمر تخصصی برنامه استراتژیک داشته باشند. مصوبه سال ۱۹۹۹ با عنوان مالیات مهارت‌ها، مقرر می‌دارد هر سازمان درصدی از لیست حقوق خود را بابت پیشرفت مستمر تخصصی کارکنانش اختصاص دهد. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی آفریقای جنوبی^{۱۱۳} (LIASA) برنامه پیشرفت مستمر تخصصی خود را با همکاری مرکز مورتنسون^{۱۱۴} وابسته به دانشگاه ایلینویز انجام می‌دهد. شیوه اجرای این پروژه بدین نحو است که انجمن پس تعیین نیازها و انتخاب شرکت‌کنندگان، دوره‌های آموزشی و مهارت‌آموزی اولیه را برگزار می‌کند. سپس این افراد برای شرکت در یک دوره شش هفته‌ای عازم آمریکا می‌شوند. آنها برای دریافت گواهی‌نامه ملزم می‌باشند پس از بازگشت، در کنفرانس ملی انجمن شرکت کرده و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند. به علاوه در زمینه آموخته‌های‌شان مقاله‌ای در یکی از مجلات تخصصی به چاپ برسانند و در کمیته‌های انجمن فعالیت کنند.

هدف اولیه و مشخص این پروژه ارتقاء قابلیت‌های مدیران فعلی و آتی خدمات اطلاعاتی از طرق زیر است:

توسعه توانایی‌های رهبری

¹¹¹ South Africa Qualifications Authority

¹¹² The National Skills Authority

¹¹³ Library and Information Association of South Africa

¹¹⁴ دانشگاه ایلینویز در سال ۱۹۹۱ مرکز مورتنسون (Mortenson Center) را به منظور ارائه برنامه‌های بین‌المللی در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی تاسیس کرد. این مرکز به دو گروه برنامه توجه داشته است: (۱) برنامه‌های مشارکتی برای کمک به دیگر کشورها به منظور توسعه مراکز خودگردان آموزش مستمر تخصصی. (۲) ارائه برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی به کتابداران کشورهای مشارکت‌کننده تا امکان حضور در دانشگاه ایلینویز را پیدا کنند. این برنامه به گونه‌ای طراحی شده که انعطاف لازم را برای پاسخگویی به نیازهای خاص هر گروه داشته باشد.

اصلاح مهارت‌های ارتباطی
مشخص کردن بهترین عملکردها در مدیریت خدمات کتابخانه‌ای
یادگیری مدیریت تغییر و ساختارهای سازمانی
در سراسر پروژه، سطح مهارت‌های شرکت‌کنندگان در زمینه فناوری اطلاعات، از طریق آموزش و
بازنمایی ارتقاء داده می‌شود. (Thomas, 2002)

آسیا

آسیای شرقی

تحقیقی که در مورد فعالیت‌های پیشرفت مستمر تخصصی در دانشکده‌های کتابداری و
اطلاع‌رسانی در پنج کشور آسیای شرقی (اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند)^{۱۱۵} انجام شد،
نشان داد در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ تعداد ۱۸۵ فعالیت در این مورد توسط ۱۳ دانشکده
صورت گرفته که نزدیک به نیمی از آن‌ها مربوط به ۲ دانشکده در سنگاپور بوده است.
۷ دانشکده تعداد ۵۰ کارگاه آموزشی را گزارش کردند که از این تعداد ۷۶٪ به وسیله دانشگاه
فناوری نانیانگ^{۱۱۶} سنگاپور برگزار و یا حمایت شده بود.

در برنامه‌های پیشرفت مستمر تخصصی بالاترین آمار مربوط به فناوری اطلاعات بود. در مجموع ۳۹
برنامه طی سه سال در زمینه فناوری اطلاعات اجرا شد که ۱۷ برنامه آن توسط بخش مطالعات
اطلاع‌رسانی دانشگاه فناوری نانیانگ صورت گرفت. پس از فناوری اطلاعات مباحث مختلف
مدیریت مانند مدیریت دانش، رهبری، تصمیم‌گیری و غیره در مرتبه دوم قرار داشت. دانشگاه
فناوری نانیانگ در زمینه‌های مربوط به اینترنت (با ۱۵ برنامه از ۲۶ برنامه) و مدیریت دانش (با ۱۴
برنامه از ۲۳ برنامه) پیشتاز بود.

از ۱۸ دانشکده‌ای که به پرسشنامه پاسخ دادند، ۴ دانشکده اعلام کردند که برنامه پیشرفت مستمر
تخصصی ندارند. آنها در این رابطه دلایل مختلفی ابراز کردند که عبارت بودند از: برنامه‌های پیشرفت
مستمر تخصصی جزء وظایف آن‌ها نیست (۳ مورد)، تمام وقت هیأت علمی با آموزش و دیگر وظایف
پر می‌شود و دیگر فرصتی برای این گونه فعالیت‌ها باقی نمی‌ماند (۲ مورد)، نبود منابع و تسهیلات
لازم (۲ مورد)، انگیزه کم و نبود قدرشناسی برای فعالیت‌های آموزش مستمر تخصصی (۲ مورد).
سایر موسسات و دفاتر برای سازماندهی فعالیت‌های آموزش مستمر تخصصی مناسب‌ترند (۳ مورد).

^{۱۱۵} از پرسشنامه‌هایی که به ویتنام فرستاده شد پاسخی دریافت نگردید.

^{۱۱۶} Nanyang Technological University (NTU)

در حال حاضر زمینه‌های داغ فعالیت‌های پیشرفت مستمر تخصصی عبارتند از: مدیریت دانش، شبکه‌سازی، تولیدات و خدمات اینترنت، کتابخانه‌های دیجیتالی، مجلات الکترونیکی، فراداده و توصیف منابع الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، دروازه‌های دانش.

انتقاد شده است دانش و مهارت‌هایی که به دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی آموزش داده شده اغلب ناکافی، بی‌ربط و کهنه است. بررسی انجام شده در مورد مالزی نشان داد بیش از نیمی از کارفرمایان معتقدند افراد بعد از فارغ‌التحصیلی و پیش از آن که بتوانند وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند نیازمند ۵ تا ۱۲ هفته آموزش در محل هستند.

احساس عمومی آن است که دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در همگامی با پیشرفت‌های تازه کردند و دانش‌آموختگان آن‌ها دانش و مهارت لازم را برای ایجاد تحول در کتابخانه‌ها و سازمان‌های اطلاع‌رسانی ندارند. حتی زمانی که یک متخصص اطلاع‌رسانی با جدیدترین تکنیک‌های اداره و مدیریت اطلاعات آموزش می‌بیند، از آن جا که عمر مفید مدرک دانشگاهی سال به سال کوتاه‌تر می‌شود، به سرعت اطلاعاتش کهنه می‌شود. به همین جهت بعضی از دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموختگان اجازه می‌دهند برای روزآمد کردن دانسته‌های‌شان در کلاس‌های درس به صورت مستمع آزاد شرکت کنند.

به هر حال میزان فعالیت‌های پیشرفت مستمر تخصصی، در قیاس با نیازهای آموزشی کاملاً کم است. به علاوه به نظر می‌رسد بیشتر دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی و دیگر برگزارکنندگان در جنوب شرقی آسیا براساس درک‌شان از نیازهای بازار و درخواست‌ها مبادرت به ارائه برنامه می‌کنند. مشکل این تلاش‌های ناهماهنگ، غیرنظام‌مند و مجزا آن است که ممکن است باعث رشد قابلیت‌های حاشیه‌ای شود و شکاف موجود را پوشش ندهد. برای شناسایی درست قابلیت‌های لازم، نوع برنامه‌های پیشرفت مستمر تخصصی مورد نیاز و مکانیسمی برای تسهیم مسئولیت‌ها، ضرورت دارد هماهنگی و همکاری نزدیک بین دانشکده‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، انجمن‌های تخصصی، کارفرمایان، و دیگر دست‌اندرکاران صورت گیرد.

چون بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند برونه‌ای، کامبوج، لائوس و میانمار تسهیلات مناسبی برای آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی و ارائه فرصت‌های پیشرفت مستمر تخصصی ندارند، لازم است به منظور اصلاح استانداردهای آموزشی، فعالیت‌های متمرکزی برای کمک به این کشورها صورت گیرد. در کوتاه مدت متخصصان شاغل در این کشورها می‌توانند از برنامه‌های پیشرفت مستمر تخصصی کشورهای دیگر این منطقه استفاده کنند. (Majid, 2004)

چین

بیشتر کتابخانه‌های چین با کمبود کادر تخصصی مواجه‌اند. بر اساس آمار سال ۲۰۰۳، این کشور

دارای ۳۰ مدرسه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی برای مقطع کارشناسی، ۲۱ گروه کارشناسی ارشد و ۶ گروه دکترا می‌باشد. آمار دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در سال ۲۰۰۱ به ترتیب عبارت بودند از ۴۹ نفر و ۱۳ نفر که طبعاً همگی شغل کتابداری را انتخاب نکردند. در سال ۱۹۹۹ از متخصصان شاغل در کتابخانه‌ها، فقط نیمی از آن‌ها فارغ‌التحصیل رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند. تعداد اندکی از کتابداران دانشگاهی (۴/۵٪) دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا هستند. اگرچه هر ساله این ارقام افزایش می‌یابد ولی بسیار کمتر از آن است که نیازها را برآورده کند. لذا کتابخانه‌ها نه تنها باید کارکنان‌شان را برای دانش پایه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی آموزش دهند، بلکه باید امکان فراگیری مهارت‌های تخصصی و دانش موضوعی مورد نیاز را فراهم نمایند.

در چین کتابداران دانشگاهی به طور معمول از دو طریق آموزش مستمر دریافت می‌کنند: (۱) آموزش‌های ضمن خدمت (۲) آموزش‌های منظم که از طریق دوره‌های مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد. بیشتر کتابخانه‌ها آموزش‌های ضمن خدمت را با برنامه‌های مهارت‌آموزی، دوره‌های بازآموزی، کلاس‌های تحقیق، جلسات گفت و شنود و مانند آن‌ها تامین می‌کنند. در طول دو دهه گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر از دوره‌های مکاتبه‌ای فارغ‌التحصیل شده‌اند که این تعداد به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای فزاینده این رشته نیست.

طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ دولت چین مبالغ هنگفتی برای زیر ساخت اطلاعاتی، عمدتاً ساخت شبکه اطلاعاتی، سرمایه‌گذاری کرد. همراه با این توسعه، محیط شبکه‌های اطلاعاتی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی چین بهبود چشمگیری یافت. شبکه آموزش و پژوهش چین^{۱۱۷} (CERNET) که نخستین استخوان‌بندی شبکه است، برقراری ارتباط بیش از ۴ میلیون کاربر در ۷۰۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در ۱۴۰ شهر را سبب گردید. اتصال شبکه‌های ماهواره‌ای به شبکه آموزش و پژوهش چین، موجب شد شبکه پیشرفته آموزش از راه دور با عملکرد متفاوت و پتانسیل آموزشی بسیار گسترش یافته از جهت زمان و فضا، تحقق یابد. ایجاد پردیس مجازی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها نیز در دست انجام است.

پیشرفت مهم دیگر تهیه استاندارد فناوری یادگیری الکترونیکی چینی^{۱۱۸} توسط وزارت آموزش بود که در فوریه ۲۰۰۲ انتشار یافت. این استاندارد چارچوبی مشتمل بر ۲۷ استاندارد که به استناد IEEE تهیه شده بود، ارائه کرد.

محققین و دست‌اندرکاران علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی چین توجه خاصی به یادگیری الکترونیکی معطوف می‌دارند و آموزش از راه دور از طریق ارتباط پیوسته را الگویی مناسب برای قرن بیست و یکم می‌دانند که نه تنها پاسخگوی آموزش مادام‌العمر است بلکه تدریس را به شکل چشم‌گیری بهبود می‌بخشد و روندی در توسعه جامعه اطلاعاتی است. به موازات آن لازم است نظامی ملی برای

¹¹⁷ China Education & Research Network

¹¹⁸ Chinese E-learning Technolgh Standard

تائید مدارک تحصیلی یادگیری الکترونیکی ایجاد شود. این امر در تشویق بیشتر افراد در انتخاب دوره‌های الکترونیکی برای تحصیلات بالاتر و پیشرفت شغلی موثر است. قانون کتابداری و اطلاع‌رسانی چین اخیراً تکمیل شد و برای انتشار نهایی در دست بحث و بررسی است. در این قانون، جامعه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی چین که در سال ۲۰۰۲ پیش‌نویس رهنمودهای هدایت تخصصی کتابداران و اطلاع‌رسانان چین را به تصویب رساند، به عنوان بخش قانون‌گذار این نظام ذکر شده است. در فصل ۷ این رهنمود با عنوان سواد تخصصی کتابداران، در مورد یادگیری مادام‌العمر پافشاری شده و تصریح می‌کند که هر کتابدار در مورد یادگیری مادام‌العمر و تحصیل فشرده مسئولیت دارد و حق دارد از مرخصی با حقوق برای شرکت در دوره‌ها و مهارت‌آموزی‌های ضمن خدمت استفاده کند. اصلاح قابلیت‌های تخصصی کتابداران و اطلاع‌رسانان چین نباید به عنوان امری موقت در نظر گرفته شود. ضرورت دارد در مورد یادگیری مادام‌العمر آن‌ها، صرف نظر از مدرک تحصیلی‌شان (کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترای این رشته و یا متخصصان موضوعی) و یا پستی که دارند (مدیر، متخصص رده بالا و یا کتابدار ساده)، تاکید و پافشاری شود. (Song, 2005)

هند

در این کشور برنامه پیشرفت مستمر تخصصی، برای پاسخگویی به نیازهای محیط فن‌گرای جدید، آن چنان که باید موثر عمل نمی‌کند و نیازمند اصلاح است. کمیسیون بورس‌های دانشگاهی^{۱۱۹} (UGC) که بالاترین نهاد در زمینه آموزش عالی هند است، در سال ۱۹۸۶ طرح پیشرفت شغلی^{۱۲۰} (CAS) را ارائه کرد که براساس آن مدرسین و کتابداران دانشگاهی برای ارتقاء ملزم به شرکت در دوره‌های آشناسازی و بازآموزی شدند. براساس این طرح هر ارتقایی موقوف به شرکت در فعالیت‌های پیشرفت مستمر تخصصی رسمی و غیر رسمی شده بود. از ۱۹۹۸ طرح پیشرفت مستمر تخصصی فقط برای مدرسین اجرا می‌شود و دیگر برای کتابداران اعمال نشد. به هر حال در آموزش عالی کمیسیون بورس‌های دانشگاهی ارتباطی بین پیشرفت مستمر تخصصی و طرح پیشرفت شغلی ایجاد کرده و کارفرمایان را ملزم به حمایت مالی و متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را ملزم به شرکت در دوره‌ها نموده است. ولی به طور کلی مسائلی چون بالا بودن حق شرکت در برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی و امساک کارفرمایان از حمایت مالی سبب گردیده تا از این برنامه‌ها، در مقام مقایسه با دوره‌های بازآموزی که زیر نظر کمیسیون بورس‌های دانشگاهی برگزار می‌شود، استقبال کمتری صورت گیرد. (Kumar and Shah, 2005)

¹¹⁹ University Grants Commission

¹²⁰ Career Advancement Scheme

نزدیک به دو دهه است که آموزش از راه دور در هند وجود دارد و در سال‌های اخیر هم از جهت تعداد دانشجو و هم از بابت تعداد موسساتی که این نوع آموزش را ارائه می‌دهند، به سرعت توسعه یافته و بهره‌گیران بیشتری را پوشش داده است. در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز آموزش از راه دور به عنوان بخش جدایی ناپذیر زندگی حرفه‌ای، نه تنها در امر "آموزش برای همه"، بلکه برای یادگیری مادام‌العمر، لحاظ می‌شود. (Gupta and Ghosh, 2002)

دوره‌های آموزش از راه دور، در سطوح مختلف تحصیلی و هم چنین دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در دانشگاه آزاد ایندیپندنت گاندی^{۱۲۱}، دانشگاه آزاد کوتا^{۱۲۲} و دانشگاه آزاد دکترب. آر. ام‌بدرکار^{۱۲۳} برگزار می‌شود.

ایران

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد آموزش‌های کوتاه‌مدتی که در طول عمر کم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی ایران^{۱۲۴} صورت گرفته، عمدتاً آموزش‌های ضمن خدمت کتابداران شاغلی است که در این زمینه تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند. به ندرت به نیازهای خاص متخصصان این رشته توجه شده است. آنان اغلب از طریق مطالعه، خودآموزی و در صورت امکان شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خارج کشور، برای کسب دانش و مهارت‌های جدید و تامین پیشرفت مستمر حرفه‌ای تلاش کرده‌اند. در حالی که در کشورهای پیشرو دانشگاه‌ها وظیفه آموزش مستمر تخصصی را به موازات انجمن‌های تخصصی به دوش می‌کشند، در کشور ما این امر در اهداف و وظایف دانشگاه‌ها دیده نشده و در برنامه‌های آموزشی آن‌ها مورد بی‌مهری کامل قرار گرفته است. از آن جا که رفع نیازهای تخصصی دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی هیچ جایگاه سازمانی در آموزش عالی کشور ندارد، دانشگاه‌ها تعهدی در قبال آینده تخصصی و شغلی آنان احساس نمی‌کنند.

مروری در پژوهش‌های انجام شده گواه این مطلب است که آموزش‌های مستمر تخصصی چندان در ایران شناخته شده نیست. رضا اردلان در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود می‌نویسد: "یافته‌های حاصل از سوال اهمیت آموزش‌های ضمن خدمت، رسمی دانشگاهی، و مستمر نشان می‌دهد که احتمالاً آموزش مستمر در کشور ما چندان برای کتابداران شناخته شده نیست و تاکنون از سوی مقامات ذیصلاح توجهی به آن نشده است. لزوم توجه به آموزش مستمر و شناساندن آن به جامعه کتابداری باید از هدف‌های تحقیقات آتی باشد. احتمالاً عدم تفکیک آموزش مستمر از آموزش ضمن

¹²¹ Indira Gandhi National Open University (IGNOU)

¹²² Kota Open University

¹²³ Dr. B. R. Ambedkar Open University (Formerly: Andhra Pradesh Open University)

¹²⁴ نخستین دوره دانشگاهی کتابداری در سال ۱۳۴۵ در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران تأسیس شد.

خدمت و پائین بودن سطح و محتوای آموزش‌های ارائه شده، باعث پائین بودن آگاهی کتابداران از این آموزش‌ها شده است.....نبود برنامه‌های استاندارد آموزش ضمن خدمت و مستمر به این معنی است که آموزش‌های رسمی دانشگاهی در بعضی موقعیت‌ها تنها آموزش کتابداران در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی بوده است." (اردلان، ۱۳۷۳)

"نگاهی به محتوای دوره‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت که توسط موسسات مختلف ترتیب داده شده بود نشان می‌دهد که هدف آن‌ها غالباً تربیت کارآموزانی بود که اطلاعاتی عمومی و کلی از کتابداری داشته باشند. تنها معدودی از آن‌ها بر خدمات اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون^{۱۲۵} تمرکز و تاکید داشتند. هرچند که این دوره‌ها غالباً می‌توانست برای آشنا کردن کتابداران مفید باشد ولی محتوای آن‌ها به صورتی تنظیم نشده بود که بتواند نیازهای روزافزون برای خدمات مدرن اطلاع‌رسانی و کتابداری را برآورده کند." (حریری و داودی‌فر، ۱۳۷۴)

آموزش مستمر اعضای هیأت علمی گروه‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و مدیریت در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۷۴ توسط فاطمه سبکروح مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد عمده‌ترین روش آموزش مستمر این افراد خودآموزی بوده است که ۴۳/۹٪ پاسخ دهندگان به آن اشاره کردند. کمترین درصد (۷/۳۱٪) مربوط به شرکت در سمینارهای خارجی بود.... میانگین شرکت در برنامه‌های مختلف در کل ۰/۳۲٪ در سال یعنی هر سه سال یکبار و برای افرادی که اعلام کردند آموزش مستمر داشته‌اند، این میانگین ۰/۵۵٪ در سال یعنی هر دو سال یکبار بود. (سبکروح، ۱۳۷۵)

"رشد کتابخانه‌های تخصصی و مراکز اسناد و مدارک، برخورد تازه‌ای را با تعلیم و تربیت کتابداران طلب می‌کرد. از آنجا که برنامه‌های آموزشی گروه‌های کتابداری به گونه‌ای نبود که بتواند نیاز جدید را برآورده سازد، برنامه‌های تخصصی طراحی‌شده دیگری که بتواند برنامه‌های رسمی موجود را تکمیل کند، ضروری به نظر می‌رسید. اولین دوره از این نوع برنامه‌ها توسط مؤسسه سلامت حیوانات خاور نزدیک با همکاری مرکز اسناد و مدارک علمی ایران^{۱۲۶} در سال ۱۹۷۱^{۱۲۷} برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که تمرکزش بر کتابداری پزشکی و دامپزشکی بود، ده کتابدار شرکت کردند. شرکت‌کنندگان از کشورهای قبرس، مصر، ایران، اردن و لبنان بودند و دوره برای شش هفته ادامه داشت..." (حریری و داودی‌فر، ۱۳۷۴)

¹²⁵ Documentation

^{۱۲۶} نام ارگانی که در حال حاضر پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران است در طی سال‌ها از مرکز اسناد و مدارک علمی ایران به مرکز مدارک علمی ایران و سپس به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تغییر یافت.

^{۱۲۷} ۱۳۴۹ هجری شمسی

شاید نخستین دوره آموزش مستمر برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور، دوره‌ای بود که در سال ۱۳۵۲ با همکاری وینیتی^{۱۲۸} در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات در محل مرکز اسناد و مدارک علمی ایران برگزار شد. مدت دوره سه هفته و شرکت‌کنندگان بیست و پنج نفر از متخصصان کتابخانه‌های تخصصی، مراکز اسناد و اطلاع‌رسانی ایران بودند.

در سال ۱۳۶۰ یک سلسله دوره‌های جدید در همین زمینه توسط مرکز اسناد و مدارک علمی ایران ترتیب داده شد. اهداف اصلی این دوره‌ها عبارت بودند از:

الف- به وجود آوردن دیدی کلی و عمومی در باره فعالیت‌ها و خدمات اطلاع‌رسانی و دکومانتاسیون در شرکت‌کنندگان

ب- روزآمد کردن دانش حرفه‌ای شرکت‌کنندگان

ج- بهبود مهارت‌های نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی آنان

د- تقویت تبادل نظر، تبحر و همکاری بین شرکت‌کنندگان

برای نیل به این اهداف، برنامه در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تهیه شده بود. مدت دوره مقدماتی ۸۰ ساعت و دوره پیشرفته ۶۰ ساعت پیش‌بینی شده بود. بر اساس پژوهش انجام شده ۴۲/۲٪ شرکت‌کنندگان مدرک کارشناسی ارشد داشتند (۳۱/۱٪ مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی). (حریری و داودی‌فر، ۱۳۷۴)

در دهه ۷۰ مراکزی که در شهر تهران برگزارکننده دوره‌های آموزش ضمن خدمت کتابداری و اطلاع‌رسانی و مباحث مرتبط با آن بودند به طور مشخص عبارتند از: کتابخانه ملی؛ مرکز اسناد ملی؛ صدا و سیما؛ معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت کشاورزی؛ سازمان برنامه و بودجه، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران؛ اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان..... ۷۷/۸٪ این مراکز، اجرای دوره را فقط برای نیروهای شاغل تحت پوشش خود برگزار می‌کردند..... معاونت پژوهشی وزارت بهداشت تنها مرکزی است که آموزش سطح نیمه متخصص را مدنظر داشته و نیز تنها مرکزی است که به آموزش کارکنان خود در تمام سطوح اعم از غیر متخصص، نیمه متخصص و متخصص توجه داشته و از این رو در شرایط پذیرش افراد از نظر تحصیلات، متناسب با دوره، داشتن حداقل دیپلم، حداقل کارشناسی و حداقل کارشناسی ارشد تاکید کرده است. مرکز اطلاعات و مدارک علمی تنها سازمانی است که بر حسب ارائه مباحث کاملاً تخصصی فقط در سطح متخصص کارشناس به بالا دوره برگزار می‌کند. (اسدی‌کیا، ۱۳۷۶)

فعالیت‌های آموزشی مرکز (پژوهشگاه فعلی)، پس برگزاری هفتمین دوره تخصصی نمایه‌سازی در شهریور ۱۳۷۶، دچار وقفه شد و با برگزاری کارگاه نظام پیشنهادها در مهرماه ۱۳۸۳، فعالیت مجدد خود را آغاز کرد. لیکن برنامه‌های آموزشی دو سه سال اخیر پژوهشگاه نتوانسته است پاسخگوی نیازهای آموزشی کتابداران و اطلاع‌رسانان کشور باشد.

¹²⁸ All-Union Institute for Scientific and Technical Information of Russia (VINITI)

کتابخانه ملی ایران به آموزش‌های کتابداری توجه داشته است، اما نمی‌توان آن‌ها را در زمره آموزش‌های مستمر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی محسوب نمود. "دوره‌های عمومی آموزش کتابداری برای کتابداران شاغل و داوطلبان غیر شاغلی طراحی شده است که هیچ یک از مقاطع آموزش دانشگاهی این رشته را نگذارنیده باشند. برای شرکت در این دوره‌ها داشتن دست‌کم دیپلم متوسطه ضروری است" (تیمورخانی، ۱۳۸۲)

فاطمه اسفندیاری در مورد آموزش‌های تخصصی تک‌درس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که از سال ۱۳۷۲ آغاز شد می‌نویسد: "هدف از تشکیل این دوره‌ها آشنایی تخصصی کتابداران با سرفصل‌های یک یا دو درس از مجموعه دروس کتابداری است. طول این دوره‌ها و شرایط خاص شرکت در آن‌ها بنا به موضوع دوره متفاوت است، ولی در هر حال شرکت‌کنندگان باید دست‌کم دیپلم متوسطه یا لیسانس کتابداری و دیگر رشته‌ها داشته باشند." (اسفندیاری، ۱۳۸۳)

برخی سازمان‌ها فعالیت خود را در زمینه آموزش‌های ضمن خدمت توسعه داده‌اند و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی یک یا چند روزه و یا دوره‌های تک‌درس، تلاش می‌کنند مخاطبان وسیع‌تری را جذب کنند. در بسیاری از موارد، این گونه برنامه‌ها به دلیل نامتجانس بودن شرکت‌کنندگان از جهت سطح و رشته تحصیلی و تجربه، اثربخشی لازم را نداشته و نمی‌توانند رضایت متخصصان را جلب کنند. به تدریج از تعداد شرکت‌کنندگان متخصص کاسته و بر تعداد شاغلان رده میانی و پائین‌تر متقاضی شرکت در دوره‌ها افزوده می‌شود

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران که پس از وقفه طولانی فعالیت مجدد خود را شروع کرد، مصرانه می‌کوشد تا با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، میزگردها، جلسات سخنرانی ماهانه و انتشار نشریه‌ای حرفه‌ای، به رسالت خود در امر آموزش مستمر متخصصان عمل کند.

در دیماه ۱۳۸۴ به منظور بررسی وضعیت آموزش مستمر دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی، پرسشنامه‌ای^{۱۲۹} به ۹ گروه آموزشی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی که دارای تحصیلات تکمیلی بودند، ۲ انجمن تخصصی این رشته و ۳ سازمانی که دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی برگزار می‌کردند فرستاده شد. پس از تماس‌ها و پیگیری‌ها پاسخ ۱۰ پرسشنامه دریافت شد. از دانشگاه تربیت مدرس، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پاسخی دریافت نشد.

• پاسخ‌های دریافتی از گروه‌های آموزشی (۸ مورد) نشان داد که هیچ کدام در زمینه آموزش مستمر دانش‌آموختگان فعالیتی نداشته‌اند. در مورد علت/ علل آن سؤال شد پاسخ‌ها به ترتیب از زیاد به کم عبارتند از:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| در اهداف سازمانی دیده نشده است | ۷ مورد |
| محدودیت بودجه اجازه نمی‌داده است | ۴ مورد |

^{۱۲۹} نمونه پرسشنامه در پایان گزارش به صورت پیوست ۱ آمده است.

وظیفه انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی است	۳ مورد
امکانات فنی موجود پاسخگو نبوده است	۲ مورد
نیروی متخصص کافی موجود نبوده است	۲ مورد
لزومی به این فعالیت ندیده‌ایم	۲ مورد

دانشگاه مشهد به برگزاری چند کارگاه آموزشی طی چند سال گذشته با هدف جنبی آموزش مستمر دانش‌آموختگان اشاره کرده بود. این کارگاه‌ها عبارت بودند از: طراحی وب سایت برای کتابخانه‌ها؛ روش تحقیق؛ مرور نوشتارها و پیشینه‌های پژوهش؛ و شیوه تهیه مقاله تحقیقی.

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال نیز برگزاری کارگاهی آموزشی به منظور بازآموزی کتابداران واحد تهران شمال را ذکر کرده بود. در این کارگاه به ۱۹ نفر از کتابداران دروس فهرست‌نویسی، رده‌بندی، پایگاه‌های اطلاعاتی و اخلاق کتابداری طی ۳۵ ساعت آموزش داده شد.

• در جواب این پرسش که برای سال ۸۵ برنامه‌ای برای آموزش مستمر دانش‌آموختگان این رشته در نظر دارید، پاسخ دانشگاه‌ها بدون استثنای منفی بود. دلایلی چون نداشتن وقت کافی با توجه به مشغله موجود، پراکندگی اکثر دانش‌آموختگان در سایر شهرها، و بحث و تصمیم‌گیری نشدن در مورد آن در گروه را ذکر کرده بودند.

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و مرکز اطلاعات و مدارک کشاورزی هریک اعلام کردند که برنامه‌هایی برای سال ۱۳۸۵ دارند که متعاقباً اعلام خواهد شد.

• به پرسش ۴ که در مورد چگونگی اطلاع از نیازهای تخصصی بود، اغلب دانشگاه‌ها به دلیل آن که عمدتاً دوره یا کارگاهی طراحی و اجرا نکرده بودند پاسخی ندادند. دانشگاه مشهد ارتباط‌های حضوری با دانش‌آموختگان و مطالعه یافته‌های پژوهشی پایان‌نامه‌ها، و دانشگاه اهواز کسب اطلاع از طریق انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه خوزستان را ذکر کردند. انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران سه شکل: دریافت درخواست‌های شفاهی، کتبی و تلفنی، شناسایی خلأهای موجود در انجام وظایف و امور تخصصی کتابداران، و نتایج حاصل از مباحثات گروهی در جلسات اعضا و هیأت مدیره را، مرکز اطلاعات و مدارک کشاورزی ارسال پرسشنامه و دریافت درخواست‌ها از مراکز استان و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی گفتگو با متخصصان را منظور کرده بودند.

• در پاسخ به این پرسش که بالقوه چه امکاناتی در اختیار دارید، دانشگاه‌ها اعلام کردند که امکانات خاصی برای آموزش‌های مستمر در نظر گرفته نشده است، ولی می‌توان از امکانات موجود گروه‌ها، مانند اعضای هیأت علمی، مواد درسی، تجهیزات و فضای آموزشی برای آموزش‌های مستمر استفاده کرد. در مجموع از سوی پاسخ‌دهندگان امکانات زیر اعلام شد که به ترتیب عبارتند از:

فضاهای کارگاهی و آموزشی	۶ مورد
تجهیزات	۴ مورد
مدرسین واجد شرایط	۳ مورد
مواد درسی	۱ مورد

کتابخانه با منابع نسبتاً غنی

۱ مورد

پاسخهایی مانند "امکانات کافی" "هیچ امکانی"، و "امکانات محدود از دیگر پاسخها بودند.

• در پرسش ۶ در مورد موانعی که در مسیر طراحی و ارائه آموزشهای مستمر تخصصی وجود دارد سؤال شد، اتفاق نظر در این زمینه کم بود. در زیر فهرستی از پاسخها آمده است، که با چند مورد مشترک آغاز می‌شود و با سایر موارد ادامه می‌یابد:

- نداشتن جایگاه سازمانی و اهداف مشخص در برنامه‌ریزی کلان دانشگاهها

۳ مورد

- محدودیت/کمبود بودجه ۳ مورد

- کمبود امکانات فناوری اطلاعات ۲ مورد

- عدم آگاهی کافی از خلأهای آموزشی، تخصصی و اجرایی مربوط به کتابداران شاغل(نوع

نیازها و میزان تقاضاها) ۲ مورد

- کمبود فضاهای آموزشی ۱مورد

- محدودیت در تعداد اعضای هیأت علمی خبره و وقت آنها

- کمبود منابع آموزشی

- ناهماهنگی/بی‌توجهی مدیریتها به این موضوع

-نبود خط‌مشی مصوب

- نبود ساختار فعال برای آموزش

- نبود فرایند رسمی برای آموزشهای مستمر

- نبود ارتباطات علمی مناسب

- اهمیت ندادن به لزوم آموزش و ارتقاء مهارت‌های کتابداران

- نبود چارچوب مشخص برای این گونه آموزشها

- عدم ارتباط دانش‌آموختگان با گروه‌های آموزشی از یک سو و از سوی دیگر عدم ارتباط

گروه‌ها با بازار کار

- صرف وقت آزاد اعضای هیأت علمی در فعالیتهای پژوهشی

- عدم استقبال اعضای هیأت علمی از مشارکت در این امر

- عدم هماهنگی در رعایت سطح تحصیلات، تخصص، تجارب و وظایف محوله در بین

کتابداران متقاضی شرکت در دوره‌ها

- عدم ارتباط لازم و کافی بین رؤسای کتابخانه‌ها و سازمان‌های برگزار کننده

- عدم هماهنگی بین مجریان آموزشهای کوتاه مدت در مراکز تخصصی

• در پاسخ به پرسش ۷ در مورد این که آموزشهای مستمر چه بخش‌هایی از دوره‌های رسمی

دانشگاهها را تقویت می‌کند، اغلب پاسخ‌دهندگان بخش‌های کاربردی به ویژه فناوری اطلاعات و تنها

۲ پاسخ‌دهنده کلیه بخش‌های آموخته‌های فارغ‌التحصیلان و یک پاسخ‌دهنده گسترش تخصص را ذکر کردند.

• در پرسش ۸ سوال شد دانشگاه‌ها (به عنوان تربیت کننده نیروی انسانی) باید چه امکاناتی برای توسعه و نهادینه شدن آموزش مستمر فراهم کنند. جواب‌ها مختلف بود، ولی بیشترین موارد ذکر شده عبارتند از: تجهیزات، بودجه، و اساتید واجد شرایط. پس از این موارد، همکاری در برگزاری دوره‌های خاص مورد نیاز و مواد درسی قرار داشتند. سایر موارد که فقط یک بار ذکر شده بودند عبارتند از: فضا؛ تدوین برنامه درسی؛ تمرکز بیشتر پایان‌نامه‌ها بر موضوعات کاربردی؛ توجه به امر پژوهش؛ ایجاد فرصت برای کتابداران شاغل برای شرکت در برنامه‌های آموزشی؛ انجام نیازسنجی؛ همکاری با انجمن‌های تخصصی؛ همکاری با کتابخانه‌های دانشگاهی و دانشکده‌ای؛ و ارتباط بیشتر با صنعت.

• در پاسخ به پرسش ۹، در مورد این مطلب که سایر سازمان‌ها (به عنوان استفاده‌کنندگان از خدمات دانش‌آموختگان) چه امکاناتی می‌توانند برای توسعه و تقویت آموزش‌های مستمر فراهم کنند، جواب‌ها حاکی از آن بود که در درجه اول حمایت/ مشارکت مالی در برگزاری دوره‌ها و در درجه دوم فراهم کردن تجهیزات و امکانات از اهمیت بیشتری برخوردار است. پاسخ‌ها به ترتیب عبارتند از:

۹ مورد	حمایت/ مشارکت مالی در برگزاری دوره‌ها
۶ مورد	فراهم کردن تجهیزات و امکانات آموزشی
	ایجاد فرصت برای شاغلین جهت شرکت در آموزش‌های مستمر و تعدیل مجوزهای اداری و قانونی
۵ مورد	
۳ مورد	فراهم کردن فضای مناسب
۱ مورد	همکاری در اطلاع‌یابی از مهارت‌ها و تخصص‌های جدید و مورد نیاز
۱ مورد	تعیین و تدوین آئین‌نامه‌های لازم
۱ مورد	ارتباط مستمر با دانشگاه

• در پاسخ به این پرسش که روزآمد نگه‌داشتن و بالابردن توانایی‌های دانش‌آموختگان را وظیفه کدام یک از ارگان‌ها می‌دانید، تمامی پاسخ‌دهندگان بیش از یک گزینه را تعیین کردند. انتخاب‌ها به ترتیب چنین بود:

۹ مورد	انجمن‌های تخصصی
۸ مورد	گروه‌های آموزشی
۷ مورد	موسسات تخصصی
۴ مورد	گروه‌های پژوهشی

در مورد دلیل یا دلایل انتخاب انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی به مطالبی مانند رسالت علمی، فرهنگی و تخصصی انجمن؛ صلاحیت تخصصی؛ امکان شناسایی نیازها؛ و اهداف انجمن که همان

ارتقاء سطح علمی و توانایی‌های دانش‌آموختگان است اشاره کردند. علاوه بر گزینه‌های فوق ۲ پاسخ‌دهنده نام کتابخانه ملی را در قسمت سایر ذکر کرده بودند.

جمع‌بندی

مطالعات انجام شده حاکی از این است که در جوامع پیشرفته برای استفاده مطلوب از تخصص دانش‌آموختگان، آموزش مستمر تخصصی امری رایج و متداول است که توسط سازمان‌ها و نهادهای متبوع تشویق و ترغیب و گاه الزامی می‌شود. دانشگاه‌ها و مجامع تخصصی در این زمینه فعالیت گسترده دارند. در این کشورها برنامه‌ها و تدابیری اتخاذ شده است تا متخصصان شاغل با دانش و مهارت‌های نوین علمی تقویت و به‌روز شوند. حال آن که در کشورهای نظیر ایران، برنامه‌ها عمدتاً برای آموزش کارکنان کتابخانه‌ها در رده‌های میانی و پائین‌تر طراحی می‌شود. برای روزآمد کردن دانش متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی برنامه مدونی چه در سازمان‌ها و چه در دانشگاه‌ها وجود ندارد و هیچ ارگانی متولی این مهم نیست. با توجه به آن چه گفته شد، متخصصان رده بالای این حرفه برای بهره‌گیری از آموزش‌های مستمر تخصصی ناگزیر از شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی خارج کشور، حتی با هزینه شخصی، می‌باشند، که آن هم به دلیل مشکلات ارزی و موانع اخذ ویزا فقط برای تعداد معدودی امکان‌پذیر است. بسیاری از متخصصان کشور از طریق مطالعه و تعمق در مدارک و مقالاتی که در سطح جهانی منتشر می‌شود و صرف وقت بیشتر برای خودآموزی‌ها، به کسب دانش و مهارت‌ها نوین همت می‌کنند^{۱۳۰}، که در نهایت اثربخشی آن در حد و اندازه آموزش‌های هدایت‌شده نخواهد بود.

همان‌طور که گفته شد مرکز (پژوهشگاه فعلی) اطلاعات و علمی ایران از بدو تاسیس به آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت توجه داشته و اقدام کرده است^{۱۳۱}. از جمله برنامه‌های قابل توجه این سازمان برگزاری دوره تخصصی با همکاری وینیتی بود که ۲۵ نفر از متخصصان کشور در یک دوره سه هفته‌ای در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات آموزش دیدند. اوج فعالیت‌ها آموزشی این سازمان دهه ۱۳۶۰ است که آموزش‌ها تحت نظر گروه‌های پژوهشی و با حاکمیت علمی آن‌ها برگزار می‌شد. مرکز در هر سال چند دوره آموزش اطلاع‌رسانی به صورت مجموعه‌ای از چند درس در دو سطح آشنایی و تخصصی ارائه می‌داد. مدت دوره‌ها اغلب دو هفته بود. آموزش‌های سازمان‌یافته مرکز اطلاعات و مدارک علمی از نیمه سال ۱۳۷۶ با برگزاری هفتمین دوره تخصصی نمایه‌سازی قطع شد. از ۱۳۸۳ کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدتی به صورت پراکنده اجرا شد که از جهت انسجام،

^{۱۳۰} رجوع شود به مقاله فاطمه سبکروح با عنوان آموزش مستمر اعضای هیأت علمی گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و مدیریت طی سال‌های ۱۳۶۸ تا آخر ۱۳۶۴. پیام کتابخانه ۷ (۳): ۲۵-۳۶.

^{۱۳۱} رجوع شود به طرح پژوهشی مهوش معترف با عنوان بررسی فعالیت‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از آغاز تاکنون ۱۳۷۷-۱۳۴۷.

موجود در سایت پژوهشگاه به نشانی www.irandoc.ac.ir/PAJOHESH/1-15.htm

دامنه، و توجه خاص به نیازهای کتابداران و اطلاع‌رسانان، قابل قیاس با برنامه‌های آموزشی قبل نبود و نمی‌توان آن‌ها را از جمله آموزش‌های مستمر متخصصان این رشته به حساب آورد. برنامه‌های آموزشی معمولاً فعالیت جنبی و حاشیه‌ای گروه‌های پژوهشی است که بر اساس سیاست وقت سازمان مورد توجه یا بی‌مهری قرار می‌گیرد.

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به لحاظ داشتن سابقه و تجربه، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات فناوری اطلاعات و فضای مورد نیاز توان آن را دارد که در آموزش‌های مستمر تخصصی فعال‌تر عمل کند و نقشی موثر و اساسی داشته باشد. با آغاز فعالیت‌های مجدد اداره آموزش و تجهیز ساختمان جدید، امید است در آینده شاهد فعالیت‌هایی اثربخش پژوهشگاه در رفع نیازهای آموزشی کتابداران و اطلاع‌رسانان کشور باشیم.

پیشنهادهای

- استفاده از توان و امکانات سازمان‌های جهانی برای برگزاری دوره/کارگاه‌های آموزشی پیشرفته برای متخصصان ایرانی. یکی از مشکلات سازمان‌های داخلی برگزارکننده این گونه رویدادها، کمبود نیروی انسانی خبره در آموزش و انتقال دانش و مهارت‌های نوین است. لذا می‌توان در ابتدای امر از کمک سازمان‌های جهانی در این زمینه استفاده کرد و از فراگیران ممتاز این دوره‌ها برای آموزش دیگر متخصصان بهره گرفت. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلاتی که در اعزام نیرو به خارج کشور دارند، آموزش نیروهای متخصص خود را با استفاده از کمک‌های سازمان‌های جهانی -در طراحی دوره، تامین مدرسان مجرب و تجهیزات مورد نیاز و مانند آن- انجام می‌دهند.
- ایجاد وب سایتی برای فرصت‌های آموزشی ایران در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. این سایت باید علاوه بر اطلاعات مربوط به تحصیلات دانشگاهی، اطلاعات مربوط به کلیه فرصت‌های آموزشی داخل کشور را برای متخصصان این رشته ارائه نماید.
- توجه موازی هیأت‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به دیگر انواع اثربخش آموزش‌های مستمر. متأسفانه به برنامه‌هایی مانند بازدیدهای علمی و مبادله متخصص بین سازمان‌های داخل و خارج کشور توجه چندانی نمی‌شود، حال آن که این گونه برنامه‌ها می‌توانند مفید و ثمربخش باشند. لازم است در این مورد هماهنگی و برنامه ریزی شود.
- توجه دانشگاه‌ها به آموزش مستمر تخصصی دانش‌آموختگان و فراهم کردن امکان ثبت‌نام تک‌درس در دروس جدید مقاطع مختلف دانشگاهی. متأسفانه در حال حاضر دانشگاه‌ها در ارتقاء دانش و مهارت‌های دانش‌آموختگان نقشی ندارند. لازم است با برنامه‌ریزی برای رفع کمبودها و موانع موجود، این امکان فراهم گردد. یکی از راه‌های تسهیل این امر ثبت‌نام و شرکت دانش‌آموختگان در کلاس‌های موجود و اخذ گواهی قبولی در همان درس است

- **فعالیت تخصصی تر و موثرتر انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در امر آموزش‌های مستمر تخصصی.** ضرورت دارد انجمن علاوه بر گسترش فعالیت‌های آموزشی خود نسبت به کنترل کیفیت دوره‌ها و کارگاه‌ها حساس‌تر بوده و برای ارزشیابی و بازنگری آن‌ها روش‌هایی مناسب‌تر و اثربخش‌تر اتخاذ کند.
- **توجه بیشتر پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به آموزش‌های تخصصی.** پژوهشگاه با داشتن تجربه و سابقه‌ای که در برگزاری دوره‌های تخصصی دارد، تجهیزات فناوری اطلاعات مناسب، فضای کافی و نیروی انسانی متخصص، لازم است به دوره‌های آموزش مستمر تخصصی توجه بیشتری داشته باشد. این دوره‌ها را می‌تواند به صورت تک‌درس و یا مجموعه‌ای سازمان‌یافته و مرتبط از دانش و مهارت‌های لازم طراحی و برگزار کند و در زمینه/هایی که تشخیص می‌دهد برگزاری دوره یا کارگاهی آموزشی ضرورت دارد، ولی سازمان با کمبود مدرس خبره در آن زمینه مواجه است، از اساتید مبرز داخل یا حتی خارج کشور استفاده کند.
- **مطالعه و شناخت فاصله تخصصی بین متخصصان داخلی و متخصصان جوامع پیشرفته.** لازم است در فواصل زمانی دو سه سال یکبار دانش و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار کشورهای پیشرفته شناخته و مطالعه شود تا سازمان‌های مسئول نسبت به رفع یا کاستن این فاصله از طریق برنامه‌های آموزش مستمر تخصصی چاره‌اندیشی کنند. این مطالعه ممکن است توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و یا گروه‌های پژوهشی انجام شود. ولی ضرورت دارد انجمن هر دو سه سال یکبار قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی اعلام کند.
- **توجه بیشتر به کیفیت به جای کمیّت.** گزارش‌های آماری در بسیاری از موارد چشمگیر و حلال مشکلاتی مانند گرفتن بودجه و غیره است. اما این امر نباید سبب گردد تا سازمان‌های برگزارکننده از کنترل کیفیت غافل شوند و تعهدشان نسبت به فراگیران را دست‌کم بگیرند.
- **تشکیل کمیته کنترل کیفیت.** برای سامان دادن به برنامه‌های آموزشی موجود، چنانچه تشکیل کمیته‌ای مرکب از متخصصان تراز اول این رشته در بخش‌های آموزشی، پژوهشی و انجمن‌های تخصصی ممکن باشد می‌توان برنامه‌ریزی کلان، تدوین استانداردها و رهنمودها، کنترل کیفیت و حتی اعتباریابی آموزش‌های ضمن خدمت و آموزش‌های مستمر را از این کمیته انتظار داشت.

فصل سوم

برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی

در برنامه‌ریزی درسی مراحل نیازسنجی؛ تعیین هدف‌های آموزشی؛ شناسایی منابع آموزش؛ طراحی دوره؛ ارائه؛ ارزشیابی؛ و بازنگری در نظر گرفته می‌شود. بعضی متخصصان فرایند برنامه‌ریزی درسی را چنین ترسیم کرده‌اند:

(Sam McClelland, 1994)

می‌توان چرخه آموزش را به طور خلاصه چنین نشان داد:

آموزش‌های مستمر تخصصی نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند بلکه به لحاظ ویژگی‌هایی که دارند از حساسیت بیشتری برخوردارند. در ادامه این مبحث تلاش خواهد شد تا این مراحل تشریح

شود. دقت در برنامه‌ریزی این مراحل به ما کمک خواهد کرد تا برای بسیاری از مسائل و مشکلات قبلاً چاره‌اندیشی کنیم. بهتر است پیش از برنامه‌ریزی برای آموزش‌های مستمر تخصصی پرسش‌های زیر مد نظر قرار گیرد:

۱- چه عوامل حرفه‌ای و شخصی منجر به شرکت افراد در برنامه آموزش مستمر تخصصی می‌شود؟

۲- این عوامل درونی هستند یا بیرونی؟

۳- چگونه این عوامل می‌توانند در استخدام یا ادامه کار فراگیران موثر باشد؟

پیش از بررسی این عوامل بهتر است به عواملی که سبب عدم شرکت افراد می‌شود نیز توجه شود.

عمده‌ترین این عوامل عبارتند از: بعد مسافت، زمان، و هزینه. (Wools, 2005) سیلوپا پیگوت^{۱۳۲} رئیس سابق و عضو برجسته انجمن کتابخانه‌های تخصصی (SLA) توصیه می‌کند برای برگزاری آموزش‌های مستمر تخصصی به موارد زیر توجه شود:

۱- نیاز سنجی به طور مرتب صورت گیرد.

۲- فرصت‌های مختلف یادگیری، با امکان انتخاب فرمت‌هایی که برای رفع نیازهای تعیین شده طراحی شده‌اند و به تناوب موضوع‌ها را از مقدماتی تا پیشرفته پوشش می‌دهند، ایجاد شود.

۳- اشاعه وسیع اطلاعات در مورد آموزش مستمر و منابع آن صورت گیرد.

۴- مدرسین دوره‌ها بر اساس دانش و توانایی تدریس توأما انتخاب شوند.

۵- شرکت افراد در یادگیری‌ها به نحوی که بتوان آن را در تصمیم‌های استخدام و ارتقاء ملحوظ کرد مستند شود.

۶- آموزش‌های مستمر و برنامه‌های توسعه نیروی انسانی ارزیابی شود

۷- در مورد سنجش کارایی و بازده آموزش مستمر و برنامه‌های توسعه نیروی انسانی تحقیق شود. (Piggott, 2005)

نیازسنجی

همان‌طور که در بخش تعاریف گفته شد نیازسنجی آموزشی فرایندی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده است که به منظور شناسایی نیازهای یادگیری انجام می‌شود؛ فرایندی که گروه هدف، موضوع‌ها و زمینه‌های مورد درخواست و همچنین شکاف بین سطح فعلی فراگیر با سطح مطلوب دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و یا اجرا را شناسایی می‌کند. محاسن نیازسنجی را می‌توان چنین ذکر کرد:

۱. حصول اطمینان از این که آموزش براساس نیازهای واقعی جامعه است نه نیازهای فرض شده.
 ۲. هزینه‌های برنامه‌های آموزشی را تعدیل می‌کند.
 ۳. سطوح دانش، مهارت‌ها و عملکرد فراگیران را پیش از آموزش نشان می‌دهد. این سطوح مانند خط تراز برای سنجش اثر بخشی آموزش یا اصلاح عملکردها عمل می‌کنند.
 ۴. اطلاعاتی اولیه برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی آموزش‌های آتی فراهم می‌آورد.
 ۵. دخیل شدن در آن آگاهی و علاقه نسبت به آموزش را افزایش می‌دهد.
- (Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)
- مک مانوس^{۱۳۳} معتقد است نیازسنجی آموزشی از چهار اقدام تشکیل می‌شود:

۱. تعریف هدف نیازسنجی
 ۲. جمع‌آوری اطلاعات نیازسنجی
 ۳. تحلیل اطلاعات
 ۴. تدوین توصیه‌های آموزشی مبتنی بر این تحلیل
- جویدیت برآن^{۱۳۴} فرایند نیازسنجی را چنین دسته‌بندی می‌کند:
- ارزیابی اولیه

- برآورد وضعیت
- ارزیابی روش‌های نیازسنجی با توجه به سنجش اولیه
- انتخاب مناسب‌ترین روش/ها

سنجش

- گردآوری اطلاعات
- تجزیه و تحلیل داده‌ها و بازخواند آن به مشتریان
- تجدید نظر در داده‌ها (چنانچه لازم باشد) و تهیه گزارش
- به سامان رساندن

¹³³McManus

¹³⁴Judith Brown

- بهبتر است پیش از هر نیازسنجی پرسش‌های زیر مد نظر قرار گیرد:
- قبلاً نیازهای آموزشی چگونه مشخص شد و نتیجه آن چه شد؟
 - بودجه نیازسنجی چه میزان است؟
 - احساس سازمان نسبت به نیازسنجی چیست؟
 - برای انجام نیازسنجی چه محدوده زمانی در اختیار داریم؟
 - برای هدایت نیازسنجی و تحلیل‌های آن چه کسی را داریم؟
 - برای یک گزارش خوب از تجزیه و تحلیل داده‌های یک نیازسنجی موفق چه معیار/هایی در اختیار داریم؟ (Brown, 2002)

برای آن که کار نیازسنجی با حداقل تلاش صورت گیرد ابتدا باید هدف از این اقدام را روشن کرد. در هر زمان نیازهای آموزشی متعددی در جامعه وجود دارد که بسیاری از آنها تناسبی با نیازسنجی خاص ما ندارد، مگر آن که بخواهیم بررسی‌ای جامع از نیازهای آموزشی انجام دهیم. بیان واضح مقصود به ما کمک می‌کند تا به داده‌های مستند مربوط به نیازسنجی‌مان دست یابیم و بهترین روش/ها را در زمان مشخص انتخاب کنیم. نیازسنجی ممکن است از جهت دامنه محدود و یا گسترده، ساده و یا با ذکر جزئیات، رسمی یا غیر رسمی، بر اساس کلمات و یا اعداد باشد.

(Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

در هر نیازسنجی آموزشی چهار اصل زیر باید در نظر گرفته شود:
حفظ نیرو. در طول فرایند نیازسنجی نباید آنقدر وقت و نیرو صرف شود که برای خود فعالیت‌های آموزشی زمان و انرژی باقی نماند.

گلچین روش‌ها یا به عبارتی هرگز یکی را انتخاب نکنید وقتی دوتا بهتر می‌تواند نتیجه دهد. انتخاب دو یا چند روش به نحوی که محاسن یکی معایب دیگری را جبران کند. نتیجه آن افزایش اعتماد به داده‌های مورد نیاز است.

آزادی در پاسخ. در هر روش نیازسنجی درجه‌ای از کنترل به پاسخ‌دهنده (مشتری) تحمیل می‌شود. از کنترل کم کرده و بر میزان انعطاف در روش پاسخ‌گویی بیافزائید تا طرف مقابل مجاز باشد به هر شیوه‌ای که به آن ارجح می‌نهد پاسخ گوید.

به انجام آن کمک کنید. آن نیازسنجی که هرگز به پاسخ‌های مربوط نیانجامد بی‌حاصل است. با مشتریان که از آنها انتظار دارید به اطلاعات این ارزیابی پاسخ مناسب بدهند صراحت داشته باشید. قبل از گردآوری اطلاعات به تفاهم برسید بعد آن را انجام دهید.

برای انتخاب روش/های نیازسنجی معیارها را مدون کنید. اگر معیارها به روشنی توضیح داده نشود این خطر وجود دارد که یک یا چند عامل مهم نادیده گرفته شود. نمونه‌ای از معیارهای انتخاب روش/های نیازسنجی در صفحه بعد آمده است. امکان در نظر گرفتن تمام این معیارها در هر نیازسنجی وجود ندارد. بعضی از این معیارها حیاتی‌تر از بقیه هستند. معیارها را اهم و فی‌الاهم کنید. (Stedham, 1980)

معیارهای انتخاب روش‌های نیازسنجی

(نمونه)

چه منابعی برای نیازسنجی مورد نیاز است و کدام یک وجود دارد؟

۱. مدت زمانی که کل نظام مشتری و مشورت‌کننده در امر نیازسنجی درگیر می‌شوند:

الف- در انجام فرایند گردآوری اطلاعات

ب- در مدیریت یا اجرای فرایند

۲. مبلغی که برای این تلاش لازم است:

الف- هزینه‌های مستقیم پردازش کامپیوتری

ب- هزینه غیر مستقیم جدا کردن پرسنل از وظایف معمول به منظور مصاحبه

مشتریان و مشورت‌کنندگان تا چه درجه در طراحی و مدیریت گردآوری اطلاعات درگیر می‌شوند؟

از سهیم کردن مشتریان در گردآوری اطلاعات چه سودی حاصل می‌شود:

۱. از نظر افزایش آگاهی؟

۲. از نظر حل سریع مسئله‌ای که از معلوم شدن اطلاعات مربوط به نیازها به آسانی به دست می‌آید؟

۳. از نظر تعهد به اقدام برای یافته‌های اولیه؟

سلامت محیط مشتریان در چه حدی است؟

آیا موانع عمده‌ای در برقراری ارتباط وجود دارد که استفاده از روش‌های مشخصی مانند بحث گروهی را مانع شود؟

چه کسی باید درگیر کار نیازسنجی شود؟

دلایل این که بعضی‌ها را شامل می‌شود و بعضی را نه چیست؟

نظام مشتری چه استفاده‌ای از این نیازسنجی خواهد برد؟

برای استفاده از این سنجش چه برنامه یا محدودیت‌هایی وجود دارد؟

آیا تصمیم‌گیران نظام مشتری ارجحیتی برای یک روش گردآوری اطلاعات نسبت به دیگر روش‌ها قائل‌اند؟

نظام مشتری تا چه حد از این نیازها آگاه است؟

این نیازها تا چه حد روشن و واضح بیان شده است؟

بین گردآوری اطلاعات و اقدام چه مدت فاصله زمانی وجود دارد؟

چه نوع نیازهایی باید آشکار شود؟

۱. نیازهایی که توسط شرکت‌کنندگان واقعی و بالقوه احساس شده است؟

۲. نیازهایی که دیگران مشاهده کرده یا تصور کرده‌اند که شرکت‌کنندگان برنامه این نیازها را دارند و یا باید داشته باشند؟

برای این که در مورد این داده‌ها اقدام شود نظام مشتری به چه درجه از اطمینان و صحت نیاز دارد؟

شرکت‌کنندگان برنامه باید تا چه حد با نتایج کار گردآوری اطلاعات موافق باشند یا آن را بپذیرند؟

داده‌ها تا چه حد باید محرمانه یا بی‌نام باشد؟

اعتماد بین نظام مشتری و کسی که کار نیازسنجی را انجام می‌دهد در چه سطحی باید باشد؟

رابطه تا چه حد رضایت‌بخش است؟

کسی که نیازسنجی را انجام می‌دهد تا چه حد با یک روش خاص راحت‌تر است؟

(Steadham, 1980)

استفن استدهام^{۱۳۵} روش‌های نیازسنجی و محاسن و معایب هریک را در جدولی تنظیم کرد که در صفحه بعد آمده است. دیگر روش‌های نیازسنجی و یا ترکیبی از روش‌ها می‌تواند وجود داشته باشد. ولی این ۹ روش در اغلب موقعیت‌ها دارای تنوع و انعطاف کافی است. یکی از این روش‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها را برای نیازسنجی انتخاب کنید. منابع متعددی روش‌های نیازسنجی را مورد بررسی قرار داده‌اند از آن جمله می‌توان مقاله جودیت برآن با عنوان نیازسنجی آموزشی^{۱۳۶}، و کتاب انجمن مدیریت آمریکا با عنوان دوره آموزشی کامل برای مدیران^{۱۳۷} را ذکر کرد.

برای گردآوری اطلاعات لازم است جدول زمانی تنظیم شود. پس از اتمام این مرحله، اطلاعات به دست آمده با کمک مشتری ترکیب، مدون و خلاصه شود. پس از تهیه گزارش، برنامه‌ای برای بازخوانی نتایج تدوین شده به آنهایی که در گردآوری اطلاعات شرکت داشتند تنظیم گردد.

¹³⁵ Stephen V. Steadham

¹³⁶ Judith Brown. 2002. Training needs assessment: a must for developing on effective training program. *Public Personnel Management* 31 (4). 10 p

¹³⁷ Irene E. McManus, Robert P. McManus & Bobette Hayes Williamson. 1994. *The Complete Training Course for Managers*. Watertown, Ma: American Management Association.

روش‌های نیازسنجی

معایب	محاسن	
<ul style="list-style-type: none"> • به مشاهده‌کننده‌ای بسیار ماهر که دارای دانشی توأم در محتوا و فرایند باشد نیاز است. (متفاوت با مصاحبه‌کننده که برای اغلب قسمت‌ها فقط به مهارت در فرایند نیاز دارد) • دارای محدودیت‌هایی ناشی از صرف گردآوری اطلاعات در موقعیت کاری است. (بر عکس اولین موردی که در ستون محاسن ذکر شد) • بالقوه این احتمال وجود دارد که شخص پاسخ‌دهنده عمل مشاهده کننده را جاسوسی تلقی کند. 	<ul style="list-style-type: none"> • حداقل وقفه در جریان کارهای جاری یا فعالیت‌های گروهی را ایجاد می‌کند. • به تولید اطلاعات در محل اصلی خود، کاملاً مربوط به شرایطی که پاسخ به نیازها/علاقه شناخته شده تاثیر خواهد داشت، می‌پردازد. • (وقتی با عمل بازخورد ترکیب شود) کار مهم مشخص کردن مشابهت‌های بین استنباط مشاهده‌کننده و پاسخ‌دهنده را فراهم می‌آورد. 	مشاهده
<ul style="list-style-type: none"> • برای پاسخ‌های پیش‌بینی نشده، بیان آزاد در حد کم فراهم می‌کند. • برای ایجاد ابزار موثر به زمان زیاد (و مهارت های فنی به ویژه در حالت پیمایش) نیاز دارد. • در کسب علت‌های مسائل یا راه حل‌های ممکن، در حد محدود مفید است. • مسائل ناشی از تعداد کم پاسخ‌های دریافتی، پاسخ‌هایی که با بی‌توجهی و بی‌میلی داده شده و پاسخ‌های نامناسب و یا ناخواسته وجود دارد. 	<ul style="list-style-type: none"> • در زمان کوتاه تعداد زیادی از افراد را پوشش می‌دهد. • نسبتاً کم هزینه است. • فرصت اظهار نظر بدون ترس از دستپاچگی را فراهم می‌کند. • داده‌هایی را در اختیار قرار می‌دهد که به آسانی قابل خلاصه‌شدن و گزارش‌گیری هستند. 	پرسشنامه
<ul style="list-style-type: none"> • از آنجایی که بر اساس نظر افرادی است که تمایل دارند نیازهای آموزشی را از دیدگاه خودشان یا سازمان‌شان ببینند، دارای پیشداوری ذاتی است. • به لحاظ این که نوعاً افراد کلیدی غیررسمی (در منطق آماری) ماهیت نمایندگی ندارند، ممکن است فقط تصویری ناقص از نیازهای آموزشی حاصل شود. 	<ul style="list-style-type: none"> • در عمل ساده و کم هزینه است. • امکان ورود و تعامل افراد زیادی را که هر کدام دیدگاه خودشان را از نیازها دارند، فراهم می‌سازد. • رشته‌های ارتباطی بین شرکت‌کنندگان در فرایند را ایجاد می‌کند و تحکیم می‌بخشد. 	مشاوره با افراد کلیدی
<ul style="list-style-type: none"> • معمولاً وقت‌گیر است. • تجزیه و تحلیل و کسب نتایج کمی می‌تواند مشکل باشد (به ویژه در قالب‌های بدون ساختار) • اگر مصاحبه‌کننده ماهر نباشد، پاسخ‌دهنده/گان ممکن است به آسانی دستپاچه شوند. • موفقیت آن بستگی به مصاحبه‌کننده ماهر دارد تا بدون آن که طرف مقابل را دچار حالت‌هایی مانند دستپاچگی، شک و ظن. کند، بتواند داده‌ها را کسب نماید. 	<ul style="list-style-type: none"> • برای آشکار کردن احساسات، علت‌ها و راه‌حل‌های احتمالی مسایلی که مشتریان با آن مواجه‌اند (و یا پیش‌بینی می‌شود) عالی است. حداکثر فرصت را برای مشتریان فراهم می‌آورد تا به صورت خودانگیخته با واژه‌های خودشان خواسته‌هایشان را بیان کنند (به ویژه وقتی که به صورت پرسش‌های باز و غیر هدایت‌شده انجام شود) 	مصاحبه

ادامه جدول در صفحه بعد

<ul style="list-style-type: none"> • در مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها و ترکیب آن‌ها در قالبی قابل استفاده، می‌تواند با مشکل همراه باشد (استفاده از خدمات بریده جراید یا مشاوران معتبر می‌تواند استفاده از این نوع داده‌ها را مفیدتر کند). 	<ul style="list-style-type: none"> • برای آشکار و شفاف کردن نیازهای بهنجار منبع عالی اطلاعات است. • اطلاعات جاری، اگر نگوئیم آتی، را تامین می‌کند. • به راحتی در دسترس قرار دارد و مناسب آن است که به راحتی توسط گروه مشتریان بازنگری شود. 	<p>رسانه‌های چاپی</p>
<ul style="list-style-type: none"> • برای هر دو طرف وقت‌گیر است (لذا از همان آغاز پرهزینه است) • ممکن است داده‌هایی تولید کند که در تلفیق و تبدیل به کمیت مشکل باشد (مسئله بیشتر در روش‌هایی است که کمتر ساختار یافته‌اند) 	<ul style="list-style-type: none"> • امکان شکل‌گیری نظرگاه‌های مختلف را در یک نقطه فراهم می‌آورد. • برای پاسخ به سرویس خاصی که بالاخره در مورد آن تصمیم‌گیری شده‌است، پشتیبانی لازم را ایجاد می‌کند. • چون تحلیل داده‌ها یک کارکرد مشترک است (یا می‌تواند باشد)، اتکا مشتریان به تامین‌کنندگان خدمات را تقلیل می‌دهد. • به شرکت‌کنندگان کمک می‌کند تا تحلیل‌گر مسئله، شنونده و ... بهتری باشند. 	<p>بحث گروهی</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تعداد نسبتاً کمی آزمون که برای شرایط خاص با ارزش‌اند وجود دارد. • نشان نمی‌دهد دانش و مهارت‌های سنجیده شده عملاً در شرایط "ضمن کار" یا "بازگشت به کار" مورد استفاده قرار گرفته است 	<ul style="list-style-type: none"> • به خصوص برای تعیین این نکته مفید است که علت مشکل مشخص شده ضعف دانش یا مهارت های لازم است و یا نگرش حذف. • نتایج به آسانی قابل اندازه‌گیری و مقایسه است. 	<p>آزمون</p>
<ul style="list-style-type: none"> • در اغلب موارد علت‌های مسائل یا راه حل های ممکن نشان داده نمی‌شود. • حاوی تصویری است که عموماً وضعیت گذشته را منعکس می‌کند تا وضعیت فعلی (یا تغییرات اخیر) را. • اگر قرار باشد گرایش‌ها و الگوهای روشن از چنین داده‌های خام فنی و پراکنده بیرون کشیده شود، نیاز به تحلیل‌گر ماهر دارد. 	<ul style="list-style-type: none"> • بهترین سرنخ‌ها را برای نقاط مشکل‌آفرین فراهم می‌آورد. • شواهد عینی از نتایج مسائلی که در سازمان وجود دارد تهیه می‌کند. • از آنجایی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد، با حداقل تلاش و قطع جریان کار می‌توان گردآوری نمود. 	<p>گزارش‌ها و رکوردها</p>
<ul style="list-style-type: none"> • روش مطالعه موردی، زمانی جدا از کار سازمان را اشغال می‌کند. • به تحلیل محتوایی تخصصی نیاز دارد. • ارزیابی تحلیل‌گر از نقاط قوت و ضعفی که به وسیله نمونه‌ها آشکار شده‌اند، می‌تواند به عنوان "بسیار ذهنی" مورد ایراد باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> • بیشترین فایده اطلاعات موجود در رکوردها و گزارش‌ها را دربر می‌گیرد. • داده‌های سازمان است (برون‌داد خودشان است). 	<p>نمونه‌های کار</p>

بعد از نیازسنجی و تحلیل داده‌های گردآوری شده باید گزارشی حاوی نتایج این بررسی و راه حل‌های پیشنهادی تهیه شود.

یک نمونه از پرسشنامه نیازسنجی آموزش کتابداران و اطلاع‌رسانان در پایان این مبحث آمده است.

پرسشنامه
نیازسنجی آموزش مستمر
(نمونه)

۱) در چه نوع کتابخانه/ مرکز مدارک/ مرکز اطلاعات کار می‌کنید:
تخصصی دانشگاهی بیمارستانی تحقیقاتی عمومی ملی سایر لطفا مشخص فرمائید.

۲) زمینه مسئولیت اصلی شما کدامیک از موارد زیر است؟

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> مدیریت | <input type="checkbox"/> آموزش |
| <input type="checkbox"/> فهرست‌نویسی و رده‌بندی | <input type="checkbox"/> برنامه‌ریزی |
| <input type="checkbox"/> نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی | <input type="checkbox"/> پژوهش |
| <input type="checkbox"/> خدمات فنی | <input type="checkbox"/> فناوری اطلاعات |
| <input type="checkbox"/> توسعه مجموعه | <input type="checkbox"/> مشاوره و راهنمایی |
| <input type="checkbox"/> تحویل مدرک | <input type="checkbox"/> توسعه کارکنان |
| <input type="checkbox"/> چرخش مواد | <input type="checkbox"/> امور حقوقی، اداری و مالی سازمان |
| <input type="checkbox"/> خدمات مرجع و جستجوی اطلاعات | <input type="checkbox"/> روابط عمومی |
| <input type="checkbox"/> آموزش کاربران | <input type="checkbox"/> هیأت امناء و مدیره |
| <input type="checkbox"/> امانت بین کتابخانه‌ها | <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/> لطفا مشخص فرمائید |

۳) هم اکنون به چه کارگاه آموزشی یا برنامه مهارت‌آموزی نیاز دارید؟

.....
.....

۵) آیا برای این برنامه مدرس خاصی در نظر دارید؟ (لطفا نام و هرگونه اطلاعات تماس که در اختیار دارید ذکر کنید)

.....
.....
.....

۴) چه کارگاه‌های آموزشی یا برنامه مهارت‌آموزی مایلید در آینده شرکت کنید؟ (هر تعداد که مایلید نام ببرید و چنان چه به توضیح نیاز دارد لطفا بنویسید)

.....
.....
.....
.....

۶) میزان تمایل شما برای شرکت در هر یک از انواع زیر تا چه میزان است؟

اصلا	کم	متوسط	زیاد	
				کارگاه آموزشی نصف روز
				کارگاه آموزشی تمام روز
				کارگاه آموزشی چند روزه
				دوره آموزشی کوتاه مدت یک‌روزه
				دوره آموزشی کوتاه مدت چندروزه
				کلاس‌های عملی کامپیوتر
				میزگرد تخصصی
				برنامه ویدئویی
				برنامه درسی وب-مبنا
				وب‌کست ^{۱۳۸}

۷) چه ساعات و روزهایی از هفته برای شما مناسب است؟

روزهای هفته	۷-۹	۹-۱۲	۱۲-۱۵	۱۳-۱۶	۱۵-۱۸	۱۸-۲۱	۹-۱۶
شنبه							
یکشنبه							
دوشنبه							
سه‌شنبه							
چهارشنبه							
پنج‌شنبه							

۸) انگیزه‌های شما برای شرکت در برنامه آموزش مستمر/ پیشرفت تخصصی چیست؟

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| بهبود مهارت‌های شغلی | رشد تخصصی شخصی |
| کسب مدرک | علائق کلی |
| کسب امتیازات سازمان | فرصت برقراری شبکه حرفه‌ای |
| غیره | |

۹) آیا محل اجرای برنامه عامل تعیین کننده‌ای در شرکت یا عدم شرکت شما به حساب می‌آید؟

-همیشهاغلببعضی مواقعبه ندرتهرگز

۱۰) برای شرکت در کارگاه آموزشی مورد علاقه‌تان حاضرید حداکثر چه مسافتی را طی کنید (مسیر رفت)؟

-۲-۵ کیلومتر۵-۱۰ کیلومتر۱۰-۱۵ کیلومتر۱۵-۳۰ کیلومتربیشتر

۱۱) حاضرید تا چه مبلغ برای شرکت در کارگاه آموزشی یا برنامه مهارت‌آموزی که علاقمندید بپردازید؟

اصلا	احتمال ندارد	احتمال دارد	به احتمال زیاد	
				۶۰۰۰۰۰/-۹۰۰۰۰۰/ تومان
				۴۰۰۰۰۰/-۶۰۰۰۰۰/ تومان
				۲۰۰۰۰۰/-۴۰۰۰۰۰/ تومان
				۱۰۰۰۰۰/-۲۰۰۰۰۰/ تومان
				۵۰۰۰۰۰/-۱۰۰۰۰۰/ تومان
				۳۰۰۰۰۰/-۵۰۰۰۰۰/ تومان
				کمتر از-۳۰۰۰۰۰/ تومان

۱۲) برای این که تصمیم بگیرید چه مبلغی برای شرکت در کارگاه آموزشی بپردازید چه عامل تعیین‌کننده‌ای را مدنظر قرار می‌دهید؟

.....

.....

.....

۱۳) نظرات و پیشنهادات

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تعیین هدف‌های آموزشی

هدف‌های آموزشی باید مشخصاً بیان کند که فراگیران پس از اتمام دوره چه می‌دانند و یا قادر به انجام آن خواهند بود. هدف‌ها، رفتار مشخص و قابل اندازه‌گیری فراگیران را که پس از آموزش قادر به انجام آن خواهند بود بیان می‌کنند.

منابع دخیل در تعیین هدف‌ها را می‌توان چنین ذکر کرد:

۱. تحلیل نیازها

۲. ارزیابی توانایی‌های یادگیری شرکت‌کنندگان

۳. تحلیل وظیفه/مهارت

۴. دانش مدرس از موضوع دوره

برای نوشتن هدف‌های آموزشی به شکلی درست، باید تحلیل وظیفه را مرور کرد و جزئیات وظایفی که درس را شکل می‌دهد انتخاب کرد. سپس هدف‌ها را برای جزئیات وظایف نوشت و رفتاری را که از فراگیران انتظار می‌رود به دقت مشخص کرد. به خاطر داشته باشید که غرض از هدف‌ها، هدایت دستورالعمل آموزش است و تمرکز توجه فراگیران به آن چه در پایان دوره از آن‌ها انتظار می‌رود. کلیه هدف‌های آموزشی که به نحو موثر و خوبی نوشته شده باشند، عمل‌گرا، مشخص، قابل مشاهده یا اندازه‌گیری هستند. منظور از مشخص آن است که هدف‌ها چنان دقیق و واضح بیان شده باشند که فراگیران بتوانند آن‌ها را به خوبی بفهمند و انجام دهند. (Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

هدف‌های رفتاری طرح شده، همیشه نیاز به بازنگری دارد. توجه به نکات زیر توصیه می‌شود:

۱. به یاد داشته باشید که هدف‌ها نشان‌دهنده مقصدی است که فراگیرنده باید به آن برسد.
۲. هدف‌ها را به روشن‌ترین صورت بنویسید. نگارش اهدافی مبهم راه درست فعالیت را به فراگیرنده نشان نمی‌دهد. عدم دستیابی به هدف‌ها اغلب ناشی از ابهام در اهداف است.
۳. مطمئن شوید که اهداف تعیین شده با روش تدریس انتخابی تناسب داشته باشد. عدم تناسب هدف یا روش تدریس و روش فعالیت، به آموزشی سازمان‌یافته نمی‌انجامد.
۴. در قالب هر جمله فقط یک هدف را منظور کنید. این کار در انتخاب روش تدریس، تنظیم فعالیت‌های یادگیرنده و... کمک می‌رساند.
۵. مطمئن شوید که سه قسمت شرایط، عملکرد و معیار در هر کدام از اهداف منظور شده باشد.
۶. مطمئن شوید که اهداف در نظر گرفته شده حاصل‌کننده هدف کلی است. (آقازاده و احدیان، ۱۳۷۷)

منابع آموزش

منابع آموزش عبارتند از افراد، سازمان‌ها و موادی که می‌توانند به ما در مسئولیت‌های آموزشی مان کمک کنند. این منابع ممکن است داخلی باشند مانند متخصصین موضوع مورد نظر، مدرسین همکار، همکاران بخش آموزش، و مدیران واحدها، و یا منابع بیرونی مانند انجمن‌های حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مشاوران و فروشندگان. پس از آن که تصمیم گرفته شد چه کسی دوره آموزشی را طراحی و ارائه کند، باید هدف‌های آموزش، ویژگی‌های فراگیران، بودجه، زمان و منابع داخلی و بیرونی موجود مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

طراحی دوره

چهار عنصر اساسی در طراحی آموزش در نظر گرفته می‌شود:

۱. هدف‌های دوره
هدف‌های دوره به دقت بیان می‌کند که فراگیران پس از اتمام دوره چه می‌دانند و قادر به انجام چه کاری خواهند بود.
۲. طرح کلی موضوع دوره
فهرستی ترتیبی مطالبی است که تدریس می‌شود تا فراگیران بتوانند به هدف‌های دوره دست یابند.
۳. طرح درس
طرح درس به واقع نقشه چگونگی اقدام برای آموزش فراگیران است به نحوی که آن‌ها بتوانند بر موضوعی خاص مسلط شوند و به هدف‌های خاصی در طول یک جلسه درس برسند. طرح درس اگر خوب برنامه‌ریزی شده باشد اثربخشی آموزش را بالا می‌برد و مدرس را با روشی سازمان‌یافته به سمت هدف‌هایش هدایت می‌کند. طرح‌های درس از جهت فرمت، طول و میزان جزئیات متفاوتند.
۴. مواد دوره
موادی مانند جزوه‌ها، تست‌ها، تمرین‌های کتبی، ترنس‌پرنسی‌ها و کلیه مدارک و نرم‌افزارهایی که برای نیل به هدف‌های تعیین شده در نظر گرفته می‌شود.

در طراحی و ارائه دوره‌های آموزش مستمر تخصصی باید مدرسان اصول یادگیری بزرگسالان را رعایت کنند تا نتیجه مطلوب به دست آید و تلاش‌ها خنثی نشود. در زیر اصول یادگیری بزرگسالان که می‌تواند به مدرسان کمک کند نقل می‌شود.

یادگیری بزرگسالان

بزرگسالان وقتی بهتر می‌آموزند که :

۱- در محیطی حمایت‌کننده باشند. باید به این نکته توجه داشت که فراگیران همسالان ما هستند با استعدادها و مهارت‌های خاص خودشان. آن‌ها اغلب افرادی ماهر یا متخصص در رشته خودشان هستند و یا ممکن است در دیگر امور مانند ورزش و سرگرمی‌ها تبحر داشته باشند. هرگز کسی را دست‌کم نگیرید. اجازه بدهید آن‌ها بدانند که به دانش و مهارت‌های‌شان احترام می‌گذارید. راه آسان برای کشف توانایی‌های فراگیران آن است که در جلسه اول از آن‌ها بخواهیم خود را به جمع معرفی کنند و در مورد کار و فعالیت‌های مورد علاقه‌شان در ایام فراغت صحبت کنند. باید تفاوت‌های فرهنگی را در نظر گرفت و فراگیران را با احتیاط از لاک‌شان بیرون آورد. لازم است در هر حال بانزاکت و صبور بود و به افراد اطمینان داد که اشتباه کردن بخشی از فرایند یادگیری است.

۲- فرصت‌های رشد فردی را در آموزش مشاهده کنند. بزرگسالان برای آن که با علاقه یاد بگیرند احتیاج دارند بدانند محتوای دوره چگونه به نیازهای کاری فعلی‌شان مربوط می‌شود. آن‌ها همچنین نیاز دارند بفهمند این تجارب یادگیری چگونه به آن‌ها در رسیدن به هدف‌های فردی و تخصصی‌شان کمک می‌کند. بدون انگیزه یادگیری ممکن است در مقابل تلاش‌های یادگیری مقاومت کنند. برای انگیزش فراگیران، مزایای این یادگیری را در جلسه اول تصویر کنید. در طول دوره نیز به مناسبت‌ها در این مورد صحبت کنید.

۳- شرکت فعال در تمرین‌های فردی و مشترک داشته باشند. بزرگسالان وقتی بهتر یاد می‌گیرند که نه تنها گوش کنند و مشاهده نمایند بلکه کاری را آگاهانه انجام دهند. مشارکت فعال فراگیران در فرایند یادگیری، میزان انرژی و علاقه را در بالاترین حد نگاه می‌دارد.

یادگیری فعال به معنی آن است که فراگیران به طور مشهود تلاش و انرژی خود را برای تسلط بر محتوا یا مهارت‌ها صرف کنند. یادگیری فعال می‌تواند به دو صورت فردی و گروهی روی دهد. بعضی از تمرین‌های دوره باید به صورت فعالیت گروهی تعیین شود. گروه، همکاری و تعاون را برای نیل به هدف/های مشترک پرورش می‌دهد. فراگیران مشارکت، همفکری و حمایت از یکدیگر را در تلاش‌های یادگیری فرا می‌گیرند. زمانی که تمرین‌های حل مسئله را مشترکاً انجام می‌دهند، ترکیب دانش اعضای گروه می‌تواند نتایج یادگیری بسیار خوبی به بار آورد.

تقسیم فراگیران به گروه‌های ۲ تا ۷ نفره برای انجام تمرین‌ها، این حسن را دارد که افراد خجول یا ساکت فرصت برای نشان دادن خودشان و این که شنیده شوند پیدا می‌کنند. فراگیران را تشویق کنید که در فعالیت‌های یادگیری یک‌دیگر را حمایت کنند.

۴- رسانه‌ها و روش‌های مختلف یادگیری را تجربه کنند. بزرگسالان وقتی بیشتر جلب یادگیری می‌شوند که فعالیت‌های یادگیری متنوع باشد. چون اولاً تنوع، علاقه فراگیران را در بالاترین حد نگه می‌دارد. ثانیاً روش‌ها و رسانه‌های متفاوت برای فراگیران مختلف جالب‌ترند. تکرار محتوا و تمرین مهارت‌ها، عناصر ضروری یادگیری هستند. باید این تکرار را با استفاده از روش‌ها و رسانه‌های مختلف جالب‌تر کرد تا یادگیری تقویت شود و یادسپاری بیشتری صورت گیرد.

بزرگسالان در انتخاب رسانه‌ها و روش‌های یادگیری متفاوت‌اند. روش ویژه‌ای که یک بزرگسال برای یادگیری ترجیح می‌دهد، سبک یادگیری گفته می‌شود. سبک یادگیری افراد تحت تاثیر کاراکتر، هوش، تجارب آموزشی و پسند حسی و عقلی قرار دارد.

۵- با مهارت‌های یادگیری آن‌ها را توانمند کنید. مهارت‌های یادگیری، فراگیران را قادر می‌سازد تا امور یادگیری خود را بعهده بگیرند. نیاز روحی بزرگسالان است که در تمام جنبه‌های زندگی خودرا هبر باشند.

برخی سازمان‌ها دوره‌های عمومی آموزش مهارت‌های "یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم" برگزار می‌کنند تا کارکنان‌شان برای تطبیق با تغییرات مداوم فناوری در محیط کار، ابزار یادگیری لازم را در اختیار داشته باشند^{۱۳۹}.

قبل از شروع هر درس به اختصار توضیح دهید که چگونه تفکر یا مهارت‌های یادگیری را در فعالیت‌های درسی دخالت دهند و چرا این امر مهم است. مثلاً چگونه برای سازماندهی اطلاعات گردآوری شده یادداشت بردارند. به فراگیران اطمینان دهید که یادداشت‌های سازماندهی شده برای یادسپاری اطلاعات کمک کننده است و مهارت‌های یادگیری قابل انتقال به دیگر شرایط یادگیری است.

می‌توان با تحلیل روشی که آن‌ها می‌خواهند یک پروژه یادگیری را انجام دهند، به فراگیران کمک کرد تا از سبک‌های یادگیری مرجح خودشان آگاه شوند. یا می‌توان از فراگیران خواست تا روش‌ها و رسانه‌های مختلف را از جهت بی‌حاصل بودن برای خودشان ارزشیابی کنند. علاوه بر خودتحلیلی، فراگیران می‌توانند از فهرست روش‌های متعدد یادگیری یکی را برای تعیین سبک یادگیری‌شان انتخاب کنند. آگاهی از سبک‌های مرجح یادگیری این امکان را می‌دهد تا فراگیر بزرگسال زمانی که یادگیری مشکل است به روش مرجح خودش روی بیاورد. مثلاً فراگیری که مفاهیم ریاضی برایش دشوار است می‌تواند به دنبال کتاب مرجعی بگردد که مفهوم را به صورت عینی در نمودار ارائه کرده و یا مفهوم را به صورت مثال‌های ساده به تصویر کشیده است. در طول یک دوره فراگیران ممکن است بین یادگیری با توانایی‌های فعلی‌شان و تجربه روش‌های جدید در تغییر باشند. تجهیز فراگیران

¹³⁹ Anthony P. Carnavale, Leila J Gainer & Ann S. Meltzer. 1990. Workplace Basics. San Francisco: Jossy-Bass.

به فنون یادگیری تسلط آن‌ها را به محتوای دوره بالا می‌برد و به آن‌ها کمک می‌کند تا به سطوح بالاتر شناخت در کارشان دست یابند. افراد هم‌چنان که بزرگتر می‌شوند، همان‌طور که روش‌های یادگیری تازه را تجربه می‌کنند و در کارشان پیشرفت می‌کنند گرایش دارند تا ترجیحات یادگیری‌شان تغییر کند.^{۱۴۰}

۶- بازخوردی به موقع از تمرین‌هایی که انجام می‌دهند دریافت کنند. تکرار محتوا و تمرین مهارت‌ها همراه با بازخوردهای به موقع، فراگیران را به سمت یادگیری موفقیت‌آمیز و تسلط بر محتوا یا مهارت‌ها هدایت می‌کند. فراگیران از طریق حرکت به سمت هدف‌های یادگیری، اشتباه کردن و اصلاح آن یاد می‌گیرند. برای آن که فراگیران فوراً خطای‌شان را اصلاح کنند و عادت بد را با تقویت یادگیری غلط توسعه ندهند، بازخورد به موقع بسیار اهمیت دارد. بازخورد ممکن است توسط مدرس، یا از طریق سیستم‌های خودبازخورد که در اختیار فراگیر قرار داده می‌شود و یا هم‌کلاسی‌ها به دست آید. به فراگیران اطمینان دهید که اشتباه بخشی از فرایند یادگیری است. هنر ارائه بازخورد را پرورش دهید، به نحوی که عزت نفس فراگیران خدشه‌دار نشود و به اشتباهات به عنوان بخش طبیعی یادگیری نگاه کنند. مترصد فرصت باشید تا افراد را تائید کنید و به آن‌ها اعتبار دهید.

هر زمان که امکان دارد به فراگیران اجازه دهید کارشان را خودشان تصحیح و پیشرفت‌شان را کنترل کنند. بزرگسالان ارزش زیادی برای خودارزیابی قائلند و آن را معتبرتر از ارزشیابی توسط دیگران محسوب می‌کنند. مکانیسمی برای یک بازخورد ساده تدارک ببینید که فراگیران را قادر سازد تا خود کارشان را کنترل کنند. فناوری جدید روش‌هایی ارائه می‌دهد تا افراد با استفاده از آن‌ها خود بتوانند بازخورد عملکردشان را به دست آورند. مثلاً در آموزش تعامل با کامپیوتر، فراگیران پس از پاسخ به پرسش‌ها یا حل مسائل در مورد صحت پاسخ‌های‌شان بازخورد آنی دریافت می‌کنند. می‌توان به وسیله کامپیوتر پاسخ‌ها را برای تهیه سابقه پیشرفت فراگیر ثبت و ضبط کرد.

هم‌کلاسی‌ها نیز می‌توانند بازخوردی با ارزش در مورد عملکرد فراگیر تهیه کنند. مثلاً وقتی فراگیران در گروه‌های ۲ نفره کار می‌کنند هر کدام می‌تواند بازخورد دیگری را تهیه کند. برای ارزشیابی عملکرد، معیار در اختیارشان قرار دهید.

۷- نیازهای یادگیری فردی‌شان برآورده شود. مدرسین مجرب هرگز فراموش نمی‌کنند که گروهی از فراگیران با توانایی‌ها، تجارب و انگیزه‌های مختلف در اختیار دارند. باید هر یک از فراگیران را به صورت فردی شناخت تا بتوان نیازهای فردی‌شان را برآورده کرد. در شناخت فراگیران، سابقه آموزشی، تجربه کاری، فرهنگ و کاراکتر شخص عواملی هستند که بر یادگیری فرد تاثیر می‌گذارند. برای آگاهی از این عوامل می‌توان (۱) پرونده فراگیر (سابقه آموزشی و تجربه کاری) را مرور کرد. (۲) با فراگیران به صورت غیررسمی گفتگو کرد. (۳)

¹⁴⁰ B. Alan Knox. 1986. Helping adults learn .American Vocational Association.

فراگیران را به دقت مشاهده کرد و به آن‌ها گوش فراداد. (۴) با مدیران فراگیران صحبت کرد.

در طراحی و ارائه درس لازم است به نکات زیر توجه شود:

- توانایی‌ها و علائق هر فراگیر لحاظ گردد.
- خلاقیت و ابتکار فردی تشویق شود. برای نیل به هدف‌های درس، تمرین‌هایی که حداکثر آزادی در استفاده از خلاقیت و روش بیان ترجیحی برای فراگیران فراهم می‌کند، طراحی گردد.
- راهبرد ارتباط فردی توسعه داده شود. مدرس باید با هریک از فراگیران ارتباط برقرار کند. حالت چهره و حرکات بدنش را کنترل نماید و برای آن که مطمئن شود افراد مطلب را یاد گرفته‌اند، پرسش‌هایی مطرح کند.
- سرعت یادگیری افراد در نظر گرفته شود. مرور سابقه فراگیر به ما کمک می‌کند تا درس را با سطح توانایی فراگیر هماهنگ کنیم. در انجام تمرین‌ها باید زمان کافی برای سرعت افراد در نظر گرفت. زمان و کمک بیشتری برای یادگیری کندآموزان و آن‌هایی که دانش پیش‌نیاز را برای این درس کسب نکرده‌اند، تامین نمود و برای زودآموزان تکالیف اضافی معین کرد.

۸- محتوای دوره از طریق انگاره‌های مرتبط و منسجم تدریس شود. فراگیران زمانی بهتر یاد می‌گیرند که محتوا با ساختاری منسجم که تمام بخش‌های آن به هدف‌ها و کل درس مرتبط می‌شود، ارائه گردد. توجه به نکات زیر برای انتقال بهتر محتوا و مهارت‌ها اهمیت دارد:

- ابتدا تصویر بزرگی شامل مفهوم کلی، سودمندی دوره، هدف‌ها و کاربرد آن در محیط کار ارائه گردد. سپس توضیح داده شود ساختار دوره برای نیل به هدف چگونه طراحی شده است.
- مطلب یا مهارت‌های دوره به اجزاء قابل تدریس یا بخش‌هایی با دشواری متوسط که از ساده به سمت دشوار پیش می‌رود تقسیم شود و بتدریج تسلط فراگیران را بسازیم تا هدف‌های دوره حاصل گردد.
- آنچه در حال حاضر تدریس می‌کنیم را با آنچه فراگیر در کارش انجام خواهد داد مرتبط کنیم و هم‌چنان که پیش می‌رویم پیوند محتوا را با هدف‌های رفتاری برقرار کنیم. به کرات محتوای درس را خلاصه و ترکیب کنیم به نحوی که ارتباط بین رفتارها و آراء مختلف که یاد گرفته می‌شود روشن باشد و شبکه پیوندها ساخته شود. (Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

شبکه رابطه‌های محتوا

(Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

موانع یادگیری: بعضی از فراگیران مانند آن‌هایی که مدت طولانی از محیط آموزش دور بوده‌اند، ممکن است وحشت و یا سایر احساسات منفی نسبت به آموزش داشته باشند که در پیشرفت یادگیری آن‌ها اختلال ایجاد کند. با استفاده از اصول یادگیری می‌توان بسیاری از این گونه احساسات را تخفیف داد و تعدیل کرد. مک‌مانوس^{۱۴۱} برخی از موانع یادگیری و راه‌های برطرف کردن آن‌ها را ذکر کرده که در زیر آمده است:

¹⁴¹ McManus

اصول یادگیری	راهبردهای مدرس در رفع موانع	موانع یادگیری
۶، ۳، ۱	<ul style="list-style-type: none"> • ایجاد محیطی حمایت کننده • تشویق روحیه یادگیری گروهی • کاربرست روش‌های یادگیری مشارکتی • ایجاد فرصت‌هایی برای کسب احترام و موفقیت 	<p>ترس‌های ناشی از تمسخر یا بی‌احترامی از سوی همکلاسی‌ها</p>
۷، ۵، ۶، ۱	<ul style="list-style-type: none"> • تدریس مهارت‌های یادگیری همراه با مواد درسی • ایجاد موقعیت‌های کافی برای تمرین مهارت‌ها • تقلیل رقابت . • تامین کمک انفرادی برای مسائل یادگیری خاص 	<p>ترس‌های ناشی از شکست به دلیل ضعف مهارت‌های یادگیری و نگرانی امتحان</p>
۸، ۳، ۲	<ul style="list-style-type: none"> • خاطرنشان کردن مزایای آموزش در رشد شخصی فرد • روشن کردن مقصود آموزش و ارتباط آن با شغل • ارائه نمونه‌ها و اطلاعاتی از دنیای واقعی • درگیر کردن فراگیر را در فعالیتهای گروهی 	<p>مقاومت در مقابل یادگیری: بیزار از فرستاده شدن برای آموزش</p>
۷، ۴، ۱	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از روش‌های آموزش غیر کلامی مانند نمودار، جدول، نوار ویدئویی و غیره • تشویق فراگیر به رفع ضعف زبان انگلیسی با اقداماتی مانند شرکت در کلاس‌های زبان • تدارک حمایت‌هایی مانند تعیین یکی از همکلاسی‌ها برای کمک به فراگیر در مواقعی که به کمک نیاز دارد. 	<p>تسلط نداشتن به زبان انگلیسی برای کسب بهره کافی از آموزش</p>

اجرا

در برگزاری هر دوره طراحی شده توجه خاص به تمام نکات و ابعاد اجرای برنامه حائز اهمیت است. توجه موشکافانه به ارکانی چون فضای آموزش، تجهیزات، مدرس و کارکنان بخش آموزش ضرورت دارد.

فضای آموزشی: در برگزاری دوره‌های آموزشی علاوه بر تسلط مدرس نسبت به موضوع درس، فضا نقش مهمی در یادگیری ایفا می‌کند. فضای آموزشی را باید از جهت فیزیکی چنان آماده کرد که یادگیری را ترغیب و هدایت کند. کلاس درس را باید یک ماه پیش از شروع دوره، از جهت اندازه، تهویه، نور، سرو صدا، میز و صندلی، وایت‌برد، امکانات گرمایش و سرمایش، و پریزهای برق مورد بررسی قرار داد و با توجه به رهنمودها و استانداردهای آموزشی^{۱۴۲} در رفع مشکلات موجود اقدام کرد.

در انتخاب اتاق توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

- به طور کلی بهتر است اتاق درس مستطیل شکل باشد.
- از انتخاب اتاق‌هایی که دارای ستون هستند پرهیز کنید.
- بهتر است درهای ورود و خروج در پشت فراگیران باشد تا رفت و آمد افراد در طول کلاس موجب عدم تمرکز و وقفه در یادگیری نشود.
- حتی‌الامکان صندلی‌ها رو به سوی پنجره باز (بدون پرده/کرکره) و یا دیگر با منابعی نور خیره کننده قرار نگیرد.
- منابع تولید سرو صدا را مورد بررسی قرار دهید و در رفع آن‌ها اقدام کنید.
- اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۲۵ نفر است، بهتر است سکویی به ارتفاع ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر برای مدرس در نظر بگیرید.
- در صورتی که از شرکت‌کنندگان در زمان استراحت بین ساعات درس پذیرایی می‌شود، فضای مناسبی برای این منظور در نظر بگیرید.

^{۱۴۲} در این مورد می‌توان از استانداردهای ملی مانند ANSI و یا استاندارد جهانی ISO استفاده کرد. گزارش محمد ابویی با عنوان "طراحی فرایند دوره‌های آموزشی کوتاه مدت نیز حاوی نکات مفیدی است. موارد زیر نمونه‌هایی از استانداردها و رهنمودها در این زمینه هستند.

ANSI/IESNA RP-3-00 Lighting for educational facilities

<http://ccs.unlv.edu/scr/development/University%20of%20Rhode%20Island%20Classroom%20Standards.htm>

<http://www.nysed.gov/FACILITIES/FACILITIES.HTML>

<http://www.connectingforhealth.nhs.uk/etdstandards/content06>

• در برخی از دوره‌های آموزشی نیاز به دسترسی سریع به بعضی کتاب‌ها و منابع مرجع وجود دارد. در این صورت قفسه‌ای مناسب این امر در نظر بگیرید. (ابویی اردکانی، ۱۳۸۰)

در رعایت اصول یادگیری بزرگسالان اثاثیه باید به نحوی چیده شود که مشارکت فراگیران را در فعالیت‌های کلاس ترغیب کند و ارتباط بین فراگیران و تعامل آن‌ها با مدرس را افزایش دهد. چیدمان میز و صندلی کلاس درس به خصوصیات فیزیکی اتاق، تعداد فراگیران، تجهیزات دیداری شنیداری که در کلاس مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به میزانی از تعامل فراگیران که مورد نظر است بستگی پیدا می‌کند. ۴ مدل پیشنهادی عبارتند از:

* **میز کنفرانس:** می‌توان یک گروه ۵ تا ۱۰ نفره را دور یک میز مستطیل کنفرانس که ترتیبی صمیمانه دارد و موجب راحتی و سهولت مباحثه می‌شود قرار داد و جای مدرس را در یکی از عرض‌های میز در نظر گرفت.

* **میز به شکل U:** چیدن میزها به شکل U که جای مدرس در خارج و بالای U قرار می‌گیرد برای یک گروه ۱۰ تا ۲۰ نفره بسیار مناسب است. فراگیران می‌توانند در حالی که یکدیگر را می‌بینند به راحتی با هم بحث و گفتگو کنند. مدرس نیز به آسانی می‌تواند در بالای سر فراگیران حضور پیدا کند و در مورد تمرین‌های داده شده راهنمایی لازم را بنماید.

* **میزهای گرد:** با تعداد فراگیرانی بیش از ۱۲ نفر، میزهای گرد که دور هر میز ۴ تا ۵ نفر بنشینند، روحیه تیمی و مشارکت فراگیر در فعالیت‌های کلاسی را ترغیب می‌کند. میزها و صندلی‌ها باید چنان تنظیم شوند که تمام فراگیران به راحتی رو به جلوی کلاس قرار گیرند.

* **ردیف‌های زاویه‌دار:** میزهای چهارگوش که پشت هر میز ۲ تا ۳ نفر بنشینند عموماً برای گروه‌های ۲۰ نفر به بالا استفاده می‌شود. به جای چیدن میزها به مدل کلاس‌های مدرسه که هر میز مستقیماً پشت میز دیگر قرار دارد، ردیف‌ها را به شکل ۷ زاویه بدهید. این شکل چیدمان مسیر دید را بهبود می‌بخشد و ارتباط متقابل را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود گروه احساس آرامش کند. بین ردیف‌ها فاصله کافی در نظر بگیرید تا به راحتی بتوان فراگیران را در مورد کار و تمرین‌هایشان راهنمایی و کمک کرد. (Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

پس از آن که چگونگی نشستن فراگیران تنظیم شد، میز مدرس، پرده نمایش ویدئو پرژکتور، وایت‌برد و پایه قرار دادن نمودار و پوستر را به نحوی تنظیم کنید که همه فراگیران بتوانند آن‌ها را به راحتی و وضوح ببینند.

تجهیزات: دستگاه‌های فناوری اطلاعات و تجهیزات دیداری شنیداری مورد نیاز را باید مدتی پیش از تشکیل دوره آماده کرد. این تجهیزات را شناسایی و برای زمان کلاس رزرو کنید. قبل از شروع دوره باید از جهت کارکرد کنترل شوند و چنانچه نیاز به سرویس و یا تعمیر دارند هرچه سریع‌تر صورت گیرد. ایمنی دستگاه‌ها مطلبی است که نباید از آن به آسانی گذشت. اگر مدرس به کارکرد دستگاه‌هایی آشنایی ندارد بهتر است با مطالعه کاتالوگ و کمک مسئول دستگاه‌ها و یا افراد مطلع کارکرد آن را یاد بگیرد تا در طول دوره به راحتی بتواند با دستگاه‌ها کار کند.

مدرس: ارائه موفقیت‌آمیز درس نیازمند آن است که مدرس کاملاً آماده باشد، شروع خوبی داشته و درس را به شکلی اثربخش ارائه کند، بر محتوا مسلط باشد، و بتواند فراگیران را در کسب مهارت‌های یادگیری کمک کند. انتخاب مدرس مناسب هر دوره یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

کارکنان بخش آموزش: عملکرد، رفتار، نحوه برخورد و انتقادپذیری کارکنان آموزش از عواملی است که بر فراگیران تأثیر مستقیم و سریع دارد. در بسیاری موارد متقاضیان دوره‌ها از طریق کارکنان بخش آموزش، نخستین ارتباط با سازمان برقرارکننده را برقرار می‌کنند. نخستین ارتباط بسیار تاثیرگذار است و با تجربه‌های بعدی تقویت و یا تضعیف می‌شود. آموزش کارکنان این بخش، برای آن که عملکرد و رفتاری مناسب در تمام مراحل برگزاری یک دوره داشته باشند کارساز خواهد بود.

ارزشیابی

ارزشیابی تکمیل‌کننده چرخه آموزش است و مرحله مهمی در سنجش موفقیت آموزش بشمار می‌آید. قصد اولیه هر ارزشیابی آموزشی کسب بازخورد مستقیم و واکنش شرکت‌کنندگان نسبت به ارائه دوره است. با ارزشیابی، پاسخ پرسش‌های زیر روشن می‌شود:

- مدرس چگونه مطلب را ارائه کرد؟
 - مطلب تا چه حد به کار شرکت‌کنندگان مربوط می‌شد؟
 - مطالب تا چه حد نظم منطقی داشتند؟
 - آیا نیل به هدف‌های آموزشی صورت گرفته است؟
 - احساس فراگیران نسبت به آموزش چگونه است؟
 - چگونه می‌توان آموزش را بهبود بخشید؟
 - آیا شرکت‌کنندگان آن‌چه فراگرفته‌اند در کارشان بکار می‌برند؟
- منطقی آن است که ارزشیابی‌ها بتوانند برای اندازه‌گیری واکنش‌ها و تاثیرات بلندمدت مانند "چه تغییرات یادگیری یا رفتاری رخ داده است" تدبیری بیان‌دیشند. فرایند ارزشیابی هم‌چنین باید به موارد زیر بپردازد:

- برای آن که تمرکز یا ربط دوره با نیازها بیشتر شود چه تغییر/هایی لازم است؟
 - دوره تا چه حد به هدف‌های مورد نظر پرداخته است؟
 - از شرکت‌کنندگان چه اقدامات یا نتایجی انتظار می‌رود یا پیش‌بینی می‌شود؟
 - چه افزایش‌های قابل مشاهده یا قابل اندازه‌گیری در دانش یا مهارت‌ها پیدا شده است؟
 - چه تاثیر مثبتی آموزش بر کارایی و بهره‌وری سازمانی داشته است؟
- (McClelland, 1994)

ارزشیابی هم فرایندی مستمر و غیر رسمی در طول دوره و هم اقدامی رسمی و نهایی در پایان دوره است. انتخاب نوع ارزشیابی به نیازهای سازمان و مبلغی که به ارزشیابی اختصاص داده شده بستگی دارد.

ارزشیابی غیررسمی

یک مدیر آموزش با کفایت از زمانی که دوره آموزشی شروع می‌شود به طور مستمر و غیر رسمی برنامه آموزشی را زیر نظر دارد، هدف‌های آموزشی را مرور و ارزشیابی می‌کند تا مطمئن شود که برنامه بر اساس اهداف پیش می‌رود، مواد آموزشی را مورد مذاقه قرار می‌دهد، تدارکات و تمهیدات دوره را زیر نظر دارد تا مطمئن شود که رضایت‌بخش است، بر عملکرد مدرسین از جهت اثربخشی نظارت دارد. در دقایق آزاد بین کلاس‌ها با فراگیران به طور غیررسمی صحبت می‌کند. از آن‌ها در مورد چگونگی کلاس، آن‌چه یاد گرفته‌اند و آن‌چه مایلند یاد بگیرند، آمادگی مدرس و غیره کسب

اطلاع می‌کند. فراگیران را سر کلاس درس مشاهده می‌کند. آیا کسل و بی تفاوتند یا جذب مطلب شده‌اند و با شوق و علاقه مشارکت دارند.

اگر مدیر خود مدرس دوره هم باشد یادگیری مستمر شرکت‌کنندگان را در طول دوره از طریق پرسش‌ها، تمرین‌های کلاسی، تکالیف کتبی، فعالیت‌های گروهی، و تمرین‌های حل مسئله زیر نظر دارد. این ارزشیابی تکوینی مدرسین را ترغیب می‌کند تا همان‌طور که دوره پیش می‌رود طرح درس را با نیازهای شرکت‌کنندگان همساز کنند و بازخورد شرکت‌کنندگان را در موفقیت دوره سهیم نمایند. (Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

اگر طراح دوره مدرس آن نباشد، حضور در کلاس‌های درس راهی با ارزش برای گردآوری غیررسمی واکنش‌ها و بازخورد از گروه فراگیران است. از این طریق می‌تواند بفهمد که تا چه حد دوره خوب طراحی شده است، هدف‌ها آن‌طور که تعیین شده‌اند به نیازها توجه داشته‌اند یا نه و در مجموع پیشرفت دوره چگونه است؟ به علاوه با مشاهده مستقیم تعامل بین مدرس و گروه فراگیران، همان‌طور که سبک ارائه مدرس را مشاهده می‌کند، طراح بازخوردی دست اول از عملکرد مدرس بدست می‌آورد. عملکرد مدرس عاملی است که گاه می‌تواند دوره‌ای که به بدترین شکل طراحی شده را به صورتی پذیرفتنی در آورد و دوره‌ای که بهترین شکل طراحی شده را غیر قابل تحمل کند. (McClelland, 1994)

ارزشیابی رسمی

مدیران خوب برای معیارهای ارزشیابی رسمی که در پایان دوره انجام می‌شود برنامه‌ریزی می‌کنند. در ارزشیابی بعد از اتمام دوره که آن را ارزشیابی نهایی^{۱۴۳} نیز می‌گویند، داده‌های مکتوب در قالبی ارائه می‌شود که به آسانی قابل مرور توسط تمام کسانی است که در برنامه‌ریزی دوره مسئولیت دارند.

برای ارزشیابی نهایی چهار سطح قائل شده‌اند: عکس‌العمل فراگیران نسبت به آموزش، یادگیری فراگیران، تغییرات رفتاری فراگیران در کارشان و نتایج آموزش برای سازمان‌های متبوع. البته هر سازمانی این چهار سطح ارزشیابی را انجام نمی‌دهد. بعضی از سازمان‌ها فقط جنبه‌های خاصی از آموزش، مانند طراحی دوره و ارائه برنامه را به منظور بالابردن میزان اثربخشی و اصلاح نقائص کار ارزشیابی می‌کنند.

انواع ارزشیابی رسمی که انتخاب می‌شود بر اساس نیازهای سازمان، فلسفه شخصی که مسئول ارزشیابی است و میزان بودجه‌ای که برای ارزشیابی اختصاص داده شده است تفاوت می‌کند. روش‌های ارزشیابی بستگی به اطلاعاتی دارد که ما یا سازمان خواهان آن هستیم. پنج نوع ارزشیابی پایانی عبارتند از:

۱- اندازه‌گیری رشد دانش و مهارت‌های فراگیران

۲- سنجش اثربخشی طراحی دوره

۳- ارزشیابی عملکرد مدرسین

۴- بررسی کاربرد آموزش‌ها در کار فراگیران

۵- اندازه‌گیری نتایج آموزش

(Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

مدل هدف‌گرای ارزشیابی آموزشی
(McClelland, 1994)

لازم است از پیش برای سنجش میزان رشد دانش و مهارت‌های فراگیران در پایان دوره برنامه‌ریزی شود. دانش یا مهارت‌هایی که سنجیده می‌شود باید به هدف‌های یادگیری اولیه دوره مربوط باشد. پس از آن، راه‌های سنجش میزان نیل به آن هدف‌ها را انتخاب کنید. راه‌های سنجیدن ممکن است امتحان عملی و یا امتحان کتبی باشد.

امتحان عملی معمولاً برای سنجش کار با یک نرم‌افزار یا دستگاه صورت می‌گیرد. امتحان کتبی، برای سنجش دانش کسب شده و مهارت‌های فکری، ممکن است تشریحی و یا تستی باشد. پرسش‌های تستی را آسان‌تر از پرسش‌های تشریحی می‌توان استاندارد و نمره‌بندی کرد. انواع توصیه شده پرسش‌های تستی عبارتند از: چندگزینه‌ای، تطبیقی و پاسخ کوتاه.

چنانچه بخواهیم موفقیت فراگیران در امتحان را ناشی از آموزش‌ها قلمداد کنیم، لازم است از فراگیران پیش‌آزمونی مشابه امتحان پایانی به عمل آید. از این طریق می‌توان نمرات فراگیران را در آغاز دوره با نمرات پایانی مقایسه کرد. راه دیگر برای تعیین این که آیا تغییری در دانش و مهارت‌های شرکت‌کنندگان در نتیجه این آموزش‌ها رخ داده است یا خیر، آن است که نمرات فراگیران را با گروه شناخته شده‌ای که این آموزش‌ها را ندیده‌اند مقایسه کنیم. بعد از امتحان، درست آن است که هر یک از فراگیران از نتیجه آزمون و میزان یادگیری خویش مطلع شود. سپس خلاصه‌ای که نشان دهد هر فراگیر تا چه حد به هدف‌های دوره نایل شده تهیه شود. با مطالعه این خلاصه می‌توان دریافت که تا چه حد انتظارات ما برآورده شده است. اگر آموزش‌ها انتظارات ما را برآورده نکرده، ضرورت دارد مشخص شود چه عواملی در این امر دخیل بوده تا در اصلاح و یا رفع آن‌ها اقدام گردد. برخی عوامل که بر یادگیری تاثیر می‌گذارند عبارتند از: طراحی دوره، ارائه درس، محیط آموزشی، و تجربه‌های یادگیری پیشین فراگیران.

سنجش اثربخشی طراحی دوره

بازخوردی که از فراگیران و مدرسین تهیه شده باشد به ما کمک می‌کند تا اندیشه و احساس آن‌ها را در مورد دوره بدانیم، اثربخشی طراحی دوره را بسنجیم و آن را اصلاح کنیم. چند راه مکتوب کسب بازخوردهای فراگیران و مدرسین در زیر آمده است.

• ارزشیابی فراگیران از دوره

یکی از راه‌های اخذ بازخورد از فراگیران در مورد طراحی دوره، استفاده از پرسشنامه ارزشیابی است. در طراحی فرم ارزشیابی برای فراگیران به رهنمودهای زیر توجه کنید:

۱. برای پاسخگویی به پرسشنامه دستورالعمل روشنی داده شود.
۲. پرسشنامه را مختصر در حد یک صفحه تهیه کنید.
۳. پرسش‌ها مشخص و روشن باشد.
۴. نظرات و پیشنهادات فراگیران برای بهبود بخشیدن به دوره را طلب کنید.
۵. فضای کافی برای نوشتن توصیه‌ها در نظر بگیرید.

برای پاسخ به این پرسشنامه زمانی را در جلسه آخر در نظر بگیرید. فراگیران را از اهمیت داده‌های این ارزشیابی و تاثیر آن در بالا بردن همکاری مطلع نمائید و تصریح کنید که نیازی به درج نام و مشخصات نیست. نمونه‌ای از فرم ارزشیابی دوره در صفحه بعد آمده است

زمانی که مسئله شناخته شد باید کنترل کرد که آیا این مشکل همه فراگیران است یا تعدادی از آنها. پس از کنترل این مطلب مشکل با مدرس مربوط در میان گذاشته شود، شاید بتواند تدریس را به صورتی تغییر دهد که نیازهای فراگیران را برآورده کند. ارزشیابی چگونگی ارائه درس در طول دوره این امکان را به مدرس می‌دهد که اصلاحات را اعمال کند.

ارزشیابی کتبی فراگیران از مدرس را که در پایان دوره انجام می‌شود مرور کنید. چنانچه ارزشیابی مدرس بیشتر منفی بود تا مثبت، باید در مورد این که مدرس را تغییر داد و یا با مدرس کار کرد تا روش تدریس و بازنمود مهارت‌ها را اصلاح کند تصمیم گرفت. لازم است با درایت داده‌های بازخورد را با مدرس درمیان گذاشت و برای اصلاح مسائل برنامه‌ریزی کرد.

(Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

فرم
ارزشیابی دوره توسط فراگیران
(نمونه)

..... عنوان دوره

..... نام مدرس

..... تاریخ

نظرات و پیشنهادات شما را استقبال می‌کنیم. لطفا با دایره زدن دور هرگزینه که از کمترین (۱) شروع و به بیشترین (۵) خاتمه می‌یابد، به هر پرسش پاسخ دهید.

درس

بیشترین	←	←	←	کمترین	
۵	۴	۳	۲	۱	۱- هدف‌ها به روشنی بیان شده بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۲- محتوای درس در شغل شما موثر است؟
۵	۴	۳	۲	۱	۳- محتوا به خوبی سازمان‌دهی شده بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۴- مثال‌ها، نکات و موردپژوهی‌ها مفید بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۵- مطالعه مواد درسی به آسانی قابل فهم بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۶- رسانه‌های مربوط به دوره یادگیری را تقویت می‌کرد؟
۵	۴	۳	۲	۱	۷- زمان کافی برای نیل به هدف در نظر گرفته شده بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۸- تسهیلات آموزشی نیازها را برآورده می‌کرد؟

مدرس

بیشترین	←	←	←	کمترین	
۵	۴	۳	۲	۱	۱- مدرس همیشه آمادگی داشت؟
۵	۴	۳	۲	۱	۲- دانش کافی داشت؟
۵	۴	۳	۲	۱	۳- ارتباط موثری برقرار می‌کرد؟
۵	۴	۳	۲	۱	۴- محتوا را به روشی موثر ارائه می‌داد؟
۵	۴	۳	۲	۱	۵- مشارکت فراگیران را تشویق می‌کرد؟
۵	۴	۳	۲	۱	۶- در مقابل مشکلات یادگیری فراگیران کمک کننده بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۷- فراگیران بازخوردی سازنده دریافت می‌کردند؟
۵	۴	۳	۲	۱	۸- دوره را به نحوی رضایت‌بخش اداره کرد؟

نقاط قوت دوره کدام‌ها بودند؟ مدیریت دوره چگونه بود؟ چه تغییراتی برای بهتر شدن دوره پیشنهاد می‌کنید؟ (لطفا برای ادامه مطلب از پشت صفحه استفاده کنید).

.....

.....

.....

.....

ارزشیابی مدرس از دوره

مدرس می‌تواند بازخوردی مناسب از طراحی دوره ارائه کند به خصوص اگر مدرس خود طرح درس را تهیه نکرده باشد. می‌توان فرم ارزشیابی مدرس از دوره را طراحی کرد و یا از مدرس خواست چند پاراگراف به صورت آزاد در این مورد بنویسد. مهم آن است که عکس‌العمل مدرس و فراگیران بلافاصله بعد از اتمام دوره که هنوز احساس و برداشت آنها تازه است ثبت شود. پس از جمع‌آوری ارزشیابی‌ها باید از پاسخ‌های داده شده خلاصه تهیه کرد. اطلاعات جمع‌آوری شده ما را قادر می‌سازد در مورد اثربخشی دوره داوری کنیم و بخش‌هایی را که نیاز به اصلاح دارد مشخص نمائیم. نمونه‌ای از فرم ارزشیابی دوره توسط مدرس در صفحه بعد آمده است.

اگر مدیر دوره مدرس آن هم باشد نه تنها ارزشیابی فراگیران از دوره و مدرس را مرور خواهد کرد بلکه باید برای خودانتقادی وقت صرف کند، در مورد این که تدریس به خوبی صورت گرفته و یا برعکس تأمل کند و دلایل آن را مشخص نماید. برای آن که از خودانتقادی به نحوی موثر بهره گرفته شود باید فهرستی از مهارت‌های آموزشی که می‌خواهیم اصلاح شود تهیه کنیم و در مورد تقویت و گسترش دانش و مهارت‌هایی که دفعه بعد می‌خواهیم آموزش دهیم با عزم راسخ اقدام کنیم.

فرم
ارزشیابی دوره توسط مدرس
(نمونه)

عنوان دوره.....
نام مدرس..... تاریخ.....
به نظرات و پیشنهادات شما ارج می نهیم. لطفا با دایره زدن دور هر گزینه که از کمترین (۱) شروع و به بیشترین (۵) خاتمه می یابد، به هر پرسش پاسخ دهید.

ردیف	←	←	←	ردیف	سوال
۵	۴	۳	۲	۱	۱- چه نمره‌ای به این دوره آموزشی می دهید؟
۵	۴	۳	۲	۱	۲- هدفها متناسب با نیازهای فراگیران بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۳- هدفها مربوط به محیطهای کاری می شد؟
۵	۴	۳	۲	۱	۴- روش های مورد استفاده با هدفها و شرایط فراگیر تناسب داشت؟
۵	۴	۳	۲	۱	۵- به اندازه کافی فرصت فعالیت های یادگیری برای فراگیر پیش بینی شده بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۶- محتوا متناسب با سطح دانش و مهارت های شرکت کنندگان بود؟
۵	۴	۳	۲	۱	۷- فراگیران مواد آموزشی را به آسانی می فهمیدند؟
۵	۴	۳	۲	۱	۸- مواد آموزشی فراگیران را علاقمند می کرد؟
۵	۴	۳	۲	۱	۹- روش های آموزش که در این دوره مورد استفاده قرار گرفتند اثربخش بودند؟
۵	۴	۳	۲	۱	۱۰- تسهیلات آموزشی نیازها را برآورده می کرد؟
۵	۴	۳	۲	۱	۱۱- تجهیزات آموزشی کارایی لازم را داشتند؟
۵	۴	۳	۲	۱	۱۲- فضای آموزشی را چگونه ارزیابی می کنید؟

نقاط قوت دوره کدامها بودند؟ مدیریت دوره چگونه بود؟ چه تغییراتی برای بهتر شدن دوره پیشنهاد می کنید؟ (لطفا برای ادامه مطلب از پشت صفحه استفاده کنید)

.....

.....

.....

.....

.....

بررسی فراگیران در کاربرد آموخته‌ها

پس از اتمام ارزشیابی‌های پایان دوره، چنانچه بودجه، نیرو و وقت اجازه دهد تعیین معیارهایی برای تشخیص این که دوره آموزشی در کار فراگیران اثربخش بوده یا خیر حائز اهمیت است. فقط کافی نیست بدانیم فراگیران به هدف‌های یادگیری دوره دست یافته‌اند، بلکه باید مطمئن شویم مسئله یا نیازی که در ابتدا موجب شرکت آن‌ها در این دوره آموزشی گردید برطرف شده است. از سه طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی پیگیرانه^{۱۴۴} می‌توان پی برد که فراگیران از آموزش‌ها تا چه حد در کارشان استفاده می‌کنند.

مشاهده فراگیر در موقع کار، بدون آن که متوجه شود، یکی از راه‌های داوری در مورد این است که آیا از مهارت‌هایی که آموخته استفاده می‌کند یا نه. اگر فراگیر آنچه آموخته را بکار نمی‌برد باید دید مدیران و همکاران از آموزش‌های داده شده پشتیبانی می‌کنند. فراگیران به محیطی نیاز دارند که آن‌ها را در استفاده از مهارت‌ها ترغیب کند.

مصاحبه با مدیران و همکاران در مورد تغییرات رفتاری فراگیر بعد از آموزش‌ها می‌تواند روشنگر بعضی نکات باشد. حتی مشارکت مدیران در برنامه‌ریزی ارزشیابی قبل از آموزش توصیه می‌شود تا استانداردهایی که عملکرد اصلاح شده را تشکیل می‌دهد از پیش تنظیم شود.

به جای مصاحبه با مدیران و همکاران می‌توان پرسشنامه‌ای تهیه کرد و در مورد مشاهدات و نظرات آن‌ها از رفتارهای فراگیر که هدف آموزش بوده سؤال کرد. در پرسشنامه پیگیری باید از مدیر و همکاران خواست تا تغییرات خاصی که در رفتار یا محصول کار فراگیر بعد از آموزش مشاهده شده، ذکر کنند. کسب نظرات مدیران نفع دیگری هم دارد و آن هم ایجاد آگاهی نسبت به آموزش‌ها و پشتیبانی از آن است.

فراگیران مدتی پس از برگشت به کار دقیق‌تر می‌توانند در مورد این که کدام تجارب یادگیری دوره با ارزش‌تر بوده قضاوت کنند. لذا بهتر است پرسشنامه پیگیری حدود سه ماه بعد اتمام دوره ارسال شود. هم‌چنین از فراگیران بخواهید تا دیگر تجارب یادگیری که مایلند برای ادامه پیشرفت تخصصی‌شان داشته باشند پیشنهاد کنند.

اطلاعات گردآوری شده از طریق مشاهده، مصاحبه یا بررسی پیگیری را در جدول قرار دهید تا مشخص شود چه تعداد از فراگیران آموزش‌ها را به کارشان انتقال داده‌اند. در مواردی ممکن است نمرات این انتقال به رغم آن که فراگیر در آزمون دوره موفق بوده، پائین باشد. این نمره‌های کم می‌تواند مبین آن باشد که اگرچه فراگیر دانش و مهارت‌هایی را آموخته ولی محتوای دوره با کارش مرتبط نبوده است. دلیل انتقال کم می‌تواند مربوط به محیط کار باشد. اگر محیط کار پذیرای مهارت‌های جدید نباشد، طبعاً فراگیر تمایلی به استفاده از این مهارت‌ها ندارد.

¹⁴⁴ Follow up survey

مسئول ارزشیابی

ارزشیابی نهایی پایان دوره معمولاً توسط کارکنانی که در کار روش‌های ارزشیابی تعلیم دیده‌اند یا به وسیله فرد مستقلی که متخصص در امر ارزشیابی است انجام می‌شود. این شخص باید:

۱. قابلیت‌های لازم را در روش‌های ارزشیابی داشته باشد.
۲. بتواند تجربه اش را در هر جنبه از آموزش که می‌خواهیم ارزشیابی کنیم بکار برد. به عنوان مثال یک مدیر آموزش ممکن است تجربه دست اول در ارزشیابی کل عملکرد آموزش داشته باشد.
۳. قابل اعتماد باشد.
۴. دارای مهارت‌های بالا در زمینه ارتباط، مستندسازی و آسان‌سازی باشد.

گزارش کردن نتایج ارزشیابی

پس از آن که ارزشیابی تکمیل شد نتایج باید تلخیص و به صورت گزارش تدوین شود. طراحی گزارش باید به نحوی باشد که استفاده از نتایج ارزشیابی در اصلاح دوره را آسان کند. ممکن است در بایگانی سازمان فرم مشخص و پذیرفته‌شده‌ای برای گزارش ارزشیابی وجود داشته باشد. فرم را مطالعه و بررسی کنید. سپس گزارش را متناسب با هدف‌ها و مطالعه‌کنندگان مورد نظر طراحی کنید و در آن بخش‌های زیر را بگنجانید:

۱. خطوط کلی گزارش شامل هدف و محتوا
۲. خلاصه‌ای از یافته‌های عمده و نتایج ارزشیابی
۳. پیشنهادهای مانند معیارهایی برای اصلاح آموزش، برنامه‌های ارزشیابی و پیگیری فراگیران
۴. ضمیمه‌ای حاوی اطلاعات گردآوری شده و فرم‌های استفاده شده، مثل:
 - الف- برگه‌های خلاصه داده‌های قابل اندازه‌گیری قبل و بعد از آموزش
 - ب- فهرست فراگیران همراه با نمره‌های هریک قبل و بعد از آموزش
 - ج- گزارش‌های بازدهی فراگیران قبل و بعد از آموزش
 - د- نمونه‌های فرم‌های ارزشیابی استفاده شده
 - ه- خلاصه‌ای از نتایج ارزشیابی دوره
 - و- روش‌هایی که در گردآوری و تحلیل داده‌ها اتخاذ شد

نسخه‌هایی از گزارش باید در اختیار کسانی که در اصلاح آموزش دخیل هستند قرار گیرد و یک نسخه از آن به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات دوره‌های آموزشی بایگانی شود. داده‌های ارزشیابی نه تنها برای بازنگری برنامه اخیر بلکه برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌های آتی نیز با ارزش‌اند. لذا توجه به داده‌ها و استفاده از آن‌ها را تشویق کنید (Irene McManus, Robert McManus & Williamson, 1994)

فعالیت‌های بعد از اتمام دوره

این فعالیت‌ها می‌تواند در افزایش اثربخشی دوره برگزارشده و یا دوره‌های آتی موثر باشد. محمد ابویی این فعالیت‌ها را چنین ذکر می‌کند:

- ارسال گزارشی از دوره آموزشی برای شرکت‌کنندگان یا سازمان‌های متبوع آنان.
- ارسال نسخه‌ای از یک گزارش و یا ارائه کلاسی گروهی و یا فردی برگزیده از میان کارهای کلاسی ارائه شده برای شرکت‌کنندگان و یا سازمان‌های مربوطه.
- ارائه یک کتابشناسی کوتاه و مرتبط از کتاب‌ها مقالات در دسترس و مناسب به شرکت‌کنندگان.
- تشویق و هدایت سرپرستان و مدیران افراد شرکت‌کننده در دوره به تبادل نظر با این افراد در مورد تجارب کسب شده در طول دوره و شیوه‌های استفاده از این تجارب.
- تشویق شرکت‌کنندگان به تهیه گزارش از دوره آموزشی در هنگام مراجعت به محل کار.
- طراحی وسیله‌ای مانند خط‌کش، سررسید و غیره که با استفاده از آن شرکت‌کنندگان خلاصه‌ای از قواعد اصلی‌ای که آموخته‌اند به طور مداوم پیش چشم داشته باشند.
- تهیه خلاصه‌ای از نکات اصلی دوره، توصیه‌های شرکت‌کنندگان و دیگر اطلاعات مفید برای سازمان برگزارکننده دوره.
- ارسال پرسشنامه‌ای برای شرکت‌کنندگان، چند هفته پس از اتمام دوره آموزشی، برای تعیین میزان تاثیر دوره بر رفتار کاری آنان.
- ترتیب دادن یک برنامه یادآوری- اغلب یک روزه - برای شرکت‌کنندگان مدتی پس از دوره آموزشی.
- برگزاری یک جلسه جمع‌بندی پس از اتمام دوره و پیش از آن که شرکت‌کنندگان متفرق شوند.
- ارسال مقالات و مطالب آموزشی در زمینه موضوع دوره به صورت ماهیانه برای شرکت‌کنندگان. (ابویی اردکانی، ۱۳۸۰)

بازنگری

با اتمام کار ارزشیابی بازنگری آغاز می‌شود. اصلاح آموزش را پیگیری کنید. با استفاده از بازخورد به دست آمده فهرستی از اقداماتی که باید صورت گیرد تهیه کنید. مثلاً ممکن است بخشی از طراحی آموزش نیاز به تجدید نظر داشته باشد. آن را مجدداً بنویسید. ارزشیابی این امکان را می‌دهد که هر دوره‌ای را تعدیل کنیم، طراحی و ارائه آن را تغییر دهیم و معیارهای آموزشی آتی را همگام با دنیای در حال تحول برنامه‌ریزی کنیم.

فصل چهارم

برنامه‌ریزی آموزش‌های مستمر اطلاع‌رسانی

برنامه‌های آموزش کتابداری / اطلاع‌رسانی پیشینه‌ای طولانی و قابل توجه دارد. در گذشته تمرکز برنامه‌های آموزشی بر توسعه مجموعه‌های فیزیکی کتاب و دیگر منابعی بود که در ساختمان کتابخانه توسط کارکنانی اداره می‌شد که انتخاب، تهیه، سازماندهی، بازیابی و گردش مواد را آموخته بودند. امروزه این برنامه‌ها فراتر از حد مجموعه‌های فیزیکی و ساختمان‌ها به دنیای مجازی اینترنت گام نهاده است. حال تاکید بر شاغلان منفرد و تمرکز بر تهیه اطلاعات در بافت‌های مختلف است. (Ifla, 2002)

برای برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی تخصصی، ایفلا رهنمودهایی مشتمل بر ۳۰ بند تهیه و منتشر کرده است. در بند ۱۱ این رهنمود در مورد آموزش مستمر آمده است: برای کمک به متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی شاغل، حفظ قابلیت‌های آنها در جامعه در حال تغییر و آگاه نگه‌داشتن مدرسان از بحث‌ها و گرایش‌های حرفه‌ای، برنامه‌های آموزشی می‌باید دوره‌های کوتاه‌مدت و کارگاه‌های آموزشی مناسب برای کتابداران و اطلاع‌رسانان شاغل را نیز ارائه کند و یا با مشارکت دیگر ارگان‌ها انجام آن را میسر سازد. بندهای این رهنمود که در مورد هر یک در حد یک پاراگراف توضیح می‌دهد عبارتند از:

۱. زمینه
 ۲. ماموریت
 ۳. هدف‌های کلی و هدف‌های جزئی
- برنامه درسی
۴. کلیات
 ۵. اسناد عمومی
 ۶. گستره آموزش عمومی
 ۷. هسته اصلی کاردرسی کتابداری / اطلاع‌رسانی
 ۸. اجزاء هسته
 ۹. آموزش عملی / کارآموزی
 ۱۰. مهارت‌های قابل انتقال
 ۱۱. آموزش مستمر
 ۱۲. بازنگری منظم برنامه‌درسی
 ۱۳. مشاوره
 - کادر آموزشی و کارکنان
 ۱۴. کارکنان علمی
 ۱۵. انتصاب کادر آموزشی

۱۶. کادر آموزشی پاره وقت

۱۷. کارکنان غیر علمی

دانشجویان

۱۸. سیاست‌های علمی

۱۹. پذیرش

۲۰. برنامه تحصیلی

۲۱. تکمیل شرایط لازم

اداره امور و حمایت مالی

۲۲. سازمان

۲۳. سرپرست برنامه

۲۴. اداره امور

۲۵. حمایت مالی

۲۶. برنامه‌ریزی و ارزشیابی

منابع آموزشی و تسهیلات

۲۷. منابع کتابخانه‌ای

۲۸. منابع فناوری اطلاعات

۲۹. منابع اینترنتی

۳۰. تسهیلات فیزیکی (Ifla, 2002)

ایفلا در بندهای مختلف این رهنمود تاکید می‌کند که هدف‌ها، مأموریت، شرایط لازم، برنامه‌درسی و غیره باید به صراحت و وضوح در مدارک رسمی بیان شود. به عنوان مثال در بند مأموریت آمده است:

مأموریت برنامه آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی باید به وضوح در مدارک رسمی که انتشار می‌یابد بیان شود. مأموریت برنامه باید به هدف برنامه آموزشی در بافت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی وسیع‌تری بپردازد. با ارزش‌های غیرتبعیض‌آمیز حرفه همساز باشد. باید علاقمندانی را که در خدمت آن‌هاست شناسایی کند و در مقابل نیازهای کشور تاثیرپذیر باشد و به رغم آن که سازمانی مستقل و قائم به ذات است باید نسبت به ارزش‌های سازمان متبوع سازگار باشد. برنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی باید آگاهی از دیگر تخصص‌ها و رشته‌های دانشگاهی را به نمایش بگذارد.

مأموریت سازمان

شناخت، توسعه و اجرای فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر که پاسخگوی پیشرفت‌های تخصصی، نیازهای غنای فکری و فردی جامعه یادگیران مادام‌العمر باشد مأموریت سازمان در امر آموزش مستمر است و مراحل آن را می‌توان چنین ذکر کرد:

شناخت نیاز/ فاصله

برنامه‌ریزی و سازماندهی

مسئولیت‌ها و کنترل

محیط یادگیری و سیستم‌های پشتیبانی

محتوا و روش‌های آموزشی

ارزیابی نتایج یادگیری

انجمن کتابداری آمریکا (ALA) ماموریت سازمان در آموزش مستمر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را چنین هدف‌گذاری می‌کند^{۱۴۵}:

هدف ۱. برای بررسی مستمر نیازهای آموزشی اعضاء مکانیسمی در نظر گرفته شود.

هدف ۲. برای ارزیابی برنامه‌های آموزشی فعلی و آتی معیارهایی اثربخش تدوین شود.

هدف ۳. یک سری برنامه‌های آموزشی که از جهت اقتصادی پایدارند، شامل سری برنامه‌هایی که در فواصل منظم ارائه می‌شود، ایجاد و به صورت مستمر ارزشیابی شود.

هدف ۴. با تشریک مساعی با همکاران دانشگاهی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی برنامه‌های درسی آموزش مستمر طراحی شود و مشوق‌ها برای مشارکت آنان در ارائه برنامه شناخته شود.

هدف ۵. مجموعه‌ای از مواد و خدمات آموزشی، شامل برنامه آموزش مدرسین در نظر گرفته شود از نظر این انجمن عوامل بسیار مهم در موفقیت آموزش مستمر تخصصی عبارتند از^{۱۴۶}:

چالاکتی در توسعه محتوا

کنترل شدید کیفیت

تنوع در فرمت‌های ارائه برنامه

هماهنگی و بهره‌گیری از توانایی‌های موجود

ایجاد مکانیسمی برای شناخت نیازها/ فاصله‌ها

اهداف

- آشنا کردن متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی با دانش و مهارت‌های نوین
- بالا بردن سطح قابلیت‌های حرفه‌ای متخصصان
- روزآمد کردن دانش و مهارت‌های متخصصان با ایجاد فرصت‌های آموزش مستمر تخصصی
- فراهم کردن فرصت‌های رشد شغلی برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی
- مشارکت اعضای هیأت علمی پژوهشی در فعالیت‌های آموزشی به منظور انتقال تجارب و آموخته‌ها به متخصصان علاقمند

¹⁴⁵ <http://www.ala.org/ALCTSTemplate.cfm?Section=planning&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=15673>

¹⁴⁶ <http://www.ala.org/ala/hrdr/educprofdev/alaactiongoal.htm>

- فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم پژوهشگران با مخاطبان خود و تعامل بین آنها
- ارتباط بیشتر پژوهشگاه با جامعه متخصصان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
- فراهم سازی بستری مناسب برای تدوین متون درسی تخصصی

تشکیلات

برای آن که بتوان دوره‌های آموزش مستمر را به صورت منظم و به تناوب در پژوهشگاه برگزار و سلطه حاکمیت علمی را بر آن حفظ کرد، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای با عنوان کمیته آموزش متشکل از ۳ یا ۵ نفر از اعضای هیأت علمی با تجربه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران که نسبت به آموزش به ویژه آموزش‌های مستمر تخصصی حساس و علاقمندند و فرصت کافی برای قبول مسئولیت و کار گروهی دارند تشکیل شود. برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، نظارت بر فرایند آموزش و رویه‌های مربوط به آن و همچنین عملکرد بخش آموزش از وظایف این کمیته است. کمیته آموزش علاوه بر جلسات مرتب ماهانه، بر حسب ضرورت و یا درخواست مدیر آموزش تشکیل جلسه خواهد داد.

مدیر آموزش که یکی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و عضو کمیته آموزش است مدیریت اجرایی بخش آموزش را به عهده دارد و تلاش می‌کند با همکاری پرسنل این بخش تصمیمات کمیته به بهترین شکل ممکن اجرا شود. او مجری تصمیمات کمیته است و باید چگونگی پیشرفت کار و نتایج هر مرحله از فرایند آموزش را به کمیته گزارش کند، در مقابل کمیته پاسخگو باشد و نظر کمیته را در مورد تغییرات احتمالی خواستار شود. مدیر آموزش تا زمان تصدی این سمت، عضو ثابت و دبیر کمیته آموزش است.

شناسایی و پیشنهاد مدرس یا مدرسان مناسب هر دوره به کمیته آموزش، از وظایف مدیر آموزش است. پس از انتخاب و تصمیم‌گیری کمیته، اقدامات لازم به منظور جلب موافقت مدرس و هماهنگی‌های لازم در این زمینه توسط مدیر آموزش و یا همکارانش صورت خواهد گرفت.

تعداد کارکنان بخش آموزش با توجه به دامنه فعالیت‌های این بخش و تعداد دوره‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در طی ۵ سال آینده برگزار کند مشخص می‌گردد. می‌توان فعالیت‌های بخش آموزش را با ۲ کارشناس با تجربه و خبره شروع کرد تا امور نیازسنجی، تهیه گزارش‌ها، ارسال اطلاعیه‌ها، انجام ثبت‌نام‌ها، بستن قراردادها، همکاری با مدرسان در برگزاری آزمون‌های ورودی و پایانی، برگزاری کلاس‌ها، ترتیب دادن ارزشیابی‌های پایانی و دیگر اموری که لازمه برگزاری دوره‌هاست انجام دهند. بهتر است این کارشناسان از دانش‌آموختگان کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تربیتی، مدیریت آموزش، آمار، کتابداری و اطلاع‌رسانی و رشته‌های مشابه انتخاب شوند. لازم است این افراد چنانچه دانش، مهارت و یا تجربی کافی در زمینه‌های نیازسنجی،

ارزشیابی، استفاده از نرم‌افزارهای آماری، تهیه گزارش و مانند آن‌ها را ندارند، و به دلیل دیگر توانایی‌های‌شان انتخاب شده‌اند، آموزش‌های لازم را در طول سال اول فعالیت‌شان کسب کنند. محمد ابویی در گزارش خود جزئیات وظایف شخصی که مسئولیت اجرایی دوره را به عهده دارد و ما از او به عنوان مدیر آموزش نام بردیم، دسته‌بندی کرده است. چون دسترسی به این گزارش از طریق کتابخانه و سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ممکن نیست، مطلب عیناً در زیر نقل می‌شود:

• الف-روابط با کارگروه برنامه‌ریزی^{۱۴۷}

۱. همکاری با کارگروه برنامه‌ریزی به عنوان دبیر گروه
 - ۱.۱ برنامه‌ریزی برگزاری جلسات
 - ۲.۱ شرکت در کلیه جلسات
 - ۳.۱ تنظیم و توزیع صورت جلسات
 - ۴.۱ آماده‌سازی گزارش‌های پیشرفت کار در صورت لزوم
 - ۵.۱ همکاری به عنوان رابط میان سازمان حمایت کننده و کارگروه برنامه‌ریزی
۲. مشارکت در مباحثات میان اعضای کارگروه برنامه‌ریزی، به خصوص در ارتباط با امکان‌پذیری و عملی بودن ایده‌های طرح شده
۳. استفاده از اهداف مورد توافق به عنوان محکی برای سنجش میزان مناسب بودن جنبه‌های مختلف برنامه
۴. اجرای تصمیم‌های کارگروه برنامه‌ریزی
 - ۱.۴ مرور و بازبینی تخمین بودجه و تامین بودجه لازم
 - ۲.۴ تامین نیروی انسانی لازم
 - ۳.۴ تقسیم کار میان افراد انتخاب شده برای اجرای دوره آموزشی
 - ۴.۴ نظارت بر مراحل ارزشیابی، ارائه نتایج و گزارش نهایی به سازمان حمایت کننده
 - ۵.۴ نظارت بر تامین تدارکات

• ب- مدیریت

۱. تجهیز دفتری برای انجام
 - ۱.۱ ارتباطات و مکاتبات
 - ۲.۱ ثبت نام اولیه
 - ۳.۱ دریافت پول
 - ۴.۱ پرداخت صورتحساب‌ها و حقوق افراد

^{۱۴۷} دکتر ابویی اصطلاح کارگروه برنامه‌ریزی را برای جمعی که مسئولیت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت آموزش را بعهده دارند و در گزارش حاضر با عنوان کمیته آموزش آمده است بکار می‌برد.

- ۵.۱ آماده‌سازی مواد
۲. طراحی برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی [به عموم]
 - ۱.۲ برقراری ارتباط با مجلات و دیگر رسانه‌ها
 - ۲.۲ انتخاب طراحان و هنرمندان و عقد قرارداد با آن‌ها
 - ۳.۲ تامین تجهیزات
 - ۴.۲ نظارت بر جزئیات کار با توجه ویژه نسبت به دقت در تکثیر مواد و رعایت زمانبندی برنامه‌ها
 - ۵.۲ کنترل دقیق کار افراد اجرایی به خصوص در مناسب بودن آرایش و چیدمان محل برگزاری دوره هزینه‌ها و قراردادها
 - تنظیم و رعایت موعد انجام فعالیت‌ها
- ج- اجرای دوره آموزشی
 ۱. اتخاذ کلیه تصمیم‌های نهایی در مواردی که میان اعضای گروه اجرایی یا بین این افراد و کارکنان محل برگزاری دوره اختلاف نظر پیش می‌آید و یا در شرایطی که نیاز به تغییر در برنامه دوره آموزشی یا تدارکات اجرایی آن باشد
 ۲. کنترل و نظارت کلیه رویه‌های مربوط به
 - ۱.۲ خوش‌آمدگویی، استراحت و اطلاعات عرضه شده به شرکت‌کنندگان
 - ۲.۲ جلسه توجیهی شرکت‌کنندگان
 - ۳.۲ ارزشیابی
 - ۴.۲ جمع‌آوری مواد برای انتشار نتایج
 ۳. برنامه‌ریزی برای جلسات منظم کارگروه برنامه‌ریزی و ارائه نتایج ارزشیابی‌ها برای اطلاع اعضا
- د- پیگیری
 ۱. نگارش نامه‌های تشکر و قدردانی
 ۲. کسب اطمینان از این که افراد گروه اجرایی فعالیت‌های پیگیری خود را انجام داده باشند.
 ۳. نظارت بر فرایند انتشار مواد و سایر اطلاعات حاصل از برگزاری دوره آموزشی
 ۴. نظارت بر کلیه مراحل تصفیه حساب قراردادهای مربوط به دوره آموزشی
 ۵. آماده‌سازی گزارش نهایی شامل گزارش مالی، گزارش اجرایی برای کارگروه برنامه‌ریزی و نیز سازمان حمایت‌کننده

(ابویی، ۱۳۸۰، ص ۱۰۷-۱۰۸)

انتخاب مدرس: یکی از وظایف مدیر آموزش شناسایی افراد متخصص در زمینه موضوعی دوره است. پس از آن که فهرستی از این افراد تهیه شد باید خلاصه‌ای از قابلیت‌ها، پیشینه، تجربه آموزشی و مهارت‌های هر یک از این افراد در این فهرست گنجانده شود و برای تصمیم‌گیری به کمیته آموزش ارائه گردد. اخذ تصمیم و اولویت‌بندی این افراد برای تدریس دوره مورد نظر با کمیته است. برقراری ارتباط و دعوت از مدرس انتخاب شده، جلب رضایت، نظارت بر هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم بین بخش آموزش و مدرس از وظایف مدیر آموزش است.

مدرس دوره‌های آموزش مستمر تخصصی به لحاظ آن که با افراد بزرگسال و با تجربه سروکار دارد، علاوه بر داشتن دانش و مهارت‌های لازم در زمینه محتوای دوره، باید دارای قابلیت‌های تدریس بوده و به روش‌های یادگیری بزرگسالان مسلط باشد. مدرس مبرز نه تنها فراگیران را وازده از کسب دانش و مهارت‌های جدید نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به یادگیری مادام‌العمر راغب و علاقمند می‌سازد.

اطلاعیه دوره: لازم است اطلاعیه برگزاری دوره حاوی اطلاعات زیر باشد:

- شرح درس
- هدف‌ها
- مزیت‌های این دوره
- ویژگی‌های لازم شرکت‌کنندگان
- پیش‌نیازها (اگر وجود دارد)
- زمان و ساعات تشکیل کلاس‌ها
- محل کلاس
- نام مدرس و قابلیت‌هایش
- هزینه دوره
- نحوه درخواست شرکت در دوره
- مهلت ارسال درخواست

زمانی که فهرست اسامی شرکت‌کنندگان قطعی شد، باید پذیرفته شدن هر یک از متقاضیان طی نامه‌ای به اطلاع شخص رسانده شود. ضمیمه کردن نقشه محل تشکیل کلاس‌ها و جدول زمانی آن کمک کننده خواهد بود. چنانچه فراگیر باید مدرک، منبع و یا وسیله‌ای همراه داشته باشد حتما یادآوری شود.

انتخاب فراگیران: بخش آموزش باید همکاری لازم را با مدرسان برای انتخاب فراگیران در چارچوب شرایط تعیین شده انجام دهد و امکانات و تسهیلات لازم را برای برگزاری امتحان کتبی و یا مصاحبه ورودی فراهم آورد. به علاوه مسئول ثبت‌نام باید در کنترل مدارکی که واجد شرایط بودن داوطلب را اثبات می‌کند دقیق باشد و ثبت‌نام قطعی هر یک از متقاضیان را منوط به ارائه مدارک لازم نماید. ثبت‌نام از افرادی که با شرایط مشخص شده طراح دوره/ کارگاه آموزشی مطابقت ندارند می‌تواند مسئله‌ساز شود و تمام زحماتی را که افراد دست‌اندرکار برای بهتر برگزار شدن دوره متحمل شده‌اند، به باد دهد.

آنچه از مجموع نظرات طراحان دوره‌ها مشخص شده است، دوره‌های اطلاع‌رسانی پژوهشگاه برای فراگیرانی با مدرک کارشناسی و بالاتر، با حداقل یک سال تجربه کاری در زمینه مورد درخواست دوره، با تسلط نسبی به زبان انگلیسی، سیستم عامل ویندوز و برخی نرم‌افزارها مانند Excel, World برنامه‌ریزی شده است.

تجهیزات

برای برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف اطلاع‌رسانی لازم است علاوه بر تدارک وسایل مورد نیاز کلاس‌های درس، مانند وایت‌برد، کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، پایه نمایش نمودار و ... در بخش آموزش آزمایشگاهی مجهز دایر شود. این آزمایشگاه باید پاسخگوی نیازهای روز مدرسین و فراگیران باشد. برای این آزمایشگاه می‌توان تجهیزات زیر را در نظر گرفت و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای خاص دوره‌ها را به آن‌ها افزود.

- ۱- ایستگاه‌های کاری (۱۴ واحد)
- ۲- ایستگاه‌های تخصصی (۲ واحد)
- ۳- چاپگر لیزری همراه با اسکنر و ADF (یک دستگاه)
- ۴- چاپگر لیزری Heavy Duty با توان دوپلکس (یک دستگاه)
- ۵- چاپگر جوهرافشان با قابلیت Pictbridge و اسکنر (یک دستگاه)
- ۶- دی.وی.دی نویس USB با قابلیت نگاشت دو لایه
- ۷- دوربین دیجیتال با وضوح حداقل ۷.۱ مگاپیکسل و قابلیت OCR
- ۸- دوربین ویدئو
- ۹- دوربین فیلمبرداری دیجیتال HD با ۳۰ گیگ ابایت هارد دیسک
- ۱۰- ویدئو و دیتا پروژکتور با فاصله پرتاب کوتاه (like Panasonic LMS class)
- ۱۱- Combo DVD player and VCR with Jpeg, Wma, Divx, OGM and Rm Support
- ۱۲- کامپیوتر پرتابل (۲ دستگاه)
- ۱۳- کامپیوتر جیبی (۲ عدد)
- ۱۴- کارت خوان USB با قابلیت خواندن ۲۰ فرمت کارت
- ۱۵- پرده نمایش پرتابل
- ۱۶- سه پایه ویدئو و عکاسی
- ۱۷- Graphic Tablet
- ۱۸- USB Cordless Trackball/ laser pointer
- ۱۹- دستگاه تبدیل ویدئو (pinnacle) برای Web Casting
- ۲۰- هدفون با گوش‌گیر و میکروفون (به تعداد شرکت‌کنندگان هر دوره. به دلایل بهداشتی می‌توان برای فراگیران از هدفون ارزانتر استفاده کرد و هدفون هر فراگیر را در پایان دوره به خودش هدیه داد)
- ۲۱- Server مجزا
- ۲۲- خط تلفن (حدود ۱۶ خط)
- ۲۳- خط اینترنت پرسرعت

۲۴- یونساز و تصفیه هوا (حدود ۵ دستگاه)

به علاوه باید برای کارکنان بخش آموزش تجهیزات مورد نیاز مانند کامپیوتر مجهز، پرینتر، اسکنر، فاکس و غیره تهیه کرد و مواد مصرفی کافی در اختیار آنها قرار داد تا در زمان برگزاری دوره با مشکل مواجه نشوند.

فصل پنجم

دوره‌های

آموزش مستمر تخصصی سال ۱۳۸۶

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

مقدمه

در دیماه ۱۳۸۴ به منظور بررسی دوره‌های آموزش مستمر تخصصی که پژوهشگاه می‌تواند در سال ۱۳۸۵ برگزار کند پرسشنامه‌ای^{۱۴۸} به گروه‌های پژوهشی ارسال شد و از هر گروه پرسیده شد با توجه به نیروی انسانی موجود و در چارچوب اهداف و وظایف گروه چه درس/هایی را برای نیمه دوم سال ۸۵ عهده‌دار خواهند بود. پاسخ‌های چنین بود:

گروه استانداردهای اطلاع‌رسانی	۱- رفتار اطلاع‌یابی کاربران ۲- کتابخانه‌های دیجیتالی
گروه اصطلاح‌شناسی	۱- طراحی اصطلاحنامه ۲- اطلاع‌رسانی شیمی ۳- زبان‌شناسی
گروه تحلیل اطلاعات	-----
گروه جامعه اطلاعاتی	۱- جامعه اطلاعاتی ۲- تاثیرات اجتماعی اینترنت ۳- کارگاه آموزشی وبلاگ و چت؛ با تاکید بر تاثیرات اجتماعی آنها
گروه مدیریت فناوری اطلاعات	-----
گروه فناوری اطلاعات	۱- برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در مراکز اطلاع‌رسانی ۲- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی

در همان پرسشنامه وقتی سؤال شد برای کدام یک از درس‌هایی که اعلام آمادگی کردید می‌توانید در ماه‌های بهمن و اسفند هدف‌های درس، شرح درس، سرفصل‌ها، اطلاعات کتابشناختی منابع عمده، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، معیارها و روش‌های انتخاب فراگیران و نحوه ارزیابی پایانی آنها تهیه کنید، پاسخ‌های اعضای هیأت علمی گروه‌های پژوهشی به دلیل آن که درگیر طرح‌های پژوهشی‌ای بودند که باید طبق جداول زمانبندی صورت می‌گرفت، ناامید کننده بود. در نهایت با لطف همکاران و کمی تاخیر طرح درس جامعه اطلاعاتی توسط دکتر بهزاد دوران، رفتار اطلاع‌یابی کاربران بوسیله محمود بابایی و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی توسط دکتر محمد ابویی آماده شد.

^{۱۴۸} نمونه پرسشنامه به عنوان پیوست ۲ آمده است.

از مهندس نادر نقشینه نیز که در طول این سال‌ها به کرات از جمله همکاران این سازمان بوده‌اند و این همکاری هنوز هم تداوم دارد خواسته شد تا طرح درس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تفکر نقادانه را تهیه نمایند که ایشان نیز این خواسته را جامه عمل پوشاندند.

آنچه به دنبال این مقدمه می‌آید طرح درس‌هایی است که در زمستان و بهار ۸۵ تهیه شد تا در این طرح گنجانده شود. مدیریت سازمان چنانچه مایل باشد پژوهش را با آموزش همراه کند تا تجارب همکاران از طریق کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی به علاقمندان منتقل شود، لازم است همکاران پژوهشی را به این امر تشویق و ترغیب نماید و به عنوان نخستین گام از آن‌ها بخواهد تا تهیه طرح درس‌هایی که اعلام آمادگی کرده‌اند را در برنامه کاری‌شان بگنجانند و خود را برای ارائه دوره آماده کنند.

طرح درس

اطلاعات و جامعه^{۱۴۹}

تهیه و تنظیم: بهزاد دوران^{۱۵۰}

بهار ۸۵

هدف: آشنایی با جایگاه اطلاعات در جامعه امروز

شرح درس: اطلاعات در جامعه امروز از جایگاه متمایز و ممتازی برخوردار است. جایگاهی که از استیلای اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی^{۱۵۱} بر جامعه و زندگی اجتماعی نشات می‌گیرد. سلطه اطلاعات و تکنولوژی‌های مربوط، سلطه‌ای فراگیر (همه‌گیر و همه‌جاگیر) است و از کلان‌ترین سطح که در سطح جهانی و سیاره‌ای (زمین) باشد تا خردترین سطح آن را که زندگی روزمره فردی انسان باشد، دربرمی‌گیرد. این پدیده که بدو **انفجار اطلاعات**^{۱۵۲} نام گرفت، تا بدانجا نظرها را به خود معطوف کرد که حیثیت چرخشی دوران‌ساز یافت و نویدبخش دوره و فصلی تازه در تاریخ تحولات بشری گردید: **عصر اطلاعات**^{۱۵۳}. ویژگی‌های عصر اطلاعات و پیامدهای (نا)مطلوب (نا)خواسته سیطره اطلاعات و تکنولوژی‌های مربوط به نحو بارز و انکارناپذیری مشهود است و تاکنون کمتر کسی در وجود و اهمیت آنها تردید به خود راه داده است؛ حال چه قائل به تحولی بنیادی و به روایتی جابجایی پارادایم^{۱۵۴} باشیم، چه نباشیم.

سرفصل‌ها: بنابر شرح درس، ویژگی‌های عصر اطلاعات و پیامدهای (نا)مطلوب (نا)خواسته سیطره اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی بر جامعه و زندگی اجتماعی، بر اساس الگوی آجیل^{۱۵۵} تالکوت پارسونز^{۱۵۶} ذیل چهار سرفصل، به ترتیب زیر قابل تنظیم و ارائه است:

¹⁴⁹ Information and Society

¹⁵⁰ عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

¹⁵¹ Information and Communication Technologies or ICTs

¹⁵² information explosion

¹⁵³ information age

¹⁵⁴ paradigm shift

¹⁵⁵ AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency)

¹⁵⁶ Talcott Parsons (1902-79)

- **اقتصاد اطلاعات**^{۱۵۷}. پول که خود سرشتی اطلاعاتی دارد، با اختراع و فراگیری انواع کارت‌های اعتباری^{۱۵۸} و دستگاه‌های خودپرداز مبتنی بر شبکه‌های گسترده کامپیوتری خدمات بانکی بیش از پیش کیفیت اطلاعاتی و مجازی یافته است. کار روز به روز از فعالیتی عضلانی فاصله گرفته ماهیتی فکری و هر چه بیشتر مبتنی بر دانش و اطلاعات پیدا کرده است و متعاقب آن مشاغل ثابت تمام‌وقت به لحاظ زمان و مکان متمرکز در بازه زمانی مشخص و محلی خاص با مشاغل پیوسته در حال تغییر پاره‌وقت به لحاظ زمان و مکان پراکنده جایگزین می‌شوند. مشاغلی که در قالب صنایع بخش اطلاعات^{۱۵۹}، اطلاعاتی نام گرفته و بطور روزافزون سهم بیشتری از بازار کار^{۱۶۰} و تولید ناخالص ملی^{۱۶۱} کشورها را به خود اختصاص می‌دهند.

- **دولت الکترونیک**^{۱۶۲}. اگر مسامحتاً «دولت الکترونیک» را برای نامیدن ویژگی‌ای که پس از چیرگی اطلاعات و تکنولوژی‌های مربوط بر خرده‌نظام سیاسی جوامع بپذیریم، آنگاه در خواهیم یافت که چگونه دولت‌ها از سویی بر قدرت نظارت و ایجاد امنیت خود در سطح ملی و بین‌المللی افزوده‌اند، و از سوی دیگر برای اعمال نظارت و ایجاد امنیت دچار ضعف و ناتوانی شده‌اند. شهروندان نیز در این شبکه‌ها^{۱۶۳} احساسی دوگانه دارند: از سویی به واسطه امکان اظهار حضور فعال و آزاد و حق رای که در همه امور جامعه خود بنابر آنچه دموکراسی سایبرنتیک^{۱۶۴} خوانده شده، یافته‌اند، احساس خشنودی می‌کنند و از دیگر سو، این اطلاعات و تکنولوژی‌ها که نظارت و دخالت دائمی و همه‌جایی دولت را بر و در حریم خصوصی آنان میسر ساخته، نگرانشان می‌سازد. از دیگر مباحث این بخش می‌توان به انواع بزه سایبرنتیک، تجاوز به حریم و قفل‌شکنی اشاره کرد که وضع قوانین تازه‌ای را در حوزه اطلاعات و فضای سایبرنتیک ضروری ساخته است.

- **جامعه اطلاعاتی**^{۱۶۵}. اخلاقیات و اخلاق نیز در اجتماعات مجازی برخط همچون قوانین نو شده لزوماً بر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی فضای واقعی منطبق نیستند. به قسمی که هویت، مهمترین دغدغه فردی و بحران جمعی جوامع سایبرنتیک قلمداد می‌شود. چرا که همراه با فرایند حیرت‌زای فروریختن و

157 information economy

158 credit cards

159 information sector

160 labor market

161 Gross National Product or GNP

162 electronic government or e-government

163 Netizen (instead of citizen)

164 cyberdemocracy

165 information society

سربرآوردن مرزهای اجتماعی واقعی و مجازی، و فراهم آمدن امکان گمنامی و یا جعل هویت، شهروندان خود را مملو از انواع هویت‌هایی درمی‌یابند که کیفیتی سیال دارند. بدین ترتیب، گروه‌های جنسی (زنان) و سنی (کودکان، جوانان، سالمندان) و خاصه دینی، قومی یا زبانی اقلیت در معرکه جهان‌بینی‌ها، مجبورند در قالب جنبش‌های اجتماعی یا برنامه‌هایی برای کسب قدرت داشته باشند، یا در لاک مقاومت خزیده منفعلانه به انکار بازنمایی‌هایی بپردازند که از سوی گفتمان‌های مسلط اشاعه داده می‌شوند.

- **فرهنگ سایبرنتیک**^{۱۶۶}. فرهنگ را در ساده‌ترین تعریف مجموعه معانی دانسته‌اند و از این رو فرهنگ در عصر اطلاعات، باید حاوی مجموعه معانی باشد که در بازتعریف چیزها بکار گرفته می‌شوند. بنابراین، اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پیش از هر چیز نیازمند تعریفند و باید نسبتشان با داده و دانش تبیین شود. حال به این قلمرو گسترده موارد تازه‌ای هم باید افزود مثل واقعیت و واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، فضا و فضای سایبرنتیک.

منابع:

- تومی، ایلکا (۱۳۸۳) جامعه دانایی و پرسش‌های پژوهشی آینده. اسماعیل یزدان‌پور. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
- کاستلز، مانوئل (۱۳۸۰a) عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. جلد اول: ظهور جامعه شبکه‌ای. علی پایا (ویراستار ارشد). احد علیقلیان، افشین خاکباز. تهران: طرح نو.
- کاستلز، مانوئل (۱۳۸۰b) عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. جلد دوم: قدرت هویت. علی پایا (ویراستار ارشد). حسن چاوشیان. تهران: طرح نو.
- کاستلز، مانوئل (۱۳۸۰c) عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. جلد سوم: پایان هزاره. علی پایا (ویراستار ارشد). احد علیقلیان، افشین خاکباز. تهران: طرح نو.

- Bell, David & Kennedy, Barbara M. (eds.) (2000) The cybercultures reader. London: Routledge.
- Bell, David (2001) An introduction to cybercultures. London: Routledge.
- Castells, Manuel (2001) The internet galaxy: Reflections on the internet, business, and society. New York: Oxford University Press.
- Kizza, Joseph Migga (1998) Ethical and social issues in the information age. New York: Springer-Verlag Inc.

- Mansell, Robin & When, Uta (eds) (1998) Knowledge societies: Information technology for sustainable development. UN & Oxford University Press.

تجهیزات و امکانات:

یک اتاق با گنجایش لازم، با نور کافی، دمای مناسب، بدون سر و صدای مزاحم، تهویه مطبوع، وایت برد و ماژیک مخصوص آن، یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه ویدیو پروجکشن، به علاوه یک خط اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت (فیلترینگ).

ویژگی های فراگیران: از آنجا که این درس برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شده، لازم است فراگیران از توانایی های زیر برخوردار باشند:

- آشنایی حداقل (در سطح مبانی) با مفاهیم جامعه شناسی،
- آشنایی کافی (در سطح کارشناس اطلاع رسانی) با اطلاعات و تکنولوژی های مربوط،
- قدرت تجزیه و تحلیل مباحث نظری.

روش انتخاب فراگیران: آزمون کتبی تشریحی، و مصاحبه حضوری با ده نفر اول از داوطلبانی که حداقل هشتاد درصد از کل امتیاز را در آزمون کتبی کسب کرده اند.

نحوه ارزیابی پایانی: آزمون کتبی تشریحی، به علاوه تهیه مقاله.

مدت دوره: ۵۰ ساعت

طرح درس

تفکر نقادانه برای کتابداران و اطلاع‌رسانان^{۱۶۷}

تهیه و تنظیم: نادر نقشینه^{۱۶۸}

پائیز ۸۵

هدفهای درس:

این دوره بنا دارد فراگیران را قادر سازد تا با درک ارزش فرایند یادگیری به هنگام مبادله داده، اطلاعات و دانش فرایندهای یادگیری خویش را ساختارمند و مدیریت کرده و در عین حال مهارت‌های ارتباطات کلامی و نوشتاری خویش را بهتر کنند. این دوره هم‌چنین تلاش دارد تا توانایی فراگیران را برای تحلیل و ارزیابی اظهارات و نشانوندهای^{۱۶۹} روزمره به خصوص در محیط آنلاین بهبود بخشد. این امر مستلزم پرورش مهارت‌های استدلالی، تحلیلی و نشانوندی منطقی به همراه نگارش خلاقانه و ارتباط کلامی است.

شرح درس و سرفصل‌ها :

۱. انگاره‌سازی:
 - ۱.۱. داده، اطلاعات، تجربه و دانش
 - ۱.۲. ارتباطات تعاملی: مصاحبه‌ها
۲. چرخه فراگیری: زبانها و مفهوماها
 - ۲.۱. سمینار شفاهی
۳. نظریه ارتباطات و ارتباطات اثرگذار
 - ۳.۱. تکلیف کتبی: شرح زندگی حرفه ای و پروژه‌ها
 - ۳.۲. ارائه مطلب بصورت نوشتاری
۴. حل مسئله: انگاره‌سازی مسائل
 - ۴.۱. ارائه مطلب بصورت الکترونیکی

¹⁶⁷ Critical Thinking for Library and Information Professionals

¹⁶⁸ عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

¹⁶⁹ Arguments

۵. استدلال‌های قیاسی: استدلال‌های منطق مطلق معتبر/نامعتبر: ترسیمه‌های Venn
۶. استدلال‌های قیاسی: منطق تبعی – جداول درستی
۷. استدلال استنتاجی و سفسطه‌های بی‌قاعده- استدلال‌های علی و سفسطه‌های علی

اطلاعات کتاب‌شناختی منابع عمده:

Ebooks:

1. Writing Science Through Critical Thinking, Jones and Bartlett Series in Logic, Critical Thinking, and Scientific Method, Moriarty, Marilyn. Sudbury, Mass. Jones & Bartlett Publishers, Inc., 1997.
2. Critical Thinking: A Concise Guide. Bowell, Tracy.; Kemp, Gary. London, New York Routledge, 2001
3. Critical Thinking for Students: How to Assess Arguments and Effectively Present Your Own. Brink-Budgen, Roy van den. Oxford How To Books, Ltd., 1999. (کتاب درسی دوره برای دانشجویان)
۴. آموزش تفکر انتقادی / چت مایرز؛ ترجمه دکتر خدایار ابیلی؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۴.
۵. مهارت تفکر نقاد: کتاب کار دانشجو / فرشته موتابی، لادن فتی؛ تهران: دانژه، ۱۳۸۵.
۶. تفکر نقادانه: مقدمه‌ای بر مهارت‌های بنیادی / نویسنده ویلیام هیوز؛ ترجمه‌ی علی میرعمادی؛ قلمستان هنر، ۱۳۸۳

Internet Resources:

1. Center for Critical Thinking (1996a). The role of questions in thinking, teaching, and learning. [On-line]. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/univlibrary/library.nclk>
2. Center for Critical Thinking (1996b). Structures for student self-assessment. [On-line]. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/univclass/trc.nclk>
3. Center for Critical Thinking (1996c). Three definitions of critical thinking [On-line]. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/univlibrary/library.nclk>
4. Carr, K. S. (1990). How can we teach critical thinking. Eric Digest. [On-line]. Available HTTP: <http://ericps.ed.uiuc.edu/ece/pubs/digests/1990/carr90.html>

5. The Center for Critical Thinking (1996). Home Page. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/>
6. Center for Critical Thinking (1996a). The role of questions in thinking, teaching, and learning. [On-line]. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/univlibrary/library.nclk>
7. Center for Critical Thinking (1996b). Structures for student self-assessment. [On-line]. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/univclass/trc.nclk>
8. Center for Critical Thinking (1996c). Three definitions of critical thinking [On-line]. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/univlibrary/library.nclk>
9. Ennis, Bob (No date). Critical thinking. [On-line], April 4, 1997. Available HTTP: <http://www.cof.orst.edu/cof/teach/for442/ct.htm>
10. Montclair State University (1995). Curriculum resource center. Critical thinking resources: An annotated bibliography. [On-line]. Available HTTP: <http://www.montclair.edu/Pages/CRC/Bibliographies/CriticalThinking.html>
11. No author, No date. Critical Thinking is ... [On-line], April 4, 1997. Available HTTP: <http://library.usask.ca/ustudy/critical/>
12. Scriven, M. & Paul, R. (1996). Defining critical thinking: A draft statement for the National Council for Excellence in Critical Thinking. [On-line]. Available HTTP: <http://www.criticalthinking.org/University/univlibrary/library.nclk>
13. Sheridan, Marcia (No date). Internet education topics hotlink page. [On-line], April 4, 1997. Available HTTP: <http://sun1.iusb.edu/~msherida/topics/critical.html>

تجهیزات و امکانات مورد نیاز

با توجه به استفاده از نرم افزارهای تمرینی برای ترسیم دیاگرام استدلالها در تفکر نقادانه که از کشور استرالیا تهیه شده است، امکانات زیر مورد نیاز است:

۱. ایستگاه‌های کاری (۷ واحد)
۲. چاپگر لیزری همراه با اسکنر و ADF (یک دستگاه)
۳. دوربین ویدئو
۴. ویدئو و دیتا پروژکتور با فاصله پرتاب کوتاه (like Panasonic LMS class)
۵. Combo DVD player and VCR with Jpeg, Wma, Divx, OGM and Rm Support
۶. کامپیوتر پرتابل (۱ دستگاه)
۷. کامپیوتر جیبی (دو عدد)
۸. کارت خوان USB با قابلیت خواندن ۲۰ فرمت کارت
۹. پرده نمایش پرتابل
۱۰. وایت بورد
۱۱. سه پایه ویدئو و عکاسی

معیارها و روش انتخاب فراگیران:

بعلت نیاز به مدیریت تنگاتنگ آموزش دانشجویان و نیز اسلوب یادگیری مشارکتی، تعداد دانشجویان هر کلاس بازای هر استاد نباید از ۷ نفر تجاوز کند. در صورت استفاده از روش Team teaching، این نسبت می تواند به ۱۰ نفر بازای هر تیم دونفره افزایش یابد. پیشنهاد می شود که فراگیران با شرایط زیر وارد شوند:

دارا بودن مدرک کارشناسی

تسلط متوسط به زبان انگلیسی (تافل ۴۹۰-۵۲۰)

تسلط متوسط رو به بالا در ICDL

سابقه کار در بخش پژوهش و یا مدیریتی مربوط (حداقل شش ماه)

از فراگیران بالقوه امتحانی برای سنجه‌گزاری میزان تسلط به مباحث آتی دوره بعمل می آید

نحوه ارزیابی فراگیران:

شرکت و حضور فعال در کلاس ۱۰٪

تکالیف فردی ۲۰٪

امتحان میان دوره‌ای ۲۰٪

ارائه پروژه ۲۰٪

امتحان نهایی ۳۰٪

مدت دوره: ۳۰ ساعت (۶ روز هر روز ۵ ساعت)

طرح درس

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات¹⁷⁰

تهیه و تنظیم: نادر نقشینه^{۱۷۱}

تابستان ۸۵

هدف‌های درس:

این دوره مقدمه‌ای بر مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرصت‌ها و چالش‌های استراتژیکی است که توسط فناوری‌ها در دسترس می‌باشد. اساس درس بر این باور استوار شده است که فرصت‌ها و چالش‌های کاری را می‌توان با درک بنیانی از مفهوم‌های مدیریت و فناوری صورت داد. بنابراین باید موضوعاتی چون چگونگی استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی برای نیل به مزیت رقابتی، تجارت الکترونیکی، کاربران و توسعه دهندگان سیستم، سامانه‌های مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی، روش‌شناسی و ابزارهای توسعه سیستم، امنیت اطلاعات، ملاحظات اخلاقی فناوری اطلاعات و نیز سیستم‌های پشتیبانی از تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرند. اگرچه بخش فناوری به صورت کامل پوشش داده می‌شود اما ارزش واقعی دوره زمانی حاصل می‌شود که اثرگذاری فناوری بر نحوه سازوکارهای جامعه به خوبی درک شود.

علاوه بر آن دوره هدف‌های زیر را نیز دنبال می‌کند:

آموزش مفهوم‌های بنیانی برای فعالیت در یک محیط دیجیتالی
بالا بردن مهارت فراگیران در استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در طراحی سرویس‌ها

بالا بردن مهارت فراگیران در مدیریت پروژه‌هایی که دارای فناوری بالایی هستند
گسترش دیدگاه برای تسهیل در تفکر غیر متعارف در حل مسئله out of the box thinking

شرح درس و سرفصل‌ها

- ۱- مقدمه‌ای بر فناوری اطلاعات: دنیای دیجیتالی ما
- ۲- اینترنت و شبکه جهانی وب: سیاحت فضای سایبرنتیک
- ۳- کاربرد نرم‌افزار: برای مولد و خلاق بودن

¹⁷⁰ Using Information & Communication Technology

^{۱۷۱} عضو هیأت علمی گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

- مبحث ۴- نرم افزار سیستمی: قدرت پشت قدرت
- مبحث ۵- سخت افزار: CPU و ذخیره: چگونه یک سیستم کامپیوتری چندرسانه‌ای تهیه کنیم
- مبحث ۶- سخت افزار: درون داد و برون داد: مسئولیت کار با کامپیوتر و ارتباطات را بعهده گرفتن
- مبحث ۷- شبکه‌ها و ارتباطات: داستانی تازه در کار با کامپیوتر
- مبحث ۸- فایل‌ها، پایگاه‌ها، و تجارت الکترونیکی: موتورهای دیجیتالی برای اقتصاد نوین
- مبحث ۹- چالش‌های عصر دیجیتالی: جامعه و فناوری اطلاعات امروز
- مبحث ۱۰- پیمان‌های عصر دیجیتالی: جامعه و فناوری اطلاعات فردا
- مبحث ۱۱- نظام‌های اطلاعاتی: مدیریت اطلاعات و توسعه نظام‌ها
- در حاشیه: توسعه نرم‌افزاری: برنامه‌نویسی و زبان‌ها
- مطالبی چند در باره پردازش بوت

منابع عمده

- 1- Williams, Brain K. Using Information Technology, complete edition. 2005. ISBN 0071151052
- 2-Robbins, Jennifer Niederst. Web Design in a Nutshell, 3rd ed. 2006. ISBN 10:0-596-00987-9
- 3- Gralla, Preston. Google Search and Tools in a Snap. 2006. ISBN 0-672-32869-0

تجهیزات و امکانات مورد نیاز

- ۱- ایستگاه‌های کاری (۱۴ واحد)
- ۲- ایستگاه تخصصی (۲ واحد)
- ۳- دی.وی.دی نویس USB با قابلیت نگاشت دو لایه
- ۴- چاپگر لیزری Heavy Duty با توان دوپلکس (یک دستگاه)
- ۵- چاپگر لیزری همراه با اسکنر و ADF (یک دستگاه)
- ۶- چاپگر جوهرافشان با قابلیت Pictbridge و اسکنر (یک دستگاه)
- ۷- دوربین دیجیتال با وضوح حداقل ۷.۱ مگاپیکسل و قابلیت OCR
- ۸- دوربین فیلمبرداری دیجیتال HD با ۳۰ گیگابایت هارد دیسک
- ۹- ویدئو و دیتا پروژکتور با فاصله پرتاب کوتاه (مانند Panasonic LMS Class)
- ۱۰- Combo DVD player and VCR with jpeg, Wma, Divx OGM and Rm Support
- ۱۱- Graphic Tablet
- ۱۲- USB Cordless Trackball/ laser pointer
- ۱۳- کامپیوتر پرتابل (۲ دستگاه)

- ۱۴- کامپیوتر جیبی (۲ عدد)
- ۱۵- کارت خوان USB با قابلیت خواندن ۲۰ فرمت کارت
- ۱۶- پرده نمایش پورتابل
- ۱۷- وایت بورد
- ۱۸- یون ساز و تصفیه هوا (۵ دستگاه)
- ۱۹- خط تلفن (۱۶ خط)
- ۲۰- سه پایه ویدئو و عکاسی
- ۲۱- دستگاه تبدیل ویدئو (pinnacle) برای Web Casting
- ۲۲- هدفون با گوش گیر و میکروفون (۱۸ عدد). (به دلایل بهداشتی می‌توان برای فراگیران از هدفون ارزانتر استفاده کرد و هدفون هر فراگیر را در پایان دوره به خودش هدیه داد)
- ۲۳- مواد مصرفی مانند دی.وی.دی خام، کاغذ، کاغذ عکاسی...

معیارها و روش انتخاب فراگیران

به طور کلی هدف این دوره آموزش برنامه‌نویسی یا کار با کامپیوتر نیست. هدف اصلی دوره ایجاد درک گسترده و عمق تغییرات ممکن توسط فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، و بکارگیری آن‌ها در کاربردها و مدیریت خدمات اطلاعاتی است. از آنجا که در یک دوره فشرده ۶۴ ساعته امکان گسیلش تمامی تجربه‌ها در این حوزه وجود ندارد پیشنهاد می‌شود فراگیران با شرایط زیر انتخاب شوند:

- دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، ارتباطات و بازاریابی
- تسلط متوسط به زبان انگلیسی (تافل ۴۹۰-۵۲۰)
- تسلط متوسط رو به بالا در ICDL
- سابقه کار مربوط (حداقل شش ماه)

از فراگیران بالقوه امتحانی برای سنج‌گزاری میزان تسلط به مباحث آتی دوره بعمل می‌آید این امتحان در دو بخش گزینه ۴ جوابی و تشریحی صورت می‌گیرد. پرسش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت گزینه ۴ جوابی و پرسش‌های مربوط به طراحی سرویس‌ها و ملاحظات قانونی به صورت تشریح است.

نحوه ارزیابی فراگیران

ارزیابی فراگیران بر اساس روش یادگیری مشارکتی است. فراگیران در اصل در محیط‌های عملیاتی شبیه‌سازی شده به صورت فردی و گروهی مورد آزمون قرار می‌گیرند. اگرچه مکانیسم‌های مختلفی در رابطه با ارزیابی‌ها بکار گرفته می‌شود (امتحان اعلام نشده، کنترل‌های مفهومی، تست‌های مهارتی و آزمون‌های شفاهی) اما نمره نهایی به طرح پیشنهادی پژوهش و شیوه اجرا آن داده خواهد شد. اساساً نمره در این درس بی معنی بوده و فراگیران قبول یا رد می‌شوند.

مدت دوره: ۱۲۰ ساعت

طرح درس

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی^{۱۷۲}

تهیه و تنظیم: محمد ابویی^{۱۷۳}

بهار ۸۵

• هدفهای درس

۱. آشنایی با مفاهیم مربوط به یک سیستم و درک مفهوم توسعه و اجرای یک سیستم اطلاعاتی در سازمان
۲. آشنایی با مراحل اصلی متدولوژی چرخه عمر توسعه سیستم (SDLC)
۳. ایجاد توانایی مشخص کردن نیازمندیهای اطلاعاتی و پردازش در یک سازمان مورد نظر
۴. ایجاد توانایی تشخیص و تعریف نیازمندیهای مربوط به سیستمهای اطلاعاتی
۵. ایجاد توانایی تولید مشخصات ساخت یافته از یک سیستم اطلاعاتی برای پاسخگویی به نیازمندیهای مشخص شده
۶. ایجاد توانایی بیان کردن خروجیهای مرحلهای تحلیل و طراحی سیستم با استفاده از ابزارهای ترسیم شکل و نمودار
۷. ایجاد توانایی طراحی بخشهای مختلف یک سیستم اطلاعاتی ساده شامل: رابط کاربر، ساختار منوها، ساختار مدولار سیستم و... با استفاده از مشخصات ساخت یافته تولید شده

• شرح درس

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی رویکرد روشمند به توسعه سیستمهای اطلاعاتی را به صورت کاربردی آموزش می دهد. تأکید عمده این دوره بر معرفی مفاهیم پایه ای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی در کلیه مراحل برنامه ریزی، تحلیل، طراحی، آزمون، اجرا و نگهداری یک سیستم اطلاعاتی است. متدولوژی اصلی که در این دوره معرفی خواهد شد و کلیه

¹⁷² Information Systems Analysis and Design

¹⁷³ عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی فناوری اطلاعات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی با استفاده از آن آموزش داده می‌شوند، متدولوژی چرخه عمر توسعه سیستم (SDLC) است. برای کمک به درک عملی فراگیران دوره کلیه مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی با استفاده از مثال‌های واقعی و با رویکرد حل مسئله مورد بحث قرار می‌گیرند. کلاس‌های درس به صورت ترکیبی از روش سمینار توسط استاد همراه با جلسات پرسش و پاسخ و روش کارگاهی برای تمرین عملی آموخته‌ها برگزار خواهند شد.

• **سرفصل‌ها**

۱. آشنایی با مفاهیم پایه‌ای و مراحل پیدایش روش‌های تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
۲. فرایند عمومی توسعه سیستمهای اطلاعاتی و معرفی SDLC
۳. شناسایی سیستم و مطالعه امکان‌پذیری
۴. تحلیل سیستم موجود و تعیین نیازمندیهای کاربر
۵. طراحی مدل منطقی سیستم جدید
۶. طراحی مدل فیزیکی سیستم جدید
۷. توسعه و پیاده‌سازی سیستم
۸. نگهداری و بهبود سیستم
۹. مسائل مدیریتی در پروژه‌های تحلیل و طراحی سیستم

• **اطلاعات کتابشناختی منابع عمده**

منابع اصلی

1. Whitten, Jeffrey L., and Lonnie D. Bentley. 1990. Systems Analysis & Design Methods (7th Ed.). McGraw-Hill/Irwin, Inc.
2. Skidmore, Steve. 1994. Introducing Systems Analysis (2nd Ed.). Oxford: NCC Blackwell.

سایر منابع قابل استفاده

1. Mishra, Jibtesh, and Ashok Mohanty. 2000. Design of Information Systems: A Modern Approach. Pangbourne (UK): Alpha Science International Ltd.
2. Yeates, Donald, and Tony Wakefield. 2004. Systems Analysis and Design. Harlow (Essex): Pearson Education Limited.

3. Dennis, Alan, and Barbara Haley Wixom. 2000. Systems Analysis and Design: An Applied Approach. New York: John Wiley & Sons.
4. Rajaraman, V. 2000. Analysis and Design of Information Systems (2nd Ed.) New Delhi: Prentice-Hall of India.
5. Powers, Michael J., David R. Adams, and Harlan D. Mills. 1984. Computer Information Systems Development: Analysis and Design. Cincinnati: South-Western Publishing Co.
6. Kendall. Kenneth E., and Julie E. Kendall. 2002. Systems Analysis and Design (5th Ed.). Upper Saddle River (N.J.): Pearson Education, Inc.
7. Hawryszkiewicz, Igor. 1998. Introduction to Systems Analysis and Design. (4th Ed.). Sydney: Prentice-Hall.
8. Jackson, Ivan F. 1998. Information Systems: The Customer Service Focus. London: Mac-Millan Press.
9. Davis, William S., and David C. Yen. 1999. The Information Systems Consultant's Handbook: Systems Analysis and Design. Boca Raton: CRC Press.
10. Dewitz, Sandra D. 1996. Systems Analysis and Design and the Transition to Objects. New York: The McGraw-Hill Companies.
11. Green, Steve. 1996. Information Systems Design. London: International Thomson Computer Press.
12. Wu, Shih Yen, and Margaret S. Wu. 1994. Systems Analysis and Design. Minneapolis: West Publishing Co.
13. Eleanor W. Jordan, and Jefry J. Machesky. 1990. Systems Development: Requirements, Evaluation, Design, and Implementation. Boston: PWS-KENT Publishing Co.

• **تجهیزات و امکانات مورد نیاز**

۱. فضای کافی برگزاری کلاسها برای ۱۵ نفر با امکان چیدن میزها به صورت دایره‌ای برای تمرین کار گروهی.
۲. تجهیزات تهویه و نور مناسب.
۳. تجهیزات آموزشی با کیفیت مناسب شامل: وایت‌برد و لوازم مربوط به آن، رایانه با اتصال به اینترنت، ویدئو پروژکتور.
۴. امکانات تایپ و تکثیر برای مطالب آموزشی و نیز مطالب تولید شده در طول دوره.

- معیارها و روش‌های انتخاب فراگیران و نحوه ارزیابی آنها

متقاضیان دوره افرادی با مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد با حداقل دو سال سابقه کار مستمر در یک مرکز اطلاع‌رسانی هستند. متقاضیان شرکت در دوره باید ضمن آشنایی با سیستم عامل ویندوز XP با نرم‌افزارهای MS-WORD، MS-Excell، و VISIO (یا نرم‌افزار دیگری برای ترسیم نمودار و شکل) آشنا باشند. معدل دانشگاهی متقاضیان باید بالاتر از ۱۵ باشد. شرکت‌کنندگان در دوره بر اساس یک مصاحبه حضوری از میان متقاضیان انتخاب می‌شوند.

ارزیابی فراگیران به دو روش حین دوره و پایان دوره انجام می‌شود. در طول دوره بر اساس میزان مشارکت فراگیر در مباحث، انجام تکالیف، و نتایج کار عملی در کارگاه ارزیابی انجام می‌شود. علاوه بر این یک پروژه عملی نیز تکلیف نهایی دوره است که مهلت تحویل آن یک ماه پس از خاتمه کلاس‌ها است.

مدت دوره: ۶۰ ساعت

طرح درس

رفتار اطلاع‌یابی کاربران^{۱۷۴}

تهیه و تنظیم: محمود بابایی^{۱۷۵}

بهار ۸۵

شرح ماهیت حوزه یادگیری

رفتار اطلاع‌یابی کاربران شامل علل بروز یک رفتار اطلاع‌یابی، کنترل عوامل رفتار اطلاع‌یابی و رفتارهای حل مسئله است. با توجه به اینکه چگونگی رفتار اطلاع‌یابی در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران تأثیر دارد، گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره کاربران و رفتار اطلاع‌یابی آنان در حیطه وظایف تخصصی کتابداران و اطلاع‌رسانان قرار می‌گیرد.

هدف‌ها:

هدف‌های کلی

برنامه درسی مطالعه رفتار اطلاع‌یابی کاربران هدف‌های زیر را پیگیری می‌نماید:

۱. شناخت هدف‌ها، انگیزه‌ها و نیازهای کاربران برای جستجو و بازیافت اطلاعات
۲. شناخت قواعد رفتاری کاربران هنگام نیاز به اطلاعات
۳. درک فرایند انتقال اطلاعات از سیستم اطلاع‌رسانی به کاربران
۴. آگاهی از راه‌کارهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع
۵. شناخت کیفیت استفاده از اطلاعات برای حل مسئله از سوی کاربر

هدف‌های رفتاری

یادگیرنده باید در پایان دوره از موارد زیر شناخت لازم پیدا کند:

• منابع اطلاعات

– منابع شفاهی (افراد، سمینارها، مجامع و رسانه‌های دیداری و شنیداری)،

– مقالات،

– چکیده‌نامه‌ها،

¹⁷⁴ User's Information Seeking Behavior

¹⁷⁵ عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی استانداردهای اطلاع‌رسانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

- نمایه‌نامه‌ها،
- فهرست کتابخانه،
- فهرست ناشران،
- کتابها و تک‌نگاشتها،
- گزارش‌ها،
- پایان‌نامه‌ها،
- مطبوعات (روزنامه‌ها)،
- سایر منابع؛

● کیفیت دسترسی به اطلاعات (چاپی، الکترونیکی و دیداری و شنیداری):

- مجموعه و کتابخانه شخصی،
- مجموعه‌های مربوط به افراد،
- کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی فرعی یا سازمان فرعی (تخصصی)،
- مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های مرکزی (تخصصی)،
- کتابخانه‌های عمومی و محلی،
- کتابخانه‌های عمومی مرکزی مانند کتابخانه‌ها و مراکز اسناد و اطلاع‌رسانی ملی،
- شبکه‌های رایانه‌ای محلی و اینترنت،
- سیستم‌های تحویل مدرک مانند کتابخانه بریتانیا و استرالیا و U.M.I؛

● نوع بسته‌بندی اطلاعات:

- دیسک نوری،
- مدارک چاپی،
- رادیو و تلویزیون،
- شبکه رایانه‌ای،

● سطح پردازش اطلاعات:

- داده‌های پردازش نشده،

- داده‌های کاملاً پردازش شده،

- داده‌های نیمه پردازش شده؛

● ارزیابی میزان استفاده از هر یک از منابع اطلاعات؛

● میزان وابستگی کاربر به سایر افراد ذیربط در دسترسی به اطلاعات؛

● شناخت اصطلاحات تخصصی

● شیوه کنترل منابع از نظر صحت، اعتبار و دقت؛

● مشکلات و موانع دسترسی به اطلاعات از نظر :

- نوع منابع،

- سطح پردازش،

- بسته‌بندی اطلاعات،

- روزآمد بودن،

● کاربران چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند ؟

- رتبه‌بندی کاربران از نظر سطح سواد اطلاعاتی

- شناخت نیازهای اطلاعاتی گروه‌های کاربران

- شناخت دانش پایه کاربران از منابع اطلاعاتی

● چه منابعی توسط چه افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- چگونگی اولویت بندی منابع از سوی کاربران

- طبقه‌بندی کاربران از نظر نوع منابع مورد استفاده

- ارزیابی منابع با توجه به توالی استفاده آنها

● کاربران برای دسترسی به اطلاعات چه فعالیت‌هایی، و به چه ترتیبی انجام می‌دهند(سلسله

مراتب رفتاری در گردآوری اطلاعات)؟

- ثبت رفتار کاربران هنگام جستجو در منابع چاپی

- ثبت رفتار کاربران هنگام جستجو در منابع الکترونیکی و اینترنت

- کیفیت تقدم و تأخر دادن به منابع و اطلاعات از سوی کاربر

- ماهیت سیستم اطلاع‌رسانی
- توانایی سیستم اطلاع‌رسانی در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران
- شناخت اصطلاحات تخصصی

سرفصل‌ها

- مرجع‌شناسی تخصصی: ویژگیها، انواع منابع و سطوح و روشهای ارزشیابی منابع
- دسترسی به اطلاعات: تهیه و جستجوی اطلاعات در سیستمهای اطلاع‌رسانی (دستی و ماشینی):
- نیازسنجی اطلاعات: مفهوم و مدل‌های اجرایی
- رفتارشناسی کاربران در دسترسی به اطلاعات: طبقات و ویژگیهای کاربران عام و کاربران خاص
- روشهای گردآوری و تحلیل اطلاعات (درباره کاربران)
- سواد اطلاعاتی: مفاهیم کلی

منابع اصلی درس

نیازسنجی اطلاعات

Gupta, Kavita (1999). *A Practical Guide to Needs Assessment*. USA: Jossey-Bass Preifffer,.

بابائی، محمود. (۱۳۸۲) نیازسنجی اطلاعات. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. تهران.

روشهای گردآوری و تحلیل اطلاعات

دلاور، علی. (۱۳۸۴) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

سواد اطلاعاتی: مفاهیم کلی

نظری، مریم (۱۳۸۴) سواد اطلاعاتی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

رفتارشناسی کاربران

Chen, c. and Herson, p. (1982). *Information Seeking: Assessing and Anticipating User Needs*. New York : Neal-Schuman.

Cool, C., Park, S., Belkin, N., Koenemann, J., and Ng K.B. *Information Seeking Behavior in New Searching Environments*.

URL: <http://www.scils.rutgers.edu/~sympark/colis.html>

Ellis, David. "Modeling the Information-Seeking Patterns of Academic Researchers: A Grounded Theory Approach." *Library Quarterly* 63, no. 4 (1993): 469-486.

مرجع‌شناسی تخصصی

Katz, William A. (2001) *Introduction to Reference Work*, Volume I. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages; 8 edition.

مرادی، نورالله (۱۳۷۲) مرجع‌شناسی: شناخت خدمات و کتابهای مرجع. تهران، فرهنگ معاصر.

دسترسی به اطلاعات

آرتون، پاولین (۱۳۷۳). مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی، گروه مترجمان. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

مطالعه رفتار اطلاع‌یابی گروههای خاص کاربران

Jacobson, Francis and Emily Ignacio. "Teaching Reflection: Information Seeking and Evaluation in a Digital Library Environment." *Library Trends* 45, (1997): 771-802.

McGregor, Joy H. "Information Seeking and Use: Students' Thinking and Their Mental Models." *Journal of Youth Services in Libraries* 8 (1994): 69-76.

Gould, Constance C. and Karla Pearce. *Information Needs in the Sciences: An Assessment*. Mountain View, CA: Research Libraries Group, 1991.

Wilberley, Stephen E., Jr., and William G. Jones. "Patterns of Information Seeking in the Humanities." *College and Research Libraries* 50 (1989): 638-645.

Ellis, David, Deborah Cox, and Katherine Hall. "A Comparison of the Information Seeking Patterns of Researchers in the Physical and Social Sciences." *Journal of Documentation* 49, no. 4 (1993): 356-369.

روش تدریس و ارائه درس

سخنرانی، پرسش و پاسخ، میزگرد و روش تجربی و آزمایشی

امکانات مورد نیاز

- بخشی از آموزش و کارورزی در محیط کتابخانه و محل ارائه خدمات اطلاعاتی اجرا می‌گردد.
- رایانه و امکان دسترسی به اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی تخصصی

پیش‌نیازها:

- آشنایی با منابع اطلاعاتی عمومی (مرجع‌شناسی عمومی)
- مهارت استفاده از رایانه
- مهارت جستجوی اطلاعات (پیوسته و ناپیوسته)
- آشنایی با روشهای تحقیق (روش‌شناسی)

روشهای انتخاب فراگیران

جامعه: فراگیران الزاماً از جامعه اطلاع‌رسانان و کتابداران انتخاب می‌شوند. سطح تخصص: تخصص در سطح کارشناسی ارشد (ترجیحاً) و نیز کارشناسان متخصص اطلاع‌رسانی و کتابداری.

نوع فعالیت: انتخاب فراگیر الزاماً باید از بین کسانی باشد که فعالیت کنونی آنها مرتبط با مدیریت و ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران یا پژوهش در این حوزه است.

تجربه: در بهترین حالت فراگیران باید از بین کسانی انتخاب شوند که حداقل یکسال تجربه در ارائه خدمات اطلاعاتی به کاربران را داشته باشند.

فراگیران سایر حوزه‌های تخصصی: در بسیاری از مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها، افرادی به ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ای اشتغال دارند که تحصیلاتشان در حوزه اطلاع‌رسانی و کتابداری نیست؛ اما تجربه مناسب و آشنایی‌شان با خدمات اطلاع‌رسانی و کاربران از آنها افراد کارآمد و متبحر ساخته است. در صورت دقت در انتخاب، این افراد نیز می‌توانند در زمره فراگیران قرار گیرند.

روش‌گزینش: در شق نخست انتخاب فراگیران هدفمند و براساس توجه و تمرکز بر روی دعوت فراگیران از مراکز و کتابخانه‌های خاصی است. در این شق دعوت و گزینش افراد بر اساس مراحل که طراحان و مدیران دوره تعیین می‌کنند انجام می‌پذیرد. ، در شق دوم که به صورت فراخوان عام انجام می‌شود گزینش فراگیران در چهار مرحله (یک مرحله اختیاری) انجام می‌شود: ۱. فراخوان از متخصصین شاغل در مراکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ها ۲. تکمیل و ارسال فرم‌های مشخصات فردی، تخصص و سوابق مرتبط ۳. بررسی و ارزیابی سوابق و تعیین اولویت‌های اولیه ۴. اجرای آزمون یا ترجیحاً مصاحبه ورودی (اختیاری).

روش ارزیابی فراگیران

۱. ارزیابی توانایی فراگیران در اجرای پروژه ویژه درس با محتوای شناخت رفتار اطلاع‌یابی کاربران یکی از حوزه‌های تخصصی دوره‌های تحصیلات تکمیلی یا پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشگاهها.

۲. موفقیت در گذراندن آزمون پایان دوره
کسب موفقیت در ارزیابی‌های حین آموزش

مدت دوره آموزش
۱۰ جلسه با زمان ۱/۳۰ ساعت

منابع و مأخذ

Adomi, Esharenana E. & Kenneth I. N. Nwalo. 2003. Prospects for continuing professional education for library and information science professionals in Nigeria: the case of Delta State. *New Library World* 104 (1194/1195): 499-508.

Black, Fiona A., et al. 2002. Continuing education for LIS professionals in Canada. *Continuing Professional Education for the Information Society*. The fifth World Conference on CPE for Library and Information Science Professions. Munchen: Saur. 167-181.

Brine, Alan & Isabel Beckett. 2003. Report on new way of recording your personal and professional development. *Update* 2 (4): 42-43.

Brown, Judith. 2002. Training needs assessment: a must for developing on effective training program. *Public Personnel Management* 31 (4):10 p

Cossham, Amanda, Alison Fields and Gillian Oliver. 2005. Where to from here? Continuing Professional Development in New Zealand. *Continuing Professional Development- Preparing for New Roles in Libraries: A Voyage of Discovery*. Sixth World Conference on Continuing Professional Development and Workplace Learning for Library and Information Professions. Munchen: Saure. 256-266.

Csapo, Edit & Mihaly Palvolgyi. 2001. Development of library and information science continuing professional education network centers in Hungary. *Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time*. Fourth World Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professionals. Edited by Blanche Wools and E. Sheldon. Munchen: Saur. 99-110.

Fisher, Bidy; Gillian Hallam and Helen Patridge. 2005. Different approaches-common conclusions: the skills debate of the 21st century. *Continuing Professional Development- Preparing for New Roles in Libraries: A Voyage of Discovery*. Sixth World Conference on Continuing Professional Development and Workplace Learning for Library and Information Professions. Munchen: Saur. 41-52.

Gendron, Celine. *Competency Profile of Information Management Specialists in Archives, Libraries and Record Management: A comprehensive Cross-Sectoral Competency Analysis*. Canadian Library Association.
<http://www.cla.ca/resources/competency.htm>

Gupta, Dinesh K. and S. B. Ghosh. 2002. Opportunities and strategies for continuing professional education in India Through distance mode. *Continuing Professional Education for the Information Society*. The Fifth World Conference on Continuing Professional Education for Library and Information Science Professions. Munchen: Saur. 49-60.

Ifla. 2002. *Guidelines for professional Library/ Information Educational Programs-2000*. Latest revision July 11, 2002.

<http://www.ifla.org/VII/s23/bulletin/guidelines.htm>

International Association for Continuing Education. *IACET's Criteria and Guidelines*.

<http://www.iacet.org/documents/pdfs/CriteriaandGuidelines&Application03.09.06.pdf>

Jegede, Oluremi. 2001. Acquisition of skills in emerging technologies through continuing professional education; the Nigerian perspective. *Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time*. Fourth World Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professionals. Edited by Blanche Wools and E. Sheldon. Munchen: Saur. 52-61.

Johnson, Ian and Diann Rusch-Feja. 2002. Continuing professional education for the information society. *Continuing Professional Education for the Information Society*. The Fifth World Conference on Continuing Professional Education for Library and Information Science Professions. Munchen: Saur. 11-12.

Kocojowa, Maria. 2001. Distance education in lifelong learning for library and information science professionals in the perspective of information society needs in Poland. *Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time*. Fourth World Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professionals. Edited by Blanche Wools and E. Sheldon. Munchen: Saur. 91-98.

Kumar, Sudhir and Leena Shah. 2005. Evaluating effectiveness of CPD and measuring returns of investments: a case study of UGC refresher courses (India). *Continuing Professional Development- Preparing for New Roles in Libraries: A Voyage of Discovery*. Sixth World Conference on Continuing Professional Development and Workplace Learning for Library and Information Professions. Munchen: Saur. 226-236.

McClelland, Sam. 1994. A model for designing objective-oriented training evaluation. *Industrial and Commercial Training* 26 (1): 3-9.

McManus, P. McManus & Bobette Hayes Williamson. 1994. *The Complete Training Course for Managers*. Watertown, Ma: American Management Association.

Majid, Shaheen. 2004. Continuing professional development (CPD) activities organized by library and information study programs in Southeast Asia. *Journal of Education for Library and Information Science*, 45 (1): 64-71.

Moyo, Lesley. 2001. Developing continuing professional library education in Africa: the technology Challenge . *Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time*. Fourth World Conference on Continuing Professional

Education for the Library and Information Science Professionals. Edited by Blanche Wools and E. Sheldon. Munchen: Saur. 26-34.

Osborne, Michael & Iddo Oberski. 2004. University continuing education. The role of communications and Information technology. *Journal of European Industrial Training* 28 (5): 414-428.

Owen, Tim. 2002. All changes? Reskilling for the 21st century. *Journal of the British and Irish Association of Law Librarians (BIALL)* 2 (4): 4-7.

Piggott, Sylvia E. A. 2005. Competency based training: a Special Library Association (SLA) strategic professional development too for the 21st Century. *Continuing Professional Development- Preparing for New Roles in Libraries: A Voyage of Discovery*. Sixth World Conference on Continuing Professional Development and Workplace Learning for Library and Information Professions. Munchen: Saur. 198-205

Rusch-Feja, Diann. 2001. Information technolohg training needs assessment in developing countries; socio-political and economic transition. *Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time*. Fourth World Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professionals. Edited by Blanche Wools and E. Sheldon. Munchen: Saur. 207-217.

Smith, Ian W. 2002. Staff development and continuing professional education: policy and practice in Australian Academic and Research Libraries. *Continuing Professional Education for the Information Society*. The fifth World Conference on CPE for Library and Information Science Professions. Munchen: Saur. 25-38.

Song, Yafan. 2005. Continuing education in Chinese university libraries: issues and approaches. *Libri* 55: 21-30.

Special Libraries Association. 2003. *Competencies for Information Professionals of the 21st Century*. Revised edition, June 2003.

<http://www.sla.org/content/learn/comp2003/index.cfm>

<http://www.sla.org/content/learn/comp2003/index.cfm>

CPD25. 2004. *Staff Development and Continuing Professional Education: Policy and Practice in Academic Libraries Within the M25 (CPD25), NQWAL, SALCTG Consortia and Oxford University*: A report by CPD25, June 2004.

Stedham, Stephen V. 1980. Learning to select a needs assessment strategy. *Training and Development Journal*: 56-61.

Tammaro, Anna Maria. 2005. Recognition and quality assurance in LIS: new approaches for lifelong learning in Europe. *Continuing Professional Development- Preparing for New Roles in Libraries: A Voyage of Discovery*. Sixth World

Conference on Continuing Professional Development and Workplace Learning for Library and Information Professions. Munchen: Saur. 276-286.

Thomas, Gwenda. 2002. Building bridges: LIASA & leadership development in south Africa. *Ifla Journal* 28 (5/6): 298-307

Varlejs, Jana. 2003. *Continuing Professional Education, 2003 ALISE statistical Report and database*.
<http://ils.unc.edu/ALISE/2003/CEo1.htm>

Varlejs, Jana. 2002. Quality control and assurance for continuing professional education. *Continuing Professional Education for the Information Society*. Fifth World Conference on Continuing Professional Education for the Library Science Professions. Munchen: Saur. 232-242.

Weight, Tarah S.A. & Albert A. Finsiedel jr. 1999. *A New initiative for Continuing Professional Development: the University of Alberta Amazon Project*. Faculty of Education Institute for Professional Development, University of Alberta.
<http://www.oise.utoronto.ca/CASAE/cnf99/tswright.htm>

Woolls, Blanche. 2005. Continuing professional education to continuing professional development and workplace learning: the journey and beyond. *Continuing Professional Development- Preparing for New Roles in Libraries: A Voyage of Discovery*. Sixth World Conference on Continuing Professional Development and Workplace Learning for Library and Information Professions. Munchen: Saur. 14-25.

Yanakieva, Tatyana. 2001. The continuing qualification for librarians in Bulgaria, policy and ideas: the creation of a center for continuing professional education. . *Delivering Lifelong Continuing Professional Education Across Space and Time*. Fourth World Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Science Professionals. Edited by Blanche Woolls and E. Sheldon. Munchen: Saur. 200-206.

Yeoh, Jean. 2005. Regional academic library and information training consortia in the United Kingdom and Ireland: a model for Success. *Continuing Professional Development- Preparing for New Roles in Libraries: A Voyage of Discovery*. Sixth World Conference on Continuing Professional Development and Workplace Learning for Library and Information Professions. Munchen: Saur. 298-307

<http://www.wmich.edu/evalctr/jc/>

آقازاده، محرم و محمد احدیان. ۱۳۷۷. *راهنمای عملی برنامه ریزی درسی*. تهران: نوپردازان.

ابویی اردکانی، محمد. ۱۳۸۰. *طراحی فرایند دوره های آموزشی کوتاه مدت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران*. (گزارش طرح).

اردلان، رضا. ۱۳۷۳. بررسی ضرورت آموزش ضمن خدمت کتابداران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما مهرانگیز حریری.

اسدی‌کیا، فرزاد. ۱۳۷۶. آموزش ضمن خدمت کتابداری در تهران در سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۴. فصلنامه کتاب. بهار و تابستان: ۱۰۹-۱۲۳.

اسفندیاری، فاطمه. ۱۳۸۳. مرکز آموزش اسناد و کتابخانه ملی ایران. فصلنامه کتاب. ۱۵ (۵۷): ۲۲۸-۲۳۸.

تیمورخانی، افسانه. ۱۳۸۲. ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران. فصلنامه کتاب ۱۴ (۵۶). ص ۱۳-۲۲.

حریری، مهرانگیز و حسین داودی‌فر. ۱۳۷۴. آموزش مداوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران. ارزیابی دوره‌های کوتاه مدت در سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۶. ترجمه نسرین شاهپوریان. پژوهش‌های نوین اطلاع‌رسانی ۳. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. بهار: ۱-۱۴.

سبکروح، فاطمه. ۱۳۷۵. بررسی وضعیت آموزش مستمر اعضای گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و مدیریت طی سال‌های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۷۴. سمینار کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، چهارمین. اسفند ۱۳۷۵.

کولائیان، فردین. ۱۳۸۲. آموزش حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ تجربه مرکز اطلاع‌رسانی جهاد. فصلنامه کتاب ۱۴ (۵۵):

مزیانی، علی. ۱۳۷۷. بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی ایران. فصلنامه کتاب. بهار: ۴۴-۶۴.

معترف، مهوش. ۱۳۷۸. بررسی فعالیت‌های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از آغاز تاکنون ۱۳۴۷-۱۳۷۷. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
www.irandoc.ac.ir/PAJOHESH/1-15.htm

ملکی، حسن. ۱۳۷۹. برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عملی). تهران: انتشارات مدرسه

پیوست ۱

پرسشنامه آموزش‌های مستمر

دانش‌آموختگان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

پرسشنامه

آموزش مستمر^{۱۷۶} دانش‌آموختگان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی^{۱۷۷}

۱- آیا سازمان شما در زمینه آموزش مستمر دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی فعالیتی داشته است؟ بلی خیر
در صورت منفی بودن پاسخ لطفا علت/علل آن را مشخص فرمایید:

در اهداف سازمانی دیده نشده است لزومی به این کار ندیده‌ایم امکانات فنی موجود پاسخگو نبوده است
نیروی متخصص کافی موجود نبوده است محدودیت بودجه اجازه نمی‌داده است این امر وظیفه انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی است سایر لطفا بیان فرمایید:

۲- نخستین دوره کوتاه مدت یا کارگاه آموزشی که با هدف روزآمد نگه‌داشتن دانش‌آموختگان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی برگزار کردید در چه سالی بود؟

۳- آیا در سال آینده (۱۳۸۵) برنامه‌ای برای آموزش مستمر دانش‌آموختگان این رشته در نظر دارید؟ لطفا توضیح دهید و در صورت امکان اطلاعات مربوط به آن را ضمیمه فرمائید:

۴- برای طراحی و برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت/کارگاه‌های آموزشی چگونه از نیازهای تخصصی دانش‌آموختگان مطلع می‌شوید؟

۵- در حال حاضر چه امکانات بالقوه‌ای برای توسعه و بهبود این آموزش‌ها در اختیار گروه‌های آموزشی قرار دارد؟

۶- به نظر شما چه موانعی در مسیر طراحی و ارائه آموزش‌های مستمر تخصصی وجود دارد؟

۱- منظور از آموزش مستمر، آموزش بزرگسالان در زمینه‌های تخصصی با هدف روزآمد کردن و پیشرفت حرفه‌ای آنان است. این آموزش‌ها معمولاً تجارب یادگیری تخصصی را دربردارند و در قالب دوره‌های کوتاه مدت یا کارگاه‌های آموزشی ارائه و براساس زمینه‌های تخصصی کلی تر دسته‌بندی می‌شوند.

۲- در این پرسشنامه منظور دانش‌آموختگان گروه‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتراست.

۷- آموزش مستمر دانش‌آموختگان چه بخش‌هایی از دوره‌های رسمی آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهها را تقویت خواهد کرد؟

۸- دانشگاهها (به عنوان سازمان‌های تربیت‌کننده نیروی انسانی) باید چه امکاناتی را برای توسعه و نهادینه شدن آموزش مستمر در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی فراهم کنند؟

۹- به نظر شما سایر سازمانها (به عنوان استفاده‌کنندگان از خدمات دانش‌آموختگان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی) برای توسعه و تقویت آموزش مستمر چه امکاناتی را می‌توانند فراهم نمایند؟

۱۰- روزآمد نگاه‌داشتن و بالا بردن توانایی‌های دانش‌آموختگان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی را وظیفه کدام یک از ارگان‌های زیر می‌دانید:

انجمن‌های تخصصی گروه‌های آموزشی دانشگاهها گروه‌های پژوهشی موسسات تخصصی ...سایر

لطفا دلیل/دلایل تان را بیان فرمایید:

۱۱- اگر طی ۵ سال گذشته دوره کوتاه مدت یا کارگاه آموزشی با هدف آموزش مستمر دانش‌آموختگان برگزار کرده‌اید لطفا به پرسش‌های جداول ۱ و ۲ پاسخ دهید.

پرسشنامه آموزش مستمر فارغ التحصیلان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

جدول ۱- دوره‌های تخصصی کوتاه مدت

سال	عنوان دوره	مدت دوره (ساعت)	عناوین دروس ارائه شده	تعداد مدرسین دوره	نوع آموزش (حضور/ غیرحضور)	سطح فراگیران (دکتر/ کارشناسی ارشد/ کارشناسی)	تعداد فراگیران (نفر)	میزان شهریه (تومان)	عنوان مدرک پایان دوره
۸۴									
۸۳									
۸۲									
۸۱									
۸۰									

در صورت وجود بیش از سه مورد در هر سال ، لطفاً از پشت این برگ استفاده فرمایید

پرسشنامه آموزش مستمر فارغ التحصیلان علوم کتابداری و اطلاع رسانی

جدول ۲- کارگاه های آموزش

سال	عنوان کارگاه آموزشی	مدت کارگاه (ساعت)	عنوان بخش های ارائه شده	تعداد مدرسین	نوع آموزش (حضوری/ غیرحضوری)	سطح فراگیران (کارشناسی/.....)	تعداد فراگیران (نفر)	میزان شهریه (تومان)	عنوان مدرک پایانی
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰

در صورت وجود بیش از سه مورد در هر سال ، لطفاً از پشت این برگ استفاده فرمایید

پیوست ۲

پرسشنامه

امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مستمر اطلاع‌رسانی

امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مستمر در زمینه اطلاع‌رسانی

۱- چنانچه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران بخواهد برای برگزاری دوره‌های آموزش مستمر اطلاع‌رسانی در نیمسال دوم ۱۳۸۵ برنامه‌ریزی کند، شما چه درس/هایی را عهده‌دار خواهید شد:

..... عنوان درس ۱

نام مدرس مدت دوره ساعت

..... عنوان درس ۲

نام مدرس مدت دوره ساعت

..... عنوان درس ۳

نام مدرس مدت دوره ساعت

۲- در مورد هر درس برای تهیه هدف های درس، شرح درس، سرفصل‌ها، اطلاعات کتابشناختی منابع عمده، تعیین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، معیارها و روش‌های انتخاب فراگیران ونحوه ارزیابی پایانی آنها چند ساعت وقت باید صرف کنید؟

درس ۱ ساعت

درس ۲ ساعت

درس ۳ ساعت

۳- برای کدام یک از درس‌هایی که اعلام آمادگی کردید می‌توانید تا ۸۵/۲/۲۰ هدف های درس، شرح درس، سرفصل‌ها، اطلاعات کتابشناختی منابع عمده، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، معیارها و روش‌های انتخاب فراگیران ونحوه ارزیابی پایانی آنها تهیه نمائید؟

.....(۱)

.....